

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Einsatz von KI-Textvereinfachungstools zur Erstellung differenzierter Lehrmaterialien

Eine Untersuchung der Effektivität und Herausforderungen in der Unterrichtspraxis

eingereicht von: Corina Furrer

Begleitung: Marius Haffner

Abgabe: 17. November 2024

Abstract

Um unterschiedlichen Lesebedürfnissen der Schüler:innen gerecht zu werden und die Teilhabe an Bildung in der Regelschule (Zyklus 2) zu ermöglichen, ist die Bereitstellung optimierter Lesetexte im Sinne differenzierter Lesezugänge unerlässlich. Diese Arbeit untersucht, inwiefern KI-basierte Textvereinfachungstools Lehrpersonen bei der Erstellung differenzierter Materialien unterstützen können. Durch die Analyse qualitativer Leitfadeninterviews wird aufgezeigt, dass diese Tools eine erhebliche Zeitersparnis bieten und Lehrpersonen entlasten können. Es zeigt sich, dass klare und präzise Prompts entscheidend sind, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erhalten. Die Effizienz in der Anwendung steigt mit zunehmender Erfahrung der Lehrpersonen im Umgang mit den Tools.

Inhalt

1	Einleitung.....	6
1.1	Ausgangslage	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.3	Zielformulierung und Fragestellung	7
1.4	Aufbau der Arbeit	8
2	Theoretische Grundlagen	8
2.1	Förderung des Leseverstehens durch differenzierte Texte.....	8
2.1.1	Lesekompetenz.....	8
2.1.2	Anpassungen von Lehrtexten an die Heterogenität der Lernenden	9
2.1.3	Leichte Sprache – Begriffsklärung und Funktion	10
2.1.4	Grundsätze der Leichten Sprache	10
2.1.5	Zielgruppen der Leichten Sprache.....	11
2.1.6	Einfache Sprache – Begriffsklärung und Funktion	11
2.1.7	Zielgruppen der einfachen Sprache.....	11
2.1.8	Grundsätze der einfachen Sprache	11
2.1.9	Unterscheidung Leichte Sprache und einfache Sprache	12
2.1.10	Bedeutung für den Unterricht	13
2.1.11	Fazit	14
2.2	Differenzierung im inklusiven Unterricht	15
2.2.1	Der Inklusionsbegriff.....	15
2.2.2	Binnendifferenzierung	15
2.2.3	Lernen am Gemeinsamen Gegenstand.....	16
2.2.4	Universal Design for Learning (UDL).....	16
2.3	Künstliche Intelligenz (KI).....	17
2.3.1	Deep Learning.....	18
2.3.2	Large Language Model (LLM)	18
2.3.3	Prompts und Prompt Engineering.....	19

2.3.4	ChatGPT in der Schule	19
2.3.5	Herausforderungen und Gefahren im Umgang ChatGPT	20
2.4	Integration neuer Technologien im Bildungswesen	21
2.4.1	Kompetenzen von Lehrpersonen im Umgang mit künstlicher Intelligenz	21
2.4.2	Technologieakzeptanzmodell	22
2.4.3	Diffusionstheorie	23
3	Forschungsdesign	24
3.1	Erhebungsmethode.....	24
3.1.1	Interview.....	24
3.1.2	Leitfadeninterview	25
3.1.3	Konstruktion des Leitfadens	25
3.1.4	Auswahl der Interviewpartner:innen	25
3.1.5	Durchführung	26
3.2	Methode der Datenanalyse	27
3.2.1	Datenaufbereitung.....	27
3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse.....	28
3.2.3	Entwicklung des Kategoriensystems	29
3.2.4	Gütekriterien.....	33
4	Darstellung der Ergebnisse.....	34
4.1	Interviewteilnehmer:innen	34
4.2	Erfahrungen mit KI und ChatGPT.....	34
4.3	Nutzung von ChatGPT im schulischen Kontext.....	34
4.3.1	Spezifische schulbezogene Aufgaben	35
4.3.2	Vorgehensweise bei der Textvereinfachung	35
4.3.3	Effektivität und Zufriedenheit	36
4.3.4	Herausforderungen	37
4.3.5	Verbesserungspotenzial	38
4.4	Auswirkungen auf die Schüler:innen	39

4.5	Zukunftsaussichten	40
5	Diskussion	41
5.1	Interpretation der Ergebnisse	41
5.1.1	Erfahrungen mit KI und ChatGPT	41
5.1.2	Spezifische schulbezogene Aufgaben	41
5.1.3	Vorgehensweise bei der Textvereinfachung	42
5.1.4	Effektivität und Zufriedenheit	43
5.1.5	Herausforderungen	44
5.1.6	Verbesserungspotenzial	45
5.1.7	Auswirkungen auf die Schüler:innen	45
5.2	Beantwortung der Fragestellung	46
5.3	Rückblick auf den Forschungsprozess	48
5.4	Fazit und Ausblick	49
6	Literaturverzeichnis	51
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	57
8	Anhang	58

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Diese Arbeit widmet sich einer der täglichen Herausforderungen, der Lehrpersonen und schulische Heilpädagog:innen begegnen: der Heterogenität der Schüler:innen. In einer einzigen Klasse treffen Kinder mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen aufeinander, was von den Lehrpersonen eine Adaption des Lehrmaterials erfordert.

Die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 zeigen, dass 25 Prozent der Schweizer Schüler:innen die von der OECD definierte Mindestkompetenz im Lesen nicht erreichen (Erzinger, Pham, Proserpi & Salvisberg, 2023). Leistungsstarke Schüler:innen machen hingegen nur 9 Prozent aus. Diese Vielfalt zeigt den Bedarf an differenzierten Materialien für verschiedene Kompetenzniveaus im Bereich Lesen. Um sicherzustellen, dass der Unterricht alle Lernenden erreicht, müssen Texte oft vereinfacht oder neu strukturiert werden. Lehrpersonen stehen vor der schwierigen Aufgabe, Texte so zu gestalten, dass sie den unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Schüler:innen gerecht werden. Gerade das Erstellen optimierter Lesetexte ist für Lehrpersonen mit einem erheblichem Aufwand verbunden.

Hier setzt der Gedanke an, moderne Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz (KI) einzubeziehen. In den letzten Jahren hat sich die Technik rasant entwickelt und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Lebensbereichen wurde immer alltäglicher. Auch im Bildungswesen gibt es erste Ansätze, KI als Unterstützung für Lehrpersonen zu nutzen. Diese Tools könnten eine wertvolle Hilfe darstellen, um den Zeitaufwand für die Erstellung von individualisierten Materialien zu verringern und gleichzeitig die Qualität zu sichern. Obwohl die Technologie bereits besteht, ist unklar, inwiefern solche KI-Tools tatsächlich für den schulischen Alltag geeignet sind, da in diesem Feld bislang wenig geforscht wurde.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Im Lehrplan 21 (Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS), 2018) im Fach Deutsch ist festgehalten, dass Schüler:innen mithilfe von gezielten Fragen Sachtexte verstehen und wichtige Informationen entnehmen können sollen. Zudem sollen sie die Ausdauer aufbringen, Sachtexte zu Themen, die sie interessieren, zu lesen. Damit dieses Ziel von allen Lernenden erreicht werden kann, ist eine Adaption von Texten unverzichtbar. In diesem Zusammenhang werden in dieser Arbeit Begrifflichkeiten wie Leichte Sprache und einfache Sprache erläutert und es wird deren Potenzial für den Gebrauch im Bildungsbereich aufgezeigt.

Die UN-Behindertenrechtskonvention, welche 2006 abgeschlossen wurde und 2014 in der Schweiz in Kraft getreten ist, fordert, dass Barrieren abgebaut werden und Menschen mit Behinderungen die volle Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen ist. Für die Heilpädagogik

bedeutet dies, dass die schulischen Inhalte individuell an die Bedürfnisse aller Schüler:innen anzupassen sind, was den Ansatz der Differenzierung unterstreicht. Wie Bühler (2016) betont, müssen alle Lernenden Zugang zu Bildungsinhalten haben. Dazu gehört, dass Menschen im Bereich der Kommunikation auf Inhalte, die in einfache oder Leichte Sprache übersetzt werden, Zugriff haben (Vereinte Nationen, 2014). In diesem Sinne leistet die Arbeit einen bedeutsamen Beitrag zur Inklusion, da sie den Zugang zu Bildung für möglichst alle Schülerinnen und Schüler ermöglichen will, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen.

Um diese Ziele zu erreichen, können KI-Tools Lehrpersonen und schulische Heilpädagog:innen unterstützen. Sie sollen dazu dienen, den inklusiven Bildungsansatz zu fördern und zur Erfüllung der Ansprüche der Heilpädagogik beizutragen, indem Barrieren abgebaut und individuelle Lernzugänge erleichtert werden.

1.3 Zielformulierung und Fragestellung

Die vorliegende Masterarbeit zielt darauf ab, das Potenzial KI-basierter Textvereinfachungstools für Lehrpersonen an Regelschulen im Zyklus 2 zu untersuchen. Angesichts der Heterogenität der Schüler:innen stehen Lehrpersonen vor der Herausforderung, Texte zu erstellen, die den individuellen Lernbedürfnissen der Lernenden gerecht werden. Die zentrale Zielsetzung dieser Arbeit ist es daher, herauszufinden, inwiefern KI-Technologien Lehrpersonen unterstützen können, differenzierte Materialien effizient zu erstellen, um die unterschiedlichen Kompetenzen ihrer Schüler:innen besser zu adressieren. Die Arbeit untersucht die praktischen Anwendungsmöglichkeiten und setzt sich mit Herausforderungen auseinander, mit denen Lehrpersonen bei der Anwendung von KI-Tools konfrontiert werden. Weiter soll darauf eingegangen werden, welche Schüler:innen von den KI-generierten Texten profitieren können.

Wie bei jeder Art von Untersuchung beginnt die Forschung mit der Formulierung der Forschungsfrage (Kuckartz & Rädiker, 2022). Aufgrund der Gedanken zur Ausgangslage und Belege zur heilpädagogischen Relevanz wird in dieser Arbeit der Beantwortung der folgenden Fragestellung nachgegangen:

Inwiefern können KI-basierte Textvereinfachungstools Lehrpersonen dabei unterstützen, differenzierte Materialien zu erstellen?

Weiter soll untersucht werden, wie effektiv diese KI-basierten Textvereinfachungstools sind, welche praktischen Herausforderungen bei der Anwendung in der schulischen Praxis auftreten und welche spezifischen Schüler:innengruppen von diesen vereinfachten Texten profitieren können.

1.4 Aufbau der Arbeit

Das zweite Kapitel bildet die theoretischen Grundlagen der zentralen Themen Textvereinfachung, Differenzierung im Unterricht und künstliche Intelligenz. Ausserdem wird erläutert, wie die Integration neuer Technologien im Bildungswesen geschieht. Ziel ist es, ein klares Verständnis für die Schlüsselbegriffe zu schaffen, um die Grundlage für die Interviews, die Analyse und die Diskussion zu legen. Im dritten Kapitel wird das Forschungsdesign ausführlich beschrieben. Das vierte Kapitel stellt die im Forschungsprozess herausgefundenen Ergebnisse dar. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und die Fragestellung wird beantwortet. Ein Rückblick auf den Forschungsprozess sowie ein Fazit und Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsfelder runden die Arbeit ab.

2 Theoretische Grundlagen

In einem ersten Teil geht es in diesem Kapitel darum, wie Lesekompetenz definiert wird, wie die Schwierigkeit eines Textes von der Lesekompetenz der Schüler:innen abhängt und weshalb Texte überhaupt angepasst werden sollen. Die Begriffe 'Leichte Sprache' und 'einfache Sprache' werden im darauffolgenden Abschnitt näher erläutert. Zunächst wird der Unterschied zwischen diesen beiden Sprachformen erklärt und ihre jeweilige Bedeutung herausgearbeitet. Dabei wird insbesondere auf die Zielgruppen eingegangen, für die diese Sprachformen konzipiert sind. Zudem wird die Bedeutung optimierter Lesetexte im Unterricht beleuchtet.

2.1 Förderung des Leseverstehens durch differenzierte Texte

2.1.1 Lesekompetenz

Das Mehrebenenmodell von Rosebrock & Nix (2020) beschreibt Lesekompetenz als ein Zusammenspiel mehrerer Ebenen, die kognitive, subjektive und soziale Faktoren berücksichtigen. Es wird dabei von der Prozessebene, der Subjektebene und der sozialen Ebene gesprochen. Auf der Prozessebene geht es um die kognitiven Prozesse, die während des Lesens ablaufen. Das Erkennen und Verstehen einzelner Wörter und Satzstrukturen sowie das Herstellen von Zusammenhängen zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen und das Erfassen der zentralen Aussage des Textes gehören in diese Ebene. Die Subjektebene beschreibt die individuellen Voraussetzungen, die Leser:innen mitbringen. Dazu gehören persönliche Merkmale wie Motivation, Interessen und Vorwissen. Jedes von individuellen Einstellungen und Gefühlen geprägte Leseselbstkonzept der lesenden Personen beeinflusst die Lesemotivation grundlegend, da sie mitentscheidet, ob und wie intensiv sich eine Person mit einem Text auseinandersetzt. Bei der dritten Ebene, der sozialen Ebene, geht es darum, dass Lesen ein kulturelles und soziales Phänomen ist, das durch die Interaktion mit anderen Menschen und

durch gesellschaftliche Normen geprägt wird. Die Förderung der Lesekompetenz hängt also auch davon ab, wie das soziale Umfeld das Lesen unterstützt und wertschätzt. Für die Fähigkeit, einen Text zu dekodieren, ist ein Zusammenspiel dieser drei genannten Faktoren unerlässlich.

Um die Lesekompetenz der Lernenden gezielt zu fördern, ist es entscheidend, Lernmaterialien so zu gestalten, dass sie den unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schüler:innen gerecht werden. Das Mehrebenenmodell der Lesekompetenz (Rosebrock & Nix, 2020) zeigt, dass Leseverstehen von mehreren Faktoren abhängt, die in der Gestaltung und Anpassung von Lehrtexten berücksichtigt werden müssen. Im folgenden Abschnitt wird daher aufgezeigt, wie Lehrtexte durch Textvereinfachung an die Heterogenität der Lernenden angepasst werden können, um ihre Lesekompetenz bestmöglich zu unterstützen und weiterzuentwickeln.

2.1.2 Anpassungen von Lehrtexten an die Heterogenität der Lernenden

Ob ein Text als leicht oder schwierig empfunden wird, hängt nach Rosebrock (2019) von der Lesekompetenz der Lesenden ab. Aus der Perspektive der Lernpsychologie lassen sich vier Merkmale von Heterogenität ableiten (Trautmann & Wischer, 2011 in Rosebrock, 2019): Erstens ist dies die Wissensbasis, die Schüler:innen mitbringen. Diese ist zentral für das Verstehen von Texten. Selbst wenn man die Verständlichkeit eines Textes verbessert, kann ein komplexes Thema nicht vereinfacht werden, ohne dabei Inhalte zu kürzen oder wichtige Aspekte wegzulassen. Als zweites Merkmal werden die kognitiven Grundfähigkeiten genannt. Sie sind weniger wichtig für erfolgreiches Lesen als das Wissen, das man über einen Text hat. Trotzdem sollte bedacht werden, dass die kognitiven Grundfähigkeiten mit der Wissensbasis zusammenhängen: Viel und tiefes Wissen zu sammeln, hängt auch von den kognitiven Grundfähigkeiten ab, die man im Laufe des Lebens entwickelt. Als dritter Punkt wird das Wissen um Lesestrategien erwähnt. Das bewusste Anwenden von Lesestrategien ist eine metakognitive Leistung, bei der Verständnisschwierigkeiten bewusst erkannt und mithilfe von Strategien gelöst werden. Beim vierten und letzten Merkmal geht es um situative, motivationale und affektive Merkmale. Einen grossen Einfluss auf das Textverstehen haben das Interesse am Thema, die Anstrengungsbereitschaft und ein positives Leseselbstkonzept.

Auf der Basis dieser vier Merkmale sollen Lehrtexte im Hinblick auf die Verständlichkeit optimiert werden (Rosebrock, 2019). Für den Fachunterricht sind Texte zum gleichen Thema auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zur Verfügung zu stellen, so dass am gleichen Thema gearbeitet werden kann.

Eine Möglichkeit, Texte auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bereitzustellen und die Verständlichkeit zu erhöhen, ist die Nutzung von Leichter Sprache. Im folgenden Abschnitt wird erläutert, was Leichte Sprache ist und für welche Zielgruppen sie vorgesehen ist.

2.1.3 Leichte Sprache – Begriffsklärung und Funktion

Leichte Sprache wird als Varietät des Deutschen bezeichnet (Bredel & Maass, 2016). Die Zielgruppen von Texten in Leichter Sprache haben im Vergleich zu durchschnittlich sozialisierten Mitgliedern der Gesellschaft einen eingeschränkten Zugang zu Textmaterial. Diese Leser:innen sind oft ungeübt und verfügen nicht über ausreichend Erfahrung im Umgang mit Texten. Entwickelt wurde die Leichte Sprache aus der Behindertenrechtsbewegung heraus.

Nach Bredel & Maass (2016) hat Leichte Sprache eine Partizipationsfunktion, eine Lernfunktion und eine Brückenfunktion. Mit Partizipationsfunktion ist gemeint, dass gemäss dem Inklusionsgedanke möglichst alle Menschen umfassend teilhaben können. Lernfunktion bedeutet, dass sorgfältig ausgewählte Texte, die dem jeweiligen Niveau des Lesenden entsprechen, dazu beitragen können, das Selbstvertrauen zu stärken, die Lesequalität zu verbessern und dass eine positive Dynamik im Leseprozess entstehen kann. Texte in Leichter Sprache können eingesetzt werden, um temporäre oder spezifische Schwierigkeiten von komplexen Texten zu überwinden. Dies wird als Brückenfunktion bezeichnet.

2.1.4 Grundsätze der Leichten Sprache

Nachfolgend werden einige Grundsätze der Leichten Sprache nach Bredel (2019) und Netzwerk Leichte Sprache (2022) aufgelistet:

- Wörter:
 - bekannte und kurze Wörter verwenden
 - Genitiv vermeiden
 - Mediopunkt oder Bindestrich bei langen Wörtern (z.B. Frühlings•tag)
- Sätze:
 - pro Satz eine Aussage
 - Aktivformen verwenden, Passiv vermeiden
- Gestaltung und Bilder:
 - gerade und grosse Schrift
 - grosser Zeilenabstand, linksbündig
 - ein Satz pro Zeile, bei längeren Texten Zwischenüberschriften
- Prüfen:
 - Texte durch Menschen mit Lernschwierigkeiten prüfen lassen

2.1.5 Zielgruppen der Leichten Sprache

Zu den primären Adressaten Leichter Sprache gehören Personen mit Lernschwierigkeiten, geistiger Behinderung, Demenz oder prälingualer Gehörlosigkeit sowie solche mit Aphasie (Bredel & Maass, 2016). Es kommen jedoch auch Personen hinzu, die ohne das Vorliegen einer Beeinträchtigung von Texten in Leichter Sprache profitieren können: funktionale Analphabet:innen und Personen mit geringen Deutschkenntnissen, sogenannten L2-Lernenden. Als Gemeinsamkeit dieser Personengruppen lässt sich festhalten, dass sie Probleme mit der Komplexität von Texten haben. Allerdings ist diese Zielgruppe sehr heterogen und es stellt sich deshalb die Frage, ob ein einheitliches Konzept der Leichten Sprache überhaupt sinnvoll ist. Es ist davon auszugehen, dass die Personen der Zielgruppe sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Sprache und Texten haben und daher auch verschiedene Erwartungen an die sprachliche Gestaltung dieser Texte stellen.

2.1.6 Einfache Sprache – Begriffsklärung und Funktion

Einfache Sprache ist ein Ansatz für sprachbewusste Kommunikation (Neubauer, 2021). Sie hat zum Ziel, aus kompliziertem Fachdeutsch ein leicht verständliches Deutsch zu schaffen. Der Fokus richtet sich hierbei auf die Nutzenden. Einfache Sprache hat flexible Empfehlungen und kein klares Regelwerk.

Als Funktionen der einfachen Sprache nennt Baumert (2020):

1. Der Inhalt soll dem entsprechen, was die Lesenden von einem Text erwarten.
2. Lesende sollen leicht finden, was sie suchen oder brauchen.
3. Lesende verstehen den Inhalt.
4. Lesende können den Inhalt nutzen.

2.1.7 Zielgruppen der einfachen Sprache

Einfache Sprache hat eine breite Bevölkerung als grösste Zielgruppe, denen Fachinhalte ansprechend und gut verständlich vermittelt werden sollen (Neubauer, 2021). In der Zusammenarbeit mit zugewanderten Menschen, bei solchen, die Schwierigkeiten beim Lesen oder Lernen haben und bei Menschen mit Deutsch als Zweitsprache erweist sich das Konzept als besonders positiv.

2.1.8 Grundsätze der einfachen Sprache

Die Grundsätze der einfachen Sprache nach Neubauer (2021) sind:

- bekannte Wörter benutzen, die durch den häufigen Gebrauch vertraut sind
- genaue und konkrete Wörter benutzen
- kurze Wörter benutzen

- Füllwörter und Worthülsen vermeiden
- Abkürzungen vermeiden
- kurze Sätze bilden, verschachtelte Sätze vermeiden (Abb. 1)
- Verbalstil benutzen
- Aktivformen verwenden, Passiv vermeiden
- Hauptsätze verwenden, maximal zwei Nebensätze bilden
- sparsam mit dem Genitiv umgehen
- auf überflüssige Informationen verzichten

Bei allen Grundsätzen ist es wichtig, dass diese unabhängig vom Thema eingehalten werden und als Empfehlung anzusehen sind. Ein striktes Regelwerk gibt es bei der einfachen Sprache nicht. Ausserdem soll man inhaltlich immer klar bleiben, die sprachliche Korrektheit einhalten und ästhetisch ansprechend schreiben (Neubauer, 2021).

Mithilfe der ‘Ampel der einfachen Sprache’ (Neubauer, 2021) kann eingeschätzt werden, welche Wörter oder Ausdrücke für einen Text in einfacher Sprache geeignet sind. Im Beispiel (Abb. 1) zeigt die Grafik die durchschnittliche Anzahl Wörter pro Satz und ordnet ein, inwiefern es sich bei der Satzlänge um einfache Sprache handelt. Zu erwähnen ist, dass Sätze mit einer Wortanzahl von 1-21 Wörtern pro Satz zur einfachen Sprache gezählt werden. Sobald Sätze mehr als 22 Wörter pro Satz enthalten, wird nicht mehr von einfacher Sprache gesprochen.

Abbildung 1: Ampel der Einfachen Sprache für die Satzlänge (durchschnittliche Wörter pro Satz, Richtwerte, (Neubauer, 2021))

2.1.9 Unterscheidung Leichte Sprache und einfache Sprache

Sowohl die Leichte Sprache als auch die einfache Sprache haben als Ziel, die Komplexität der Kommunikation zu reduzieren (Neubauer, 2021). Ausserdem orientieren sich beide Konzepte an den Kompetenzen der Zielgruppe und beide Konzepte sind nicht geschützt.

Der Unterschied von Leichter und einfacher Sprache liegt darin, dass Leichte Sprache durch klare Richtlinien geregelt ist, wohingegen die Regeln bei einfacher Sprache weniger strikt sind (Bredel & Maass, 2016; Magris & Ross, 2015; Neubauer, 2021). Leichte Sprache ist ursprünglich vor allem für Personen mit Lernschwierigkeiten gedacht, einfache Sprache kann auch für andere Lesende nützlich sein, beispielsweise ältere Menschen oder Lernende einer Fremdsprache. Eine Auffälligkeit ist, dass in Leichter Sprache nach jedem Satzzeichen ein neuer Abschnitt beginnt, was bei der einfachen Sprache nicht beachtet werden muss. Einfache Sprache kann auch Nebensätze enthalten, worauf bei der Leichten Sprache weitgehend

verzichtet wird. Die Sprachprofis GmbH (2024) erwähnt zudem, dass Texte in Leichter Sprache durch eine Prüfgruppe überprüft werden sollen, was bei der einfachen Sprache entfällt. Bei der einfachen Sprache können auch schwierige Wörter vorkommen, bei der Leichten Sprache werden schwierige Wörter vermieden oder erklärt.

In der nachfolgenden Grafik (Abb. 2) von Neubauer (2021) ist zu sehen, dass Leichte Sprache sich am linken Rand des Spektrums befindet und für absolute Laien gedacht ist. Sie wird durch grüne Farbtöne repräsentiert, was auf einen sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad hinweist. Die einfache Sprache zieht sich vom linken Rand bis in die Mitte des Spektrums und ist komplexer als die Leichte Sprache, jedoch immer noch relativ zugänglich.

Abbildung 2: Leichte Sprache, einfache Sprache und Fachsprache im Vergleich (Neubauer, 2021)

2.1.10 Bedeutung für den Unterricht

Wenn im inklusiven Unterricht Texte in Leichter Sprache angeboten werden, kann dies im Sinne der Lernfunktion dazu dienen, dass das Selbstvertrauen der Schüler:innen gestärkt werden kann und die Lesemotivation gefördert wird (Riegert, 2019). Zudem können vorübergehende Verstehensprobleme behoben werden und somit eine Brücke zum komplexeren Ursprungstext gebaut werden.

Leichte Sprache im Unterricht verfehlt jedoch in allen Ausmassen die Merkmale der Bildungssprache (Bredel & Maass, 2019). Einerseits wirkt sie stigmatisierend, da sie aufgrund ihres Layouts an Kindertexte erinnert. Zudem können Texte in Leichter Sprache unterfordern. Ein weiteres Dilemma ist, dass Texte in Leichter Sprache im Vergleich zum Originaltext deutlich länger werden können, da verdichtete Fachtexte in optisch getrennte Aussagen umgeformt werden. Ein weiteres Argument ist, dass der Unterricht auch die Aufgabe hat, verschiedene Textsorten zu thematisieren und zu vermitteln, wobei Texte in Leichter Sprache alle den gleichen Stil aufweisen und typische stilistische Merkmale von Texten verloren gehen.

Trotzdem kann es eine Chance für Lernende sein, wenn sie Texte in Leichter Sprache erhalten, da dadurch ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand möglich ist, was motivierend wirkt (Bredel, 2019). Wenn die Texte in Leichter Sprache zu einfach sind, soll auf Texte in einfacher Sprache gewechselt werden. Für DaZ-Lernende können Texte in Leichter Sprache

hilfreich sein, wenn es darum geht, ein grundlegendes Verständnis von Wörtern und Begriffen aufzubauen.

Bormann (2019) legt empirisch belegte Richtlinien der Leichten Sprache dar, die dazu dienen, Sachtexte verständlicher zu gestalten. Sie erwähnt die folgenden Punkte, die zu einer besseren Lesbarkeit eines Textes beitragen:

- kurze Wörter und kurze Sätze: kurze Wörter werden schneller erkannt, kürzere Satzstrukturen werden besser verstanden
- aktive Satzstrukturen: Sätze in der aktiven Form werden besser verstanden als Sätze im Passiv
- Textkohärenz: logische und sinnvolle Verknüpfungen innerhalb eines Textes; Text durch Zwischenüberschriften strukturieren

Auch Mayer (2015) stellt Kriterien zusammen, mit denen sich sprachlich optimierte Lesetexte erstellen lassen. Dabei nennt er die folgenden sechs Kriterien:

- Ersetzung komplexer Sätze durch einfachere, aneinandergereihte Sätze
- Vermeidung der passiven Form
- Sätze in chronologischer Reihenfolge
- Vermeidung von unklaren Verbindungselementen
- Verwendung des Präsens anstelle vieler unregelmässiger Imperfektformen
- Vermeidung irrelevanter und potenziell unbekannter Wörter

2.1.11 Fazit

Es lässt sich sagen, dass es elementar ist, zu bestimmen, für welche Zielgruppe Lesetexte erstellt werden. Gemäss Baumert (2020) kann das Niveau eines Textes nämlich in beide Richtungen das Ziel verfehlen: auch zu einfache Texte sind für Lesende unangenehm und sie könnten sich dadurch nicht ernst genommen fühlen. Aus diesem Grund soll auch für den Kontext Schule stets klargemacht werden, für wen die Lesetexte bestimmt sind, wie gut diese Lesenden die Sprache beherrschen und auf welches Vorwissen aufgebaut werden kann. In dieser Arbeit wird hauptsächlich der Begriff einfache Sprache verwendet, da dies weniger starren Regeln folgt und für eine breitere Zielgruppe vorgesehen ist. Es kann aber für einzelne Schüler:innen durchaus sinnvoll sein, einen Text in Leichter Sprache anzubieten, wenn das von der Lehrperson als die geeignetste Option empfunden wird.

2.2 Differenzierung im inklusiven Unterricht

In einer vielfältigen Lerngruppe ist es entscheidend, Unterricht so zu gestalten, dass alle Schüler:innen – unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen – gemeinsam lernen können. Aus diesem Grund wird aufgezeigt, was Inklusion, Binnendifferenzierung und ‘Lernen am Gemeinsamen Gegenstand’ bedeuten. Weiter wird mit Universal Design for Learning (UDL) ein Modell vorgeschlagen, mit dem Differenzierung im inklusiven Unterricht gelingen kann.

2.2.1 Der Inklusionsbegriff

Nach Grummt (2019) liegen die Menschenrechte dem Inklusionsbegriff zu Grunde. Damit besteht ein enger Zusammenhang zu Teilhabe und Partizipation aber auch zu Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Das Bildungswesen sieht Inklusion als wichtige Aufgabe, bei der alle Menschen die gleichen Chancen bekommen sollen. Jeder soll, unabhängig von seinen individuellen Voraussetzungen, am Unterricht teilnehmen können. Das Ziel ist es, eine Schule für alle zu schaffen, in der niemand ausgeschlossen wird.

2.2.2 Binnendifferenzierung

Von Brand (2019) versteht Binnendifferenzierung als eine auf Diagnostik basierter Organisation und Gestaltung von Lernprozessen, in denen auf verschiedene Lernvoraussetzungen von Schüler:innen reagiert wird. Im Gegensatz zur äusseren Differenzierung verzichtet die Binnendifferenzierung – auch innere Differenzierung genannt – auf eine räumliche Trennung der Lernenden einer Klasse (Müller, 2018). Von Brand (2019) erachtet dabei die Leistungen der Lernenden als ungeeignetes Kriterium. Eine Differenzierung kann anhand dreier wesentlicher Persönlichkeitsdispositionen erfolgen: Erstens spielt die allgemeine Motivation oder das Interesse für ein Thema eine Rolle. Diese Grundmotivation wirkt sich entscheidend auf das Engagement und die Bereitschaft aus, sich intensiver mit einem Thema auseinanderzusetzen. Zweitens ist die Leistungsbereitschaft von Bedeutung. Diese umfasst die Bereitschaft, Motivation und das konkrete Interesse, aktiv Leistung zu erbringen. Schliesslich ist die Leistungsfähigkeit wichtig. Einerseits bezieht sich diese auf die potenzielle Leistungsfähigkeit, die alle verfügbaren Leistungsreserven einer Person ausschöpft, also das Maximum dessen, was erreicht werden kann. Andererseits gibt es die situative Leistungsfähigkeit, die beschreibt, dass eine Person in einer bestimmten Situation möglicherweise nicht ihr volles Potenzial abrufen kann, obwohl sie in der Lage wäre, mehr zu leisten (von Brand & Brandl, 2017, in von Brand, 2019). Um der Heterogenität der Schüler:innen gerecht zu werden, sind Differenzierungen im sozialen, didaktischen, methodischen und arbeitsorganisatorischen Bereich möglich.

2.2.3 Lernen am Gemeinsamen Gegenstand

Aus philosophischer, ethischer, rechtlicher, sozial- und kulturwissenschaftlicher Sicht werden drei Bereiche deutlich, die das gesellschaftliche Thema Integration und Inklusion in die Pädagogik übertragen und umsetzen (Feuser, 2013). Einerseits geht es um die Anerkennung der Identität und Selbstwirksamkeit. Jeder Mensch soll in seiner Identität anerkannt werden und Selbstwirksamkeit erfahren. Ein weiterer Bereich ist die Dekonstruktion des Behinderungsbegriffs. Behinderung wird nicht als Eigenschaft einer Person verstanden, sondern als das Ergebnis sozialer und struktureller Barrieren, die die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben behindern. Als dritter und letzter Punkt steht die Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe aller an Bildung. Inklusion wird als gesellschaftspolitische Forderung gesehen, die im Bildungssystem umgesetzt werden muss.

Der gemeinsame Gegenstand ist ein symbolhafter Begriff und gilt als Konzept (Feuser, 2013), bei dem sich alle Beteiligten mit der gleichen Problemstellung oder demselben Hauptgedanken beschäftigen. Individuelle Fähigkeiten und das vorhandene Wissen der einzelnen Schüler:innen werden dabei berücksichtigt. Durch die gemeinsame Arbeit wird der gemeinsame Gegenstand für alle Beteiligten als bedeutungsvoll erkannt. Diese Zusammenarbeit am gemeinsamen Thema gilt als zentraler und unverzichtbarer Bestandteil des inklusiven Unterrichts.

2.2.4 Universal Design for Learning (UDL)

Differenzierung und Individualisierung wird als anspruchsvolle Aufgabe für Lehrpersonen angesehen, da gemäss Scharenberg (2013, in Wember & Melle, 2018) die Heterogenität der Schüler:innen laufend zunimmt und die Integration von Schüler:innen mit Migrationshintergrund sowie die Inklusion von Lernenden mit Behinderungen von den Lehrpersonen als besonders schwierige und herausfordernde Aufgabe erlebt wird (Gebhardt, Kuhl, Wittich & Wember, 2018 in Wember & Melle, 2018).

Adaptiver Unterricht verfolgt die pädagogische Idee, dass die Lehrpersonen Inhalte, Methoden, Medien und Arbeitsweisen des Unterrichts an die verschiedenen und individuellen Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen der Schüler:innen anpassen sollen (Wember, 2001 in Wember & Melle, 2018).

Ein zentraler Aspekt dabei ist, Lernumgebungen so zu gestalten, dass allen Schüler:innen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, bestmögliche Lernchancen eröffnet werden. Im Sinne des Universal Design for Learning (UDL) sollen Lernaufgaben für alle Schüler:innen zugänglich und lösbar sein, damit sie aktiv am Unterricht teilhaben können (Wember & Melle, 2018). Ziel ist es, dass Aufgaben angepasst und so Barrieren reduziert werden. Anhand des UDL können sich Lehrpersonen bei Planungsentscheidungen

orientieren. Der Ansatz basiert im Kern auf drei zentralen Prinzipien. Einerseits sollen Informationen auf verschiedene Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, so dass flexible Zugänge zu den Lerninhalten möglich sind. Weiter sollen den Lernenden mehrere Möglichkeiten der Verarbeitung von Informationen eröffnet werden, so dass lernen auf verschiedenen Wegen möglich ist. Dasselbe gilt für die Darstellung von Lernergebnissen. Auch hier sollen sich mehrere Möglichkeiten bieten, wie Schüler:innen zeigen können, was sie gelernt haben. Als dritter Punkt sollen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden, um das Lernengagement und die Motivation der Schüler:innen zu fördern, damit alle aktiv und interessiert am Lernprozess teilnehmen können. Durch diese drei Prinzipien soll die Flexibilisierung der Angebote Barrieren für alle Schüler:innen abbauen.

Nach den Prinzipien von UDL wird verlangt, dass die Lehrperson verschiedene Formen anbietet, damit Schüler:innen Wissen aneignen und verarbeiten können. Die Lehrperson könnte hierbei Texte in anderer Form anbieten, so dass sich Schüler:innen diese von einem Gerät oder einer anderen Person vorlesen lassen könnten. Ausserdem wäre eine Veränderung des Druckbildes oder eine Erklärung von schwierigeren Wörtern hilfreich. Zudem können Texte durch Bilder unterstützt werden oder eine vereinfachte Version kann angeboten werden. Motivierend könnte es sein, wenn den Schüler:innen angeboten wird, in Zweier- oder Kleingruppenarbeit an den Texten arbeiten zu können.

Auch Bredel (2019) erwähnt, dass verschiedene Textfassungen angeboten werden sollen, welche dieselben Informationen enthalten, damit ein Lernen am gemeinsamen Unterrichtsgegenstand für alle Schüler:innen möglich ist. Basierend auf dieser Forderung stellt sich die Frage, wie KI-Technologien diesen Anspruch unterstützen können. Das folgende Kapitel beleuchtet, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, wie sie funktioniert und inwiefern KI zur Erstellung solcher Materialien beitragen kann.

2.3 Künstliche Intelligenz (KI)

Auch wenn der Begriff künstliche Intelligenz (KI) erst seit einigen Jahren in den Köpfen der Gesellschaft ist, so wurde er bereits vor vielen Jahren erstmals erwähnt. Im Jahr 1955 tauchte er erstmals auf (De Florio-Hansen, 2020). Künstliche Intelligenz wird beschrieben als die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Kompetenzen wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität nachzuahmen (Europäisches Parlament, 2023). KI ist bereits fest im Alltag integriert, auch wenn uns das gar nicht mehr auffällt. Digitale persönliche Assistent:innen, die Fragen beantworten oder Empfehlungen abgeben, sind bereits allgegenwärtig geworden (Europäisches Parlament, 2023). Auch im Online-Shopping wird künstliche Intelligenz genutzt, um der Kundschaft personalisierte Empfehlungen zu geben. Zudem stützen

sich auch Übersetzungstools für geschriebene und gesprochene Sprache auf künstliche Intelligenz.

Am Begriff KI wird kritisiert, dass sich «keine einheitliche Definition von menschlicher Intelligenz gibt» (De Florio-Hansen, 2020, S. 46). Zudem sind Expert:innen laut De Florio-Hansen (2020) der Meinung, dass es unzutreffend ist, künstliche und menschliche Intelligenz zu vergleichen. Ein bedeutender Bereich der künstlichen Intelligenz ist das Deep Learning, das im folgenden Kapitel näher beleuchtet wird.

2.3.1 Deep Learning

Deep Learning ist eine zentrale Methode der künstlichen Intelligenz und lässt sich mit 'tiefes Lernen' übersetzen (De Florio-Hansen, 2020). Es werden Netzwerke genutzt, die in ihrer Struktur an das menschliche Gehirn erinnern. Diese werden als künstliche neuronale Netze bezeichnet und bilden die Grundlage vieler Deep-Learning-Methoden. Einem Deep-Learning-Algorithmus kann zum Beispiel beigebracht werden, dass er Objekte bestimmten Kategorien zuordnen soll. Ein Algorithmus ist eine Abfolge genau festgelegter Schritte, die bei einer bestimmten Eingabe zu einem Ergebnis führen. Um dies zu ermöglichen, wird der Algorithmus zunächst mit grossen Mengen an Trainingsmaterial versorgt, aufgrund dessen er lernt, Objekte verschiedenen Kategorien zuzuordnen. Nach dem Training können ihm Objekte gezeigt werden und der Algorithmus ist aufgrund der Trainingsdaten in der Lage, die Objekte den entsprechenden Kategorien zuzuordnen.

2.3.2 Large Language Model (LLM)

Large Language Models sind generative Sprachmodelle mit künstlicher Intelligenz, die auf Deep Learning basieren (Luber, 2023a). Sie können damit natürliche Sprache verarbeiten, verstehen und generieren. Large Language Models wurden mit grossen Mengen von Texten vortrainiert (pretrained) und arbeiten einfach gesagt mit Vorhersagen und Wahrscheinlichkeiten. Sie können Fragen, komplexe Texte oder Anweisungen verstehen und sind für das Zusammenfassen, Übersetzen oder Vervollständigen von Text einzusetzen. Weiter sind sie in der Lage, neue Texte zu generieren, Fragen zu beantworten oder interaktiv mit Menschen zu kommunizieren. Die von den Modellen generierten Textausgaben sind normalerweise grammatikalisch korrekt, fehlerfrei und logisch aufgebaut. Sie lassen sich kaum von menschlich verfassten Texten unterscheiden. Im Wesentlichen ermitteln sie Wort für Wort die wahrscheinlichste Fortsetzung eines Textes aufgrund der Trainingsdaten. Während des Trainings optimieren sie kontinuierlich ihre Genauigkeit, indem sie für jedes Wort die wahrscheinlichste Fortsetzung eines Textes berechnen. Large Language Models sind Grundlage für KI-Chatbots wie beispielsweise ChatGPT von OpenAI, BERT von Google, T5 von Google oder MT-NLG von Microsoft und Nvidia. Doch nicht nur als Chatbots werden LLM genutzt. Weiter

können sie auch für die Beantwortung von Kundenfragen, die Analyse von Kundenfeedback oder das Übersetzen von Texten in verschiedene Sprachen eingesetzt werden.

2.3.3 Prompts und Prompt Engineering

Prompts sind sogenannte Eingabeaufforderungen (De Florio-Hansen, 2024; Luber, 2023b). In Form einer Frage oder Aufforderung gibt die benutzende Person in das KI-System ein, was von der KI generiert werden soll. Unter Prompt Engineering werden unterschiedliche Techniken und Methoden verstanden, um Eingabeaufforderungen (Prompts) für KI-Werkzeuge zu optimieren (Breitenberger, 2024; Luber, 2023b). Ziel des Prompt Engineering ist das präzise Formulieren von Prompts (Breitenberger, 2024). Die Gründe, die für Prompt Engineering sprechen, sind vielseitig (Digital Guide IONOS, 2023 in Breitenberger, 2024). Einerseits geht es darum, dass durch gut formulierte Prompts die Ergebnisse optimiert werden können. Zudem steigern gut formulierte Eingabeaufforderungen die Effizienz, da schneller gewünschte Informationen geliefert werden, ohne dass mehrere Prompts eingegeben werden müssen. Ein weiterer Grund ist, dass durch geschicktes Prompten die Art und Weise gesteuert werden kann, wie die KI antwortet. Weiter tragen präzise Prompts dazu bei, dass Fehler – also ungenaue oder missverständliche Antworten eines Modells – minimiert werden können. Wer zudem mit verschiedenen Prompts experimentiert, kann ein tieferes Verständnis über die Funktionsweise von generativer KI erhalten.

Für erfolgreiche Prompts werden in der Literatur (Breitenberger, 2024; De Florio-Hansen, 2024; Luber, 2023b) verschiedene Aspekte als entscheidend betrachtet. Erstens sollen klare und konkrete Anweisungen gegeben werden. Damit sollen Missverständnisse vermieden und präzise Resultate erzielt werden. Weiter spielt der Kontext eine Rolle. Konkretere Angaben zur Frage (z.B. Zielgruppe) können konkretere Resultate erzielen. Ein weiterer Punkt ist das Experimentieren. Hierbei sollen beispielsweise Fragen umformuliert werden oder die KI kann gebeten werden, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Folgeprompts können zudem helfen, die Antworten zu konkretisieren und zu verfeinern. Breitenberger (2024) betont, dass es unumgänglich scheint, sich die Fähigkeit des Prompt Engineering anzueignen, um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen.

2.3.4 ChatGPT in der Schule

Laut Nuxoll (2023) bietet KI die Möglichkeit, den Unterricht so zu differenzieren, dass alle Schüler:innen entsprechend ihren Bedürfnissen Unterstützung erhalten. Beispielsweise können Lernende durch künstliche Intelligenz Feedbacks erhalten. Auch im Fremdsprachunterricht kann eine Anwendung sinnvoll sein, wenn es darum geht, einen Text auf das Niveau der Schüler:innen zu adaptieren. KI kann zudem auch bei der Konzipierung von Trainingsaufgaben unterstützen. Zudem schlägt Nuxoll (2023) vor, dass KI verwendet werden kann,

um Texte zu differenzieren. Auch Klinge (2024) sieht in dieser Anwendung einen grossen Vorteil und erwähnt zudem, dass die Lehrperson viel Zeit sparen kann, wenn sie in Bezug auf die Textanpassung auf ChatGPT zurückgreift. Kasneci et al. (2023) fügt an, dass die Lehrpersonen durch die Zeitersparnis die Möglichkeiten haben, sich auf andere Aspekte des Unterrichts zu konzentrieren. Als weitere Möglichkeiten zum Einsatz von ChatGPT in der Unterrichtsvorbereitung erwähnt Klinge (2024), dass ChatGPT für die Unterstützung bei der Quiz-Erstellung, in der Ausarbeitung eines Lückentexts oder für grammatikalische Übungen eingesetzt werden kann.

2.3.5 Herausforderungen und Gefahren im Umgang ChatGPT

Als Herausforderung erwähnt Nuxoll (2023), dass die Zuverlässigkeit der von KI gelieferten Informationen nicht immer gewährleistet ist. Es kann vorkommen, dass KI 'halluziniert' und Informationen wiedergibt, die gar nicht stimmen. Zudem kann es sein, dass die textgenerierende KI Zusammenhänge falsch darstellt oder Sachverhalte verzerrt (Knaus, 2023). Aus diesem Grund ist es äusserst wichtig, die Informationen kritisch zu prüfen.

Ein weiterer Aspekt stellt die Frage nach dem Urheberrecht dar (Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK), 2024). Insbesondere bei der Nutzung von literarischen Werken stellt sich die Frage, ob für die Nutzung mit ChatGPT die Zustimmung des Urhebenden nötig ist. Auch ist es wichtig, den Datenschutz zu beachten. Wenn sich eine Lehrperson beispielsweise bei Bewertungen Unterstützung von ChatGPT wünscht, ist es wichtig zu beachten, dass keine sensiblen Schüler:innendaten in die KI eingespeist werden.

Auf der nachfolgenden Grafik (Abb. 3) ist ein Flussdiagramm zu sehen, das den Entscheidungsprozess zeigt, ob man ChatGPT für eine Aufgabe verwenden sollte oder nicht. Es beginnt mit der Frage: «Ist es wichtig, ob die Ausgabe wahr ist?». Wenn die Antwort Nein ist, wird ChatGPT als «sicherer Gebrauch» gekennzeichnet. Wenn die Antwort Ja ist, folgen weitere Fragen, die Benutzer:innen bei der Entscheidung helfen soll, ob der Einsatz von ChatGPT sinnvoll und vertretbar ist.

Abbildung 3: Ist die Verwendung von ChatGPT für deine Aufgabe sicher? In Anlehnung an Tiulkanov (2023) in UNESCO (2023)

2.4 Integration neuer Technologien im Bildungswesen

Wenn es um neue Technologien in der Bildungslandschaft geht, werden Lehrpersonen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. In diesem Zusammenhang sind drei zentrale Aspekte von Bedeutung. Erstens wird auf die Kompetenzen von Lehrpersonen eingegangen. Es wird erläutert, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Lehrer:innen benötigen, um neue Technologien wie beispielsweise KI in den Unterricht zu integrieren. Das darauffolgende Kapitel widmet sich dem Technologieakzeptanzmodell. Es erklärt, wie und warum Lehrpersonen bereit sind, neue Technologien anzunehmen und in ihren Unterricht zu integrieren. Das Kapitel der Diffusionstheorie befasst sich mit der Verbreitung von Innovationen in sozialen Systemen. Diese Theorie bietet wichtige Erkenntnisse darüber, wie neue Technologien von (Lehr-)personen übernommen werden. Gemeinsam bieten diese Ansätze wertvolle Einsichten für die Integration von KI in den Unterricht.

2.4.1 Kompetenzen von Lehrpersonen im Umgang mit künstlicher Intelligenz

Damit die Digitalisierung in der Bildung inklusiv und barrierefrei gestaltet werden kann, ist es notwendig, dass Lehrpersonen über die erforderlichen Fähigkeiten sowie über solide didaktische, methodische und (förder-)pädagogische Konzepte verfügen (Fisseler, 2023). Das TPACK-Modell (Schmid & Petko, 2020) enthält verschiedene Wissensbereiche, die Lehrpersonen benötigen, um effektiv mit digitalen Medien zu unterrichten. Es integriert drei

Hauptbereiche: Fachbezogenes Wissen (Content Knowledge, CK), Pädagogisches Wissen (Pedagogical Knowledge, PK) und Technologisches Wissen (Technological Knowledge, TK).

Fachbezogenes Wissen (CK) bezieht sich nach Schmid & Petko (2020) auf das Wissen über das Thema oder Fach, das unterrichtet wird. Es umfasst beispielsweise in sprachlichen Fächern das Wissen um Wortschatz, Rechtschreibung oder Literatur. Unter dem pädagogischen Wissen (PK) wird verstanden, dass Lehrpersonen wissen, wie Unterrichtsinhalte vermittelt werden können. Es gehören Kenntnisse über Unterrichtsplanung, Klassenführung und Bewertung dazu. Technologisches Wissen (TK) bezieht sich auf die Technologien, die im Klassenzimmer verwendet werden können. Dazu gehören digitale Werkzeuge wie Tablets, Computer und Software. Lehrpersonen müssen wissen, wie diese Technologien funktionieren und wie sie sinnvoll in den Unterricht integriert werden sollen.

Die drei Bereiche fachbezogenes, pädagogisches und technologisches Wissen lassen sich miteinander verbinden (Schmid & Petko, 2020). Das technologisch-pädagogisch-inhaltliche Wissen (TPCK) ist die zentrale Schnittstelle des Modells. Es geht darum zu wissen, welche Technologie in welchem Kontext genutzt werden sollte, um Lerninhalte effektiv zu vermitteln.

Auch Kasneci (2024) betont, dass von den Lehrpersonen ein gewisses Mass an technischer Kompetenz und Verständnis für die Funktionsweise dieser Tools gefordert ist, um KI-Tools und insbesondere generative KI im Bereich Schule zu nutzen. Sie fügt an, dass es entscheidend ist, Weiterbildungen anzubieten, damit Lehrpersonen lernen, diese Tools bestmöglich zu nutzen.

2.4.2 Technologieakzeptanzmodell

Das Technologieakzeptanzmodell (Jockisch, 2010) beschreibt, dass der Erfolg bei der Einführung von informationstechnischen Anwendungen wesentlich von der Art und dem Ausmass der Akzeptanz durch die Anwender:innen abhängt. Akzeptanz bedeutet dabei die positive Annahmeentscheidung einer Innovation durch den Nutzer resp. die Nutzerin (Simon, 2001 in Jockisch, 2010). Eine positive Einstellung gegenüber der Technologie ist Voraussetzung für diese Akzeptanz (Filipp, 1996 in Jockisch, 2010). Der Prozess der Akzeptanzbildung beginnt mit dem ersten Kontakt und reicht bis zur tatsächlichen Anwendung der Technologie. Eine Person, die eine positive Einstellung zur Nutzung (Einstellungsakzeptanz) entwickelt hat, wird diese Innovation auch nutzen (Verhaltensakzeptanz). Die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues System genutzt wird, steigt, wenn der wahrgenommene Nutzen hoch ist und die Bedienbarkeit als einfach empfunden wird.

Auf die Frage, wie diese Akzeptanz zur Nutzung neuer Technologien erreicht werden kann, haben Venkatesh und Bala (2008, in Jockisch, 2010) das Technologieakzeptanzmodell

erweitert. Der Fokus verschiebt sich hin zu der Frage, welche Massnahmen ergriffen werden können, um die Akzeptanz zu erhöhen. Dabei nennen sie die folgenden sechs Faktoren:

- Vertrauen der Nutzenden im Umgang mit dem System
- Wahrnehmung externer Kontrolle
- Systemangst der Nutzer:innen
- Spielerischer Umgang der Anwender:innen mit dem System
- Vergnügen, das die Nutzenden bei der Nutzung empfinden
- Benutzerfreundlichkeit des Systems

Diese Faktoren haben einen direkten Einfluss darauf, wie einfach die Technologie aus Nutzersicht zu bedienen ist, und sind daher entscheidend für die Akzeptanz neuer Innovationen.

2.4.3 Diffusionstheorie

Die Diffusionstheorie nach Rogers (2003, in Wolf, 2022) beschreibt, wie sich neue Technologien oder Innovationen in einer Gesellschaft verbreiten. Um Unsicherheiten über eine Innovation zu verringern, ist es wichtig, dass Menschen, die bereits Erfahrungen mit der Innovation haben, ihr Wissen mit anderen teilen. Dieser Austausch ist ein zentraler Teil des gesamten Prozesses, in dem entschieden wird, ob eine Innovation übernommen wird. Es wird betont, dass eine Mehrheit der Menschen sich nicht auf wissenschaftliche Studien verlässt, sondern sich auf das Urteil anderer Personen, die eine Technologie bereits nutzen, stützen. Rogers unterscheidet fünf Gruppen von Anwender:innen, die sich in ihrer Bereitschaft unterscheiden, eine Innovation zu übernehmen:

- Innovator:innen (2,5%): Die ersten, die eine neue Technologie ausprobieren.
- Frühe Adopter (13,5%): Diese Gruppe folgt den Innovator:innen und hat oft Einfluss auf andere, weil sie als Meinungsführer gelten.
- Frühe Mehrheit (34%): Sie wartet, bis sich die Innovation als nützlich erwiesen hat, bevor sie sie übernimmt.
- Späte Mehrheit (34%): Diese Gruppe ist skeptischer und wartet, bis die Mehrheit die Innovation schon genutzt hat.
- Nachzügler:innen (16%): Sie sind am zögerlichsten und nehmen die Neuerung erst an, wenn sie schon fast überholt ist.

Diese Theorie hilft zu verstehen, warum künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft unterschiedlich schnell angenommen wird. Wichtige Aspekte sind die Kommunikation über die Vorteile von KI, KI-Anwendungen auszuprobieren und wie gut KI mit bestehenden Arbeitsmethoden oder Systemen kompatibel ist. Wenn diese Faktoren positiv erfüllt sind, wird die Nutzung von KI in der Gesellschaft weiter zunehmen.

3 Forschungsdesign

In dieser Arbeit wird mit Leitfadeninterviews qualitativ untersucht, wie Lehrpersonen die Nutzung von KI-basierten Tools zur Vereinfachung von Texten erleben, welchen Nutzen sie darin sehen und welche Herausforderungen auftreten. Der Forschungsprozess umfasst in einem ersten Schritt die Planung und Durchführung qualitativer Interviews mit Lehrpersonen unterschiedlicher Fachbereiche und mit verschiedener Berufserfahrung. Ziel ist es, ihre individuellen Erfahrungen und Perspektiven zu erfassen. Die dabei gewonnenen Informationen werden anschliessend mit einem Kategoriensystem ausgewertet, um eine strukturierte und tiefgehende Analyse der Interviewinhalte zu ermöglichen. Durch diese systematische Auswertung sollen zentrale Themen in den Aussagen der Lehrpersonen identifiziert werden, die Aufschluss darüber geben, wie KI-basierte Tools in der Praxis wahrgenommen und bewertet werden.

3.1 Erhebungsmethode

3.1.1 Interview

Für die Datenerhebung werden Interviews durchgeführt. Ein Interview ist eine speziell gestaltete Gesprächssituation, in der eine Person bewusst Fragen stellt und die andere Person gezielt darauf antwortet (Lamnek & Krell, 2016). Das Interview gilt nach Lamnek & Krell (2016) als beliebte Methode in der Forschung, besonders in der qualitativen Forschung. Interviews werden immer häufiger genutzt und es gibt viele gut entwickelte Auswertungsmethoden, um die Antworten zu analysieren. Ein weiterer Vorteil des Interviews ist, dass die Informationen direkt und unverfälscht aufgezeichnet werden können, was das Interview besonders wertvoll für die Forschung macht (Lamnek & Krell, 2016). Das Vorgehen für diese Arbeit wird angelehnt an das problemzentrierte Interview (Misoch, 2019). Dessen Ziel ist es, die subjektiven Sichtweisen von Personen in Bezug auf ein bestimmtes gesellschaftlich relevantes Thema zu untersuchen. In diesem Fall ist das bestimmte gesellschaftliche Thema die Nutzung von KI-basierten Textvereinfachungstools in der Unterrichtsvorbereitung. Das problemzentrierte Interview verfolgt das zentrale Prinzip der Narration. Das Vorwissen des forschenden Subjekts wird bewusst in die Interviewsituationen eingebracht, im Zuge der Interviewanalyse kann zusätzlich neues Wissen generiert werden (Misoch, 2019). Die drei Grundprinzipien des problemzentrierten Interviews sind Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung. Mit Problemzentrierung ist gemeint, dass sich die Fragestellung einem gesellschaftlichen Problem widmet. Die Methoden der Datenerhebung passen sich an die Anforderungen des Gegenstands an – es muss also nicht zwingend ein Leitfadeninterview geführt werden. Der Forschungsablauf organisiert sich prozesshaft. Der Leitfaden kann nach jedem Interview überarbeitet und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

3.1.2 Leitfadeninterview

Mithilfe eines Leitfadens kann ein Gespräch strukturiert werden (Scholl, 2018). Leitfadeninterviews zählen zu den semi-strukturierten Erhebungsformen, wenn es um die Ermittlung verbaler Daten geht (Misoeh, 2019). Im Leitfaden sind Fragen enthalten, um alle für die Forschungsfrage relevanten Themen zur Sprache zu bringen (Hug & Poscheschnik, 2020). Für die Interviewerin bietet sich die Möglichkeit, bei der befragten Person nachzufragen, wenn das Gefühl besteht, dass noch nicht genug Informationen zu einer Frage preisgegeben wurden. Zudem kann ein Thema auch vertieft werden.

3.1.3 Konstruktion des Leitfadens

Nach den Empfehlungen von Roos & Leutwyler (2022) wird der Interviewleitfaden schriftlich erarbeitet. Er hat nach Roos & Leutwyler (2022) und Scholl (2018) die Funktion einer Gedächtnisstütze während des Interviews. Die Fragen werden aufgrund des Theoriestudiums und der Schwerpunkte des Forschungsinteresses formuliert (Roos & Leutwyler, 2022). In einem Leitfragen sind Schlüssel- und Eventualfragen enthalten (Keuneke, 2017). Schlüsselfragen werden allen Befragten gestellt, Eventualfragen können zum Einsatz kommen, wenn sie der Interviewer oder die Interviewerin als notwendig wahrnimmt (Scholl, 2018). Damit die befragten Personen möglichst ausführliche Antworten geben können, werden im Interview offene Fragen gestellt, wie es von Keuneke (2017) empfohlen wird. Bei offenen Fragen werden die Antworten so erfasst, wie die befragte Person sie formuliert, einschliesslich der von ihr genannten Fakten und Themen. Anhand des von Helfferich (2005 in Lamnek & Krell, 2016) vorgeschlagenen Vorgehens wird der Leitfaden mit den vier Schritten Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren (SPSS) erstellt. Sammeln bedeutet, dass zuerst möglichst viele Fragen gesammelt werden sollen. Anschliessend werden diese unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit durchgearbeitet mit dem Ziel der Reduzierung und Strukturierung. Die verbleibenden Fragen werden nach inhaltlichen Aspekten sortiert und letztendlich werden einzelne Aspekte zusammengefasst.

Der Leitfaden besteht aus drei Teilen (Roos & Leutwyler, 2022): Einleitung, Hauptteil und Ausklang/Abschluss. In der Einleitung wird der Kontext und der Zweck der Befragung erläutert, die Einverständniserklärung wird unterzeichnet und der Hinweis auf einen vertraulichen Umgang mit den Daten soll gemacht werden. Im Hauptteil werden die Fragen geordnet nach Themenbereichen gestellt. Beim Ausklang soll die befragte Person die Möglichkeit erhalten, Ergänzungen anzubringen. Zudem dankt der/die Interviewer:in für die Teilnahme.

3.1.4 Auswahl der Interviewpartner:innen

Als Interviewpartner:innen sollen Personen ausgewählt werden, die aufgrund ihrer Eigenschaften und Lebenshintergründe zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen können

(Keuneke, 2017). Für diese Arbeit ist relevant, dass die interviewten Lehrpersonen bereits mit KI-basierten Textvereinfachungstools in Kontakt gekommen sind. Im Hinblick auf die Validität sollen die Untersuchungsteilnehmenden die Personengruppe repräsentieren, auf die die Befunde übertragen werden sollten (Cropley, 2019). Aus diesem Grund werden für diese Arbeit drei Lehrpersonen ausgewählt, da sie kompetent über die Erfahrungen von Lehrpersonen mit ChatGPT berichten können. Häufig stammen die befragten Personen aus dem Bekanntenkreis des Forschers respektive der Forscherin (Keuneke, 2017). Das ist auch in dieser Arbeit der Fall. Die ausgewählten Personen arbeiten an der gleichen Schule wie die Autorin dieser Arbeit. Weiter sollen die befragten Personen mit dem Untersuchungsgegenstand vertraut sein (Cropley, 2019), was auf die drei ausgesuchten Personen zutrifft. Sie alle haben im Frühling 2024 an einem schulinternen Workshop, der von der Autorin initiiert wurde, zum Thema 'Textvereinfachung mit ChatGPT' teilgenommen. Die Befragtengruppe soll heterogen sein (Keuneke, 2017), um möglichst alle Probleme, Sichtweisen, Einstellungen und Wünsche auf den Tisch zu bringen (Roos & Leutwyler, 2022). Es wird deshalb darauf geachtet, dass die für die Interviews ausgewählten Lehrpersonen unterschiedliche Berufserfahrung, unterschiedliche Unterrichtsfächer sowie unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit ChatGPT mitbringen. Auch in ihren Funktionen sollen sich die Lehrpersonen unterscheiden. So werden für die Interviews Klassenlehrpersonen sowie Fachlehrpersonen angefragt.

Anhand dieser Kriterien werden mehrere Personen ausgewählt und per Mail angefragt, ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen würden. In der Anfrage werden sie über das Projekt informiert und die Rahmenbedingungen (Audioaufnahme des Interviews, Dauer, Ort) werden bereits mitgeteilt. Nach ihren Zusagen, dass sie sich für ein Interview bereitstellen, wird ein Datum und eine Uhrzeit vereinbart.

Um die Anonymität der befragten Personen zu gewährleisten, wird von I1, I2 und I3 gesprochen. I bedeutet in diesem Fall 'interviewte Person'. Die Zahlen beziehen sich auf die Transkripte der Interviews im Anhang. Zudem werden die Arbeitsorte der Personen nicht angegeben. Diese anonymisierten Daten haben keinen Einfluss auf die Analyse.

3.1.5 Durchführung

Die Interviewsituation soll nach Lamnek & Krell (2016) möglichst vertraulich und entspannt gestaltet werden und es soll eine angenehme, kollegial-neutrale Atmosphäre angestrebt werden. Anders als bei standardisierten Befragungen wird die interviewte Person in qualitativen Interviews nicht als reine:r Datenlieferant:in betrachtet, sondern als eigenständiges Subjekt in einer Gesprächssituation, die dem Alltag so nahe wie möglich kommt. Nur so kann der alltägliche Bedeutungsrahmen der befragten Person im Interview erfasst werden, was im interpretativen Ansatz entscheidend ist und aus dem Prinzip der Natürlichkeit der Interviewsituation folgt. Aus diesen Gründen werden die Interviews, die für diese Arbeit durchgeführt

werden, am Arbeitsplatz der befragten Lehrpersonen durchgeführt. Somit ist für die Personen die Umgebung bereits bekannt und vertraut.

Am Anfang der Interviews wird den befragten Personen die Einverständniserklärung vorgelegt. Gleichzeitig wird ihnen versichert, dass die erhobenen Daten anonymisiert verarbeitet, nur lokal gespeichert und nach Abschluss der Arbeit gelöscht werden. Zudem werden sie darüber informiert, dass das Interview aufgezeichnet wird, damit das Gespräch anschließend transkribiert werden kann. Nach dem Unterzeichnen der Einverständniserklärung wird mit dem eigentlichen Interview begonnen.

Während der Interviewdurchführung nimmt die interviewende Person nach Keuneke (2017) die Position eines Beobachters zweiter Ordnung ein, reflektiert Erfolge und Misserfolge der Gesprächsführung und passt gegebenenfalls die Strategie oder den Leitfaden flexibel an. Weiter liegt es an der gesprächsführenden Person, das Interesse durch nonverbale Signale zu zeigen (Keuneke, 2017) und keine Stellung zu Äusserungen zu nehmen (Cropley, 2019; Roos & Leutwyler, 2022). Während des Interviews sollen Themenbereiche, die bereits erwähnt wurden, auf dem Leitfaden gestrichen werden (Lamnek & Krell, 2016), damit diese nicht mehrmals behandelt werden.

3.2 Methode der Datenanalyse

3.2.1 Datenaufbereitung

Nach dem Interview sollen alle offiziellen Interviewdaten so schnell wie möglich bearbeitet werden (Roos & Leutwyler, 2022). Um die Interviewdaten systematisch auszuwerten, müssen die Antworten schriftlich festgehalten werden. Der Vorgang, bei dem das gesamte Interview in Textform übertragen wird, nennt sich Transkription. Erst durch diese Verschriftlichung werden die mündlichen Daten für eine systematische Auswertung zugänglich.

Eine Transkription kann verschiedene Genauigkeitsgrade aufweisen (Roos & Leutwyler, 2022). Von der geglätteten Transkription wird gesprochen, wenn unvollständige Sätze, umständliche Formulierungen oder Ähnliches weggelassen wird. Die geglättete Transkription macht Sinn, wenn vor allem der Sinngehalt der direkten Äusserungen analysiert wird (Roos & Leutwyler, 2022) und die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (Mayring, 2016), was bei dieser Arbeit zutrifft. Voraussetzung für diese Art von Transkription ist, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgenommen wird (Roos & Leutwyler, 2022).

Mithilfe der Software noScribe (Dröge, 2024) werden die drei durchgeführten Interviews transkribiert. Anschliessend werden die erstellten Transkripte mit den Audioaufnahmen abgeglichen und etwaige Ungenauigkeiten manuell korrigiert. Nach der Übertragung in ein Textverarbeitungsprogramm wird der Transkriptkopf erstellt. Er enthält nach Roos &

Leutwyler (2022) Angaben zum Interview (Tag, Zeit, Dauer), Angaben zur befragten Person, Angaben zum Transkript (Datum der Erstellung, Name der erstellenden Person, Genauigkeitsanspruch, Informationen zur eingesetzten Software) und eine Kurzzusammenfassung der Gesprächsatmosphäre, des Verlaufs und zentrale Erkenntnisse. Das Transkript enthält nach jedem Sprecherwechsel einen Zeilenumbruch und wird zeilenweise nummeriert, wie es von Roos & Leutwyler (2022) empfohlen wird.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Nach der Erstellung der Transkripte werden diese nach dem Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse weiterverarbeitet. Von der qualitativen Inhaltsanalyse gibt es verschiedene Varianten. Diese alle umfassen fünf Hauptphasen (Kuckartz & Rädiker, 2022): die Bearbeitung des Textes, die Bildung von Kategorien, die Kodierung der Daten, die Analyse der kodierten Daten und die Darstellung der Ergebnisse. Ein wesentlicher Aspekt dieser Methode ist die durchgehende Relevanz der Forschungsfrage, die in jeder Phase des Prozesses von zentraler Bedeutung ist. Zudem ist es möglich, dass sich die Forschungsfrage im Laufe des Prozesses dynamisch verändert. Auch die Kategorien werden üblicherweise während des Prozesses verfeinert und ausdifferenziert.

In dieser Arbeit werden die Interviews mit einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse aufgearbeitet (Kuckartz & Rädiker, 2022). Dieses Vorgehen besteht aus sieben Phasen. Im Vergleich zu den allgemeinen fünf Hauptphasen qualitativer Inhaltsanalysen kommen also zwei Phasen dazu. Der Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ist wie folgt:

- 1) Bearbeitung des Textes
- 2) Entwicklung von Hauptkategorien
- 3) Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierprozess)
- 4) induktive Subkategorienbildung
- 5) Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess)
- 6) Analyse der kodierten Daten
- 7) Darstellung der Ergebnisse

Anhand dieses Ablaufs der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wird auch bei dieser Arbeit vorgegangen. Anhand der Phase 1 startet die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse mit dem aufmerksamen und gründlichen Lesen der Transkripte. Auffälligkeiten und spontane Auswertungsideen werden am Rand und auf Post-it-Zetteln festgehalten.

3.2.3 Entwicklung des Kategoriensystems

In der zweiten Phase der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022) werden die Hauptkategorien entwickelt. In dieser ersten Phase ist die Anzahl der Kategorien meist relativ überschaubar. Kuckartz & Rädiker (2022) sprechen hierbei von etwa 10 bis maximal 20 Hauptkategorien. Mithilfe der Kategorien soll eine inhaltliche Strukturierung der Daten erzeugt werden. Kategorien können einerseits deduktiv (aus einem theoretischen Bezugsrahmen) oder induktiv (direkt aus dem Textmaterial) gebildet werden. Bei dieser Arbeit werden thematische Kategorien erstellt. Das sind nach Thema geordnete Bereiche, die bestimmte Aspekte eines Textes darstellen. Sie dienen als 'Zeiger', die auf spezifische Textstellen verweisen, die relevante Informationen zu den jeweiligen Themen enthalten, wobei die exakte Abgrenzung der Textsegmente weniger im Vordergrund steht. Für diese Arbeit werden vor der Durchführung der Interviews bereits Hauptkategorien festgelegt. Diese orientieren sich am schriftlich formulierten Interviewleitfaden respektive sind darin bereits festgehalten, da es gemäss Kuckartz & Rädiker (2022) die wichtigste Bedingung ist, dass Kategorien in einer engen Beziehung zu den Forschungsfragen stehen. Eine Kategorie kann auch dann von Nutzen sein, wenn sie wichtiges Kontextwissen erfasst, das auf den ersten Blick nicht direkt mit der Forschungsfrage zusammenhängt.

Die Kategorien werden in der Software MAXQDA (VERBI Software, 2021) erfasst. Die Interviewtranskripte werden ebenfalls in die Software eingespeist, damit Textsequenzen den Kategorien zugeordnet werden können. In einem ersten Codierprozess (Phase 3) wird der Text Zeile für Zeile bearbeitet und Textabschnitte werden den Kategorien zugeordnet (Kuckartz & Rädiker, 2022). Textstellen, die für die Forschungsfrage irrelevant sind, bleiben uncodiert. Wenn eine Textstelle mehreren Kategorien zugeordnet werden kann, so wird sie entsprechend gekennzeichnet. In der Phase 4 werden induktiv Subkategorien gebildet. Das bedeutet, dass eine Ausdifferenzierung der Hauptkategorien anhand der zugeordneten Textstellen vorgenommen wird. Nach erfolgreicher Bildung der Subkategorien erfolgt ein zweiter Codierprozess, bei dem die differenzierten Kategorien den zuvor codierten Textstellen systematisch zugeordnet werden. Das geschieht wiederum mit dem Programm MAXQDA.

Im Kategorienhandbuch (Tabelle 1) wird zu jeder Kategorie und Subkategorie die Codierregel notiert, anhand derer Textsequenzen der entsprechenden Kategorie zugeordnet werden. Das Ankerbeispiel soll dazu dienen, die konkrete Anwendung einer Kategorie zu illustrieren. Die Angaben in Klammern am Ende der Ankerbeispiele beziehen sich auf die Interviewtranskripte (s. Anhang) und die entsprechenden Zeilen. Das Kategorienhandbuch wird nachfolgend aufgelistet, da sich die gesamte Ergebnisdarstellung und -interpretation darauf beziehen.

Tabelle 1: Kategorienhandbuch

	Name	Codierregel	Ankerbeispiel
A	Persönliche Vorstellung		
A.1	Rolle als Lehrperson	Aussagen über die spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Lehrperson	«Seit dem Schuljahr 23/24 bin ich Fachlehrerin an der Schule hier.» (I3, Zeile 14)
A.2	Unterrichtete Klassen und Fächer	Informationen über die Klassenstufen und die Fächer, die die Lehrperson unterrichtet	«Also in der Regel unterrichte ich vierte bis sechste Klasse. In dieser Rolle in der Primarstufe habe ich bis auf Französisch soweit jedes Fach schon unterrichtet.» (I1, Zeile 13f)
B	Erfahrungen mit KI und ChatGPT		
B.1	Zeitpunkt und Umstände des ersten Kontakts mit ChatGPT	Informationen, wann und unter welchen Umständen die Lehrperson erstmals mit ChatGPT in Berührung kam	«Das war schon ziemlich früh. (..) Ich folge gewissen Podcasts, digitalen, den einen von SRF und auch anderen. Und da war schon immer mal wieder die Rede von KIs.» (I1, Zeile 21f)
B.2	allgemeine Erfahrungen mit KI-Technologien vor dem Projekt	Beschreibung der Kenntnisse und Nutzung von KI-Technologien vor Beginn des Projekts 'Textvereinfachung mit ChatGPT'	«Zuerst ziemlich planlos. Also ich weiss, ich habe diverse Dinge ausprobiert, ich habe Fragen gestellt, Logikfragen gestellt, geschaut, kann es die lösen.» (I1, Zeile 31f)

C	Nutzung von ChatGPT im schulischen Kontext		
C.1	spezifische schulbezogene Aufgaben	konkrete Aufgaben oder Projekte in der Unterrichtsvorbereitung oder im Unterricht, bei denen ChatGPT eingesetzt wurde	«Ich habe jetzt im Fach Deutsch das Thema mit den Wortarten. Wie kann ich jetzt die Nomen einführen oder die Verben?» (I2, Zeile 37f)
C.2	Vorgehensweise bei der Textvereinfachung	Methoden und Strategien, die von der Lehrperson verwendet wurden, um Texte mithilfe von ChatGPT zu vereinfachen	«...da habe ich auch mit Hilfe von ChatGPT eigentlich die Fragen eingegeben und einfach gewünscht, dass er die Fragen oder die Aufgaben so anpassen soll, dass sie dem Niveau entsprechen». (I2, Zeile 70f)
C.3	Textarten	Sorten von Texten, die mit ChatGPT bearbeitet wurden	«Dort habe ich es bei Leseverständnissen, das sind Krimi, also eigentlich fantastische Geschichten in dem Sinne» (I1, Zeile 53f)
C.4	Effektivität und Zufriedenheit	Einschätzungen zur Wirksamkeit der Nutzung von ChatGPT und der Zufriedenheit der Lehrpersonen mit den Ergebnissen	«Ich war ziemlich positiv überrascht.» (I3, Zeile 58)
C.5	Herausforderungen	Probleme oder Schwierigkeiten, die beim Einsatz von ChatGPT aufgetreten sind	«Es kann durchaus vorkommen, dass es Fehler macht oder Dinge einbaut, die so im ursprünglichen Text gar nicht waren.» (I1, Zeile 107f)

C.6	Verbesserungspotential	Vorschläge oder Ideen zur Verbesserung des Einsatzes von ChatGPT im schulischen Kontext	«Man muss lernen, damit umzugehen.» (I1, Zeile 267)
D	Unterrichtsauswirkungen		
D.1	Zielgruppen	Definition der Zielgruppen für dein Einsatz von vereinfachten Texten	«Sicherlich auch Fremdsprachige oder solche, die im Fach Englisch oder Französisch noch nicht so weit sind im Sinne von Zuzügen.» (I3, Zeile 119f)
D.2	Nutzen für Zielgruppen	spezifische Vorteile, die Zielgruppen durch den Einsatz von vereinfachten Texten erfahren haben	«Sie werden dadurch sehr motiviert...» (I2, Zeile 174)
D.3	Feedback von SuS	Rückmeldungen und Meinungen der Schüler:innen zu den von ChatGPT vereinfachten Texten	«Die sind froh darüber, dass sie mitmachen können, woran alle anderen auch arbeiten...» (I1, Zeile 208)
E	zukünftige Einsatzbereiche	potenzielle zukünftige Anwendungsbereiche von ChatGPT im schulischen Umfeld	«Diese Unterstützung kann man ja auch als Lehrperson nutzen, wenn man Elternbriefe überprüfen möchte...» (I3, Zeile 145f)
F	persönliches Fazit	persönliche Meinungen der Lehrpersonen zum Einsatz von ChatGPT, Zusammenfassung der wichtigsten Punkte	«Ich merke einfach, dass je nachdem, wie sehr man schon in Kontakt gekommen ist mit ChatGPT, desto weniger Berührungspunkte hat man.» (I3, Zeile 158f)

In der Phase 6 geht es darum, die Daten zu analysieren und die Ergebnispräsentation vorzubereiten (Kuckartz & Rädiker, 2022). Aus verschiedenen Analyseformen wird für diese Arbeit die 'Kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien' ausgewählt. Dabei geht es darum, dass die Ergebnisse jeder Hauptkategorie aufgelistet werden und der Frage nachgegangen wird, was zu diesem Thema alles gesagt wurde. Wie von Kuckartz & Rädiker (2022) vorgeschlagen, werden in der Ergebnisdarstellung teilweise prototypische Beispiele aus den Interviewtranskripten zitiert. Für eine bessere Übersicht werden in dieser Arbeit zuerst die Ergebnisse zusammengefasst und anschliessend analysiert und interpretiert.

In der Phase 7 werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage zusammenfassend dargestellt. In dieser Arbeit wird sich diese Phase im Kapitel 5.2 (Beantwortung der Fragestellung) finden.

3.2.4 Gütekriterien

In der qualitativen Forschung gibt es mehrere zentrale Gütekriterien, welche die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Forschung sicherstellen sollen. Anders als in der quantitativen Forschung können die Gütekriterien in der qualitativen Forschung nicht einfach so übernommen werden (Mayring, 2016). Vielmehr müssen die Massstäbe zum Vorgehen und Ziel der Analyse passen (Flick, 1987 in Mayring, 2016). Das Wissen über die angewandten Regeln ermöglicht es der Leserschaft der Arbeit, die Qualität der Daten einzuschätzen, die Interpretationen aus verschiedenen Perspektiven nachzuvollziehen und deren Zuverlässigkeit zu bewerten (Keuneke, 2017). Orientiert an den sechs allgemeinen Gütekriterien nach Mayring (2016) werden nachfolgend die Gütekriterien aufgelistet, welche für diese Arbeit beachtet werden:

- Verfahrensdokumentation: Das Vorgehen der Forschung wird detailliert dokumentiert, sodass andere Forschende den Prozess nachvollziehen können.
- Argumentative Interpretationsabsicherung: Durch klare Argumentation und Belege wird die Interpretation der Daten abgesichert und nachvollziehbar gemacht.
- Regelgeleitetheit: Die Analyse wird strukturiert und nach festen methodischen Regeln durchgeführt, um Systematik und Transparenz zu gewährleisten.
- Nähe zum Gegenstand: Durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand wird die Perspektive der Befragten möglichst authentisch erfasst und wiedergegeben.
- Kommunikative Validierung: Die Ergebnisse werden den Befragten zurückgespiegelt, um sicherzustellen, dass die Interpretation mit ihrer Sichtweise übereinstimmt.
- Triangulation: Verschiedene Datenquellen werden kombiniert, um die Ergebnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln abzusichern.

4 Darstellung der Ergebnisse

Ziel der Ergebnisdarstellung ist es, eine fundierte Basis für die anschließende Interpretation und Darstellung der Resultate zu schaffen. Zunächst werden dafür die gewonnenen Daten systematisch aufbereitet, um die wesentlichen Aussagen und Zusammenhänge klar herauszuarbeiten.

4.1 Interviewteilnehmer:innen

Die gewonnenen Daten basieren auf den drei Interviews mit Lehrpersonen (I1, I2 und I3). Alle befragten Lehrpersonen geben an, dass sie an der Mittelstufe unterrichten. Zwei Personen (I1 und I2) arbeiten als Klassenlehrpersonen an einer vierten respektive fünften Klasse. Sie beide unterrichten die Kernfächer Deutsch, NMG und Mathematik. Die Lehrperson I2 unterrichtet zudem Französisch, die Lehrperson I1 das Fach Englisch. Auch andere Fächer wie Musik, Bildnerisches Gestalten, Medien & Informatik sowie Sport werden teilweise unterrichtet. Die dritte befragte Person I3 arbeitet als Fachlehrperson in einem Teilzeitpensum und unterrichtet an 5. und 6. Klassen die Fächer Sport, Englisch und Französisch.

4.2 Erfahrungen mit KI und ChatGPT

Die drei befragten Personen zeigen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz. In den Interviews wurden sie gefragt, wie und wann sie zum ersten Mal mit künstlicher Intelligenz resp. ChatGPT in Kontakt kamen. Person I2 berichtet, dass sie gegen Ende ihres Studiums, welches sie letztes Jahr beendet hatte, erstmals in Kontakt kam. Person I3 äußert, dass sie im Radio über die Thematik 'künstliche Intelligenz' gehört habe und ziemlich zeitgleich das Thema am Mittagstisch an der Schule diskutiert wurde. Immer öfters habe sie dann in Zeitschriften darüber gelesen. «Das war schon ziemlich früh», erklärt I1 (Zeile 21). In gewissen digitalen Podcasts sei schon immer mal wieder die Rede von KIs gewesen und auch via TikTok und Instagram sei die Person darauf aufmerksam gemacht worden.

Genauso wie der Zeitpunkt des ersten Kontaktes mit KI waren auch die anfänglichen Verwendungszwecke sehr unterschiedlich. Während die Lehrperson I1 zuerst ziemlich planlos darauf los ging und Logikfragen gestellt hat, um zu überprüfen, was ChatGPT weiss, hat die befragte Person I3 zuerst mit ihrem Partner Texte von ChatGPT verfassen lassen. Person I2 hat ChatGPT im Studium ausprobiert und damit kleine Arbeiten überarbeiten lassen und das Tool somit als Unterstützung gebraucht.

4.3 Nutzung von ChatGPT im schulischen Kontext

Da es in dieser Arbeit um die konkrete Nutzung von KI-basierten Textvereinfachungstools geht, sind diesem Kapitel die meisten Aussagen zuzuordnen. Damit eine bessere Übersicht

gewährleistet ist, werden die Aussagen, welche in dieses Kapitel passen, in den Subkategorien aufgelistet. So geht es um spezifische schulbezogene Aufgaben, für welche die Lehrpersonen KI-Bots verwendet haben. Im Kapitel zur Vorgehensweise bei der Textvereinfachung wird dargestellt, wie die Lehrpersonen konkret ChatGPT oder andere KI-basierte Tools in der Schule anwenden. Weiter wird erläutert, wie die befragten Lehrpersonen bei der Textvereinfachungen vorgehen und welche Textarten sie verwendet haben. Es wird aufgezeigt, wie die Lehrpersonen den Nutzen von ChatGPT einschätzen und wie zufrieden sie mit den Ergebnissen sind. Weiter geht es um Probleme und Schwierigkeiten, die beim Einsatz von ChatGPT aufgetaucht sind und darum, welche Ideen zur Verbesserung des Einsatzes von ChatGPT im schulischen Kontext von den befragten Lehrpersonen gesehen werden.

4.3.1 Spezifische schulbezogene Aufgaben

Alle drei interviewten Personen haben ChatGPT bereits in der Unterrichtsvorbereitung genutzt. Person I1 hat damit schon verschiedene Texte für Schüler:innen vereinfachen lassen. Unter anderem hat I1 Sachtexte vereinfachen lassen, «um möglichst Fachbegriffe auch erklärt zu kriegen oder schwierige Satzstellungen auseinanderzunehmen und vereinfacht in mehrere Sätze, mehrere Häppchen draus zu kriegen, sodass die Infos zwar drinbleiben, aber die Sprache runtergebrochen wird» (I1, Zeile 55f). Zudem hat die Person im Englischunterricht auch schon Texte mithilfe von ChatGPT so verändern lassen, dass sie bezüglich der Zeitform für die Schüler:innen einfacher verständlich waren. Von derselben Person wird erwähnt, dass sie auch schon Texte im Stil eines Lehrmittels generieren liess, um mehr Textmaterial für die Schüler:innen zu haben.

Person I2 hat ChatGPT in der Schule als Ideenratgeber genutzt, damit sie Ideen erhält, wie sie beispielsweise ein Thema mit der Klasse einführen und behandeln kann. Für die Generierung von Prüfungsfragen hat I2 ChatGPT ebenfalls bereits benutzt. «(...) dann kann ich die Lernziele eigentlich da eingeben und ChatGPT fragen, ob ChatGPT mir mögliche Prüfungsfragen stellen kann» (I2, Zeile 53f). Auch für die Adaption von Prüfungen und für die Erstellung von Broschüren hat I2 ChatGPT gebraucht. «Solche Broschüren anzupassen, finde ich sehr wichtig. Wir als Lehrpersonen müssen im Unterricht differenzieren» (I2, Zeile 164f).

Person I3 hat ChatGPT am schulinternen Workshop ausprobiert und zu einem grammatikalischen Thema eine Prüfung erstellen lassen. Zudem hat sie Texte vereinfachen lassen, damit diese weniger komplizierte Sätze, weniger Wörter und ein angepasstes Sprachlevel aufweisen.

4.3.2 Vorgehensweise bei der Textvereinfachung

«Was auffällt, ist, es kommt extrem auf den Prompt an, den man eingibt» (I1, Zeile 71). I1 stellt fest, dass es schwierig ist, einen Prompt im Chatverlauf zu verbessern, da ChatGPT

immer dem ursprünglichen Befehl folgt. Bei der Vereinfachung von Sachtexten hat I1 darauf geachtet, «dass Fachbegriffe stehen bleiben, aber in einem zusätzlichen Satz erklärt werden, mit einfacher Sprache» (I1, Zeile 83f). I1 merkt an, dass die Prompts bei jeder Textsorte ein wenig anders formuliert werden, je nachdem, worauf man den Fokus legen möchte. «Und ich denke, dann lohnt es sich eigentlich, wenn man sich Prompts, die dann gut funktioniert haben, wirklich notiert und idealerweise wahrscheinlich einen Katalog anlegt, in welchem Fall habe ich wie ein gutes Ergebnis erzielt» (I1, Zeile 88f).

I2 hat bei den Anweisungen an ChatGPT darauf geachtet, dass sie keine Namen von Schüler:innen verwendet. Person I2 hat bei der Vereinfachung von Prüfungen die Fragen bei ChatGPT eingegeben und gewünscht, dass die Fragen oder die Aufgaben dem Niveau (z.B. Sprachniveau A2) der Schülerin resp. des Schülers entsprechen sollen. Gute Erfahrungen hat I2 auch damit gemacht, wenn man im Sinne eines Feedbacks schreibt, dass die Aufgabe noch einfacher dargestellt werden sollen.

Auch Person I3 hat ihre Ziele erreicht, indem sie ChatGPT die Rückmeldung gegeben hat, dass ein Text nochmals vereinfacht werden soll. Zudem hat I3 festgestellt, dass die eigenen Eingaben immer wieder überprüft und verbessert werden können, wie in folgendem Interviewausschnitt erkennbar ist: «Dann hat er mir zuerst nur die Fragen geschickt und dann wollte ich ja noch die Antworten dazu» (I3, Zeile 88f). I3 hat bei der Eingabe der Prompts darauf geachtet, dass spezifische Informationen wie Anzahl der Wörter, Sprachlevel, kurze und einfache Sätze dem Chatbot mitgeteilt werden.

4.3.3 Effektivität und Zufriedenheit

Gemäss der Lehrperson I1 können KI-Tools eine grosse Erleichterung sein für Lehrpersonen, besonders wenn man sich mit der Eingabe von Prompts auseinandersetzt. Während die Lehrperson bei kurzen Texten den Nutzen von KI-Tools als gering einschätzt, sieht sie bei längeren Texten, die in der Mittelstufe häufiger vorkommen, einen grossen Mehrwert. Durch ihre umfangreiche Erfahrung mit ChatGPT schreibt die Lehrperson mittlerweile schneller und zielgerichteter Prompts, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Ausserdem stellt die Person fest, dass sie die Menge an Text, die ChatGPT in kürzester Zeit generiert, gar nicht leisten könne. «Während dem Prozess überlege ich so viel und bleibe so oft an Sätzen hängen. Das macht ChatGPT einfach nicht», gibt die Lehrperson zu Protokoll (I1, Zeile 125f). Beim Überarbeiten des von ChatGPT generierten Textes kann sich die Lehrperson auf die Optimierung der Ergebnisse konzentrieren, statt den gesamten Text von Grund auf zu schreiben. Es sei ein grosser Vorteil, dass man heute einfach Texte einscannen, kopieren und bearbeiten könne, was vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen sei. Mit etwas Übung können solche KI-Tools eine enorme Entlastung darstellen. Dies gelte vor allem für textgenerierende Tools, bei denen es immer neue Anwendungsmöglichkeiten gibt, je mehr

man sich damit beschäftigt. Wenn ein Tool Ergebnisse in kürzester Zeit liefert, die man selbst nur mit deutlich mehr Aufwand erreichen würde, erkennt die Lehrperson keinen Grund, auf dessen Einsatz zu verzichten. Die Vorteile dieser Tools sei offensichtlich, und gerade in einer Zeit, in der Erleichterung für Lehrpersonen dringend notwendig sei, würden sie eine grosse Hilfe darstellen.

Lehrperson I2 steht noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn und sieht einen Vorteil darin, dass sie Prüfungen mit Hilfe von ChatGPT erstellen und differenzieren kann, da nicht alle Lernenden auf dem gleichen Niveau sind. Eine solche von KI generierte Prüfung hat sie der SHP gezeigt, die positiv überrascht war und das Ergebnis gelobt hat. Person I2 schätzt, dass ChatGPT Aufgaben auf das richtige Sprachniveau der Schüler:innen anpassen kann, da es ihr schwerfällt, den Wortschatz der Lernenden abzuschätzen. Sie sieht in der Anwendung von ChatGPT eine grosse Zeitersparnis, da ohne lange Wartezeit Ergebnisse geliefert werden. Zudem wird es von der Lehrperson I2 geschätzt, wenn sie mehrere Antwortmöglichkeiten von ChatGPT erhält, damit sie sich je nach Interesse weiter vertiefen kann.

«Ich war ziemlich positiv überrascht», stellt Person I3 fest auf die Frage, wie zufrieden sie mit den Ergebnissen war (I3, Zeile 58). Sie habe nicht damit gerechnet, dass so schnell ein ausführliches Ergebnis geliefert wird. Die Fachlehrerin stellt aber auch fest, dass bereits beim Verfassen eines Prompts sehr spezifisch formuliert werden soll, was man wissen möchte. Wenn all diese Überlegungen, die man sich ja bereits macht, wenn man ChatGPT nutzt, auch mitteilt, so komme das Ergebnis ziemlich befriedigend heraus. Lehrperson I3 bezeichnet sich als Anfängerin im Umgang mit ChatGPT und versucht oft abzuschätzen, ob der Aufwand grösser ist, ChatGPT zu nutzen oder etwas selbst zu erstellen. Sie ist überzeugt, dass mit zunehmender Übung und Geschicklichkeit im Umgang mit dem Tool auch die Effizienz und Geschwindigkeit stetig wachsen.

4.3.4 Herausforderungen

Person P1 betont, dass es wichtig ist, die Ergebnisse genau zu prüfen und sich nicht blind auf die generierten Inhalte zu verlassen. Ihr fällt auf, dass der Erfolg stark von der Qualität des Prompts abhängt. In einem längeren Chatverlauf mit ChatGPT fällt ihr zudem auf, dass Informationen verloren gehen können oder an Bedeutung verlieren. Das System neigt dazu, sich neuen Instruktionen anzupassen, was zu Konflikten führen kann, wenn frühere Vorgaben weniger berücksichtigt werden. Die Klassenlehrperson erachtet es als herausfordernd, den perfekten Prompt für spezifische Anwendungen zu finden. Die Person merkt an, dass jeder Textsorte eine andere Herangehensweise und Fokussierung erfordert. Die richtige Formulierung von Kriterien ist oft schwerer als die eigentliche Auswertung des Ergebnisses. Für die Person I1 hat ChatGPT viel mit Ausprobieren nach Bauchgefühl zu tun. Trotz der Tatsache, dass das Programm schnelle Resultate liefert, ist eine manuelle Überprüfung

unerlässlich. Diese Lehrperson hat erlebt, dass das System Fehler macht oder Dinge hinzufügt, die im ursprünglichen Text nicht vorhanden waren. Ein weiterer Punkt, der I1 wichtig ist, ist die Rolle der Lehrperson, welche ihren eigenen Beitrag leisten muss und sich nicht ausschliesslich auf die KI verlassen soll. Letztendlich ist es entscheidend, den Mut aufzubringen, die KI auszuprobieren und sich nicht von der Angst vor dem Neuen abschrecken zu lassen. Künstliche Intelligenz nimmt einem nicht jedes Problem ab, sondern muss trainiert werden, um effektiv zu funktionieren. Es ist ein Prozess, der Geduld und kontinuierliches Lernen erfordert.

Als Herausforderungen sieht Person I2, dass die Anforderungen klar formuliert werden müssen, damit die gewünschten Ergebnisse herauskommen. Manchmal sei es schwierig, eine Frage so zu formulieren, dass sie präzise ist und von ChatGPT richtig verstanden wird. Weiter erwähnt sie, dass sie es wichtig findet, ChatGPT nicht zu 100% zu vertrauen, da auch ChatGPT Fehler mache. Eine Überprüfung der Ergebnisse erachtet sie aus diesem Grund als sehr wichtig. Die Klassenlehrerin hat bereits die Erfahrung gemacht, dass ChatGPT auf Nachfrage geäussert hat, dass die vorherige Antwort falsch war. Sie sieht eine Gefahr darin, dass Personen von ChatGPT abhängig werden können und das eigene Denken vernachlässigen, wenn zu oft auf Chatbots zurückgegriffen wird. Kreativ zu bleiben und nicht für jede Sache ChatGPT zur Hilfe zu nehmen, ist der Person I2 wichtig.

Auch Person I3 hat festgestellt, dass man «beim Verfassen der Nachricht an ChatGPT schon sehr spezifisch wie aufpassen muss, wie man es formuliert und was man aufschreibt» (I3, Zeile 65f). Sie sieht eine Herausforderung darin, dass auch wirklich das rauskommt, was man sich vorhin vorgestellt hat und was man möchte. Sie merkt an, dass das Ergebnis sehr abhängig davon ist, was man als Prompt eingibt.

4.3.5 Verbesserungspotenzial

Wie bereits bei den Herausforderungen erwähnt wurde, hat Person 1 festgestellt, dass Prompts bei jeder Textsorte angepasst werden müssen und abhängig davon sind, welcher Fokus gelegt wird. Aus ihrer Sicht würde es sich lohnen, wenn man sich Prompts, die gut funktioniert haben, notiert und einen Katalog anlegt. Verbesserungsmöglichkeiten in der Schule sieht die Person I1 in der Aufklärung und Schulung der Lehrpersonen. Sie betont, dass der Begriff 'künstliche Intelligenz' oft abschreckend wirkt. Um diese Hemmschwelle abzubauen, sollten Lehrpersonen in einem kleinen Format geschult werden, damit das Verständnis gefördert wird, wie ChatGPT funktioniert. Durch diese Aufklärung könnte der mystische Eindruck reduziert werden. Schulen sollen Weiterbildungen bereitstellen, um den Umgang mit solchen Tools zu fördern. Einmal richtig angewendet, kann ChatGPT die Arbeit der Lehrpersonen erheblich erleichtern.

Person I3 hatte vor diesem Projekt wenig Berührungspunkte und Erfahrung mit KI-Tools. Sie sieht bei vielen Lehrpersonen eine Hemmschwelle, diese Tools zu benutzen. Sie ist dankbar, wenn sie von der jüngeren Generation Lehrpersonen hört, welche Tools es gibt. Die Fachlehrerin hat zwar bereits in Fachzeitschriften darüber gelesen, doch es fehlt ihr der Schritt, dass nicht versierte Lehrpersonen mit ChatGPT in Berührung kommen. Auch Person I3 merkt an, dass die Anwendung von Chatbots an Schulen institutionalisiert werden müsse, damit diese vermehrt genutzt werden würden. Sie war deshalb sehr froh, dass an unserer Schule dieser Workshop zur Nutzung von ChatGPT in der Unterrichtsvorbereitung angeboten wurde.

4.4 Auswirkungen auf die Schüler:innen

Person I1 hat die Textvereinfachungsfunktion stark gebraucht für Schüler:innen, die Deutsch als Zweitsprache erwerben. Dies aus dem Grund, weil Lehrmittel für die fünfte und sechste Klasse oftmals anspruchsvolle Texte enthalten und wenige Alternativangebote verfügbar sind. Ebenfalls hatte diese Klassenlehrperson ein Kind mit einem Nachteilsausgleich und Mühe im Lesen in der Klasse, für das sie Texte vereinfacht hat. Wie die vereinfachten Texte bei den Schüler:innen angekommen sind, ist für die Lehrperson schwierig zu sagen, da die Schüler:innen ja nur den einfacheren Text gelesen hatten und somit der Vergleich fehlte. Generell hat die Lehrperson aber das Gefühl, dass die vereinfachten Texte geholfen haben. Festgestellt hat sie dies, wenn die Schüler:innen nach dem Lesen des Textes in der Lage waren, auf Fragen zum Text zu reagieren oder Aufgaben zum Text zu bearbeiten. Das Vereinfachen der Texte sieht die Lehrperson als subtile Art zu individualisieren. Person I1 ist der Meinung, dass schwierige und überfordernde Texte einen negativen Einfluss auf die Motivation haben, wohingegen einfachere Texte motivierender sind, da die Schüler:innen sich wahrgenommen fühlen und bei den Themen der Klasse dabei sein können. In den meisten Fällen wurden die Schüler:innen ausgesucht, die den vereinfachten Text erhalten und es wurde ihnen mitgeteilt und mit ihnen besprochen, weshalb sie nun einen einfacheren Text erhalten. Von Schüler:innen, die erst seit kurzer Zeit Deutsch lernen, hat die Lehrperson erfahren, dass diese froh darüber sind, dass sie da mitmachen können, woran auch alle anderen arbeiten und einen Text erhalten, der ihrem Niveau entspricht. Es gab aber auch Situationen, in denen den Schüler:innen freigestellt wurde, ob sie die einfachere oder schwierigere Version lesen möchten. Einige Schüler:innen haben dabei die leichtere Variante gewählt, obwohl Person I1 ihnen eher den schwierigeren Text vorgelegt hätte. Das zeigt für die Lehrperson, dass die Schüler:innen manchmal auch eine einfachere Aufgabe bevorzugen, um zwischendurch eine Pause zu haben und es etwas entspannter angehen zu können.

In der Klasse der Lehrperson I2 hat es ein ukrainisches Mädchen und ein Junge, der ungefähr seit zwei Jahren in der Schweiz ist. Für diese beiden Kinder hat die Person mal eine

Prüfung angepasst. Sie erachtete die angepasste Prüfung als grosse Hilfe für diese beiden Kinder. Die Lehrperson hat auch bereits Broschüren angepasst, damit diese kürzere und leichter verständliche Texte enthalten. Diese vereinfachten Broschüren hat sie Schüler:innen gegeben, bei denen sie vermutet, dass diese Mühe im Deutsch haben. Die Person hat den Eindruck, dass es diesen hilft und ein Vorteil ist, wenn die Sprache einfacher ist, damit das Ganze besser verstanden wird. Der Lehrperson ist es wichtig, dass sie differenziert und die Schüler:innen da unterstützt, wo sie stehen, denn eine Überforderung würde sich negativ auf die Motivation auswirken. Die Schüler:innen würden sich dadurch sicherer fühlen und können gezielter arbeiten. Auch die Erfolgserlebnisse seien durch einfachere Texte grösser, was wiederum die Motivation steigern.

Ein Ziel der Person I3 ist es, mit vereinfachten Texten eine Überforderung der Schüler:innen zu verhindern. Wenn Kinder mit der Länge oder dem Schwierigkeitsgrad von Texten überfordert sind, können diese von vereinfachten Texten (z.B. kürzere Sätze, angepasstes Sprachlevel) profitieren. Ausserdem können vereinfachte Texte dazu beitragen, das Leseverständnis zu verbessern, was besonders für Schüler:innen mit individuellen Lernzielen oder LRS von Vorteil sein kann. Auch bei fremdsprachigen Schüler:innen oder solchen, die in den Fächern Englisch und Französisch weniger fortgeschritten sind (z.B. durch Zuzug aus einem anderen Kanton) sieht die Lehrperson einen Vorteil, wenn Texte vereinfacht zur Verfügung gestellt werden. Durch die Anpassung der Texte erhofft sich die Fachlehrperson eine Entlastung für die Schüler:innen und eine Reduktion von Demotivation, da sie mit den angepassten Texten Erfolgserlebnisse bei den Schüler:innen schaffen möchte. Da einige Schüler:innen keine Spezialbehandlung im Sinne von vereinfachten Texten möchten, hängt die Akzeptanz auch von der Einstellung des jeweiligen Kindes ab.

4.5 Zukunftsaussichten

Person I1 sagt, dass sie mittlerweile täglich ChatGPT resp. Claude nutze. Sie kann sich kaum mehr vorstellen, die täglich anstehenden Aufgaben ohne KI zu erledigen. Die Person nutzt KI-Tools auch planerisch, tabellarisch und manchmal auch, um Programmierlösungen für den M&I-Unterricht zu finden. Der Schritt, dass KI-Tools in den Unterricht integriert werden, ist noch nicht gemacht und ein herausforderndes Vorhaben. Die Person ermuntert andere Lehrpersonen, KI-Tools auszuprobieren, denn umso mehr man sich mit denen auseinandersetzt, desto mehr Wege findet man, was man damit machen kann.

Lehrperson I2 nutzt ChatGPT auch, um Elternbrief oder Informationsschreiben zu erstellen. Sie sieht ChatGPT als Hilfe im Unterrichtsalltag, die ständig verfügbar ist. Trotzdem ist es ihr wichtig zu betonen, dass man nicht von diesem Tool abhängig werden soll.

Die Fachlehrperson I3 erwähnt ebenfalls, dass ChatGPT Lehrpersonen bei der Erstellung von Elternbriefen unterstützen kann. Auch wenn man einen Text über ein beliebiges Thema möchte, kann ChatGPT unterstützend sein. Für die Person I3 bleibt ebenfalls noch offen, in welchem Umfang Schüler:innen KI-Tools nutzen dürfen oder können.

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Ergebnisse

5.1.1 Erfahrungen mit KI und ChatGPT

Es lässt sich unschwer feststellen, dass sich die ersten Berührungspunkte mit KI stark unterscheiden. Sei es über das Studium (Person I2), über Radio- oder Medienberichte (Person I3) oder über digitale Plattformen via TikTok oder Podcasts (Person I1) – die befragten Personen kamen auf unterschiedlichste Art und Weise in Kontakt mit KI. Es zeigt sich hiermit, wie unterschiedlich Medien in das Leben der Befragten wirken und welchen Einfluss diese auf das Erleben neuer Technologien haben. Auffallend ist die Erwähnung der ‘frühen’ Auseinandersetzung der Person I1 mit künstlicher Intelligenz, was darauf schliessen lässt, dass sich die Person stark für digitale Technologien zu interessieren scheint.

Auch in Bezug auf den Nutzen von KI unterscheiden sich die drei Personen stark. Person I1 nähert sich explorativ und spielerisch der Thematik an, indem sie ChatGPT Logikfragen stellt, um Wissen zu testen. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Person neugierig ist und das Bedürfnis hat, die Grenzen und Möglichkeiten der Technologie auszutesten. Person I3 hingegen verwendet ChatGPT von Anfang an in einem produktiven und praktischen Kontext. Person I2 integriert ChatGPT bald in den akademischen Kontext, indem sie es als unterstützendes Werkzeug für die Überarbeitung kleiner Arbeiten einsetzt. KI tritt hierbei als Hilfsmittel auf, das den Bildungsprozess ergänzt.

5.1.2 Spezifische schulbezogene Aufgaben

Sofern Person I1 als auch Person I3 verwenden ChatGPT, um Texte für Schüler:innen zu vereinfachen (vgl. Nuxoll (2023), Kapitel 2.3.4). Dabei wird explizit darauf geachtet, dass Fachbegriffe erklärt und komplexe Satzstrukturen in einfacher zu verarbeitende Formulierungen zerlegt werden. Dieser Prozess zeigt, dass es den Lehrpersonen nicht nur um die inhaltliche Vermittlung von Wissen geht, sondern auch um die sprachliche Zugänglichkeit des Materials. Hier tritt der Bildungsanspruch der Inklusion (vgl. Kapitel 2.2.1) hervor, dass auch Schüler:innen mit unterschiedlichem Sprachverständnis oder kognitiven Voraussetzungen gleichermassen Zugang zum Stoff erhalten. I2 verwendet ChatGPT, um Prüfungsfragen zu generieren und anzupassen, was eine flexible Handhabung von Lernzielen impliziert. Dabei lässt sich ein starker Fokus auf Differenzierung im Unterricht erkennen – die Notwendigkeit,

das Lehrmaterial an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler:innen anzupassen, so wie es die Binnendifferenzierung (Kapitel 2.2.2) verlangt. Dies zeigt, dass ChatGPT nicht nur als ein Mittel zur Arbeitsentlastung dient, sondern als Werkzeug, um eine individuellere und gezieltere Förderung zu ermöglichen.

Hervorzuheben ist auch der Einsatz von ChatGPT als 'Ideenratgeber'. Person I2 beschreibt, wie ChatGPT bei der Einführung von Themen hilft, was auf die kreative Dimension der KI-Nutzung in der Unterrichtsvorbereitung hinweist. Hier lässt sich erkennen, dass Lehrpersonen ChatGPT nicht nur als technischen Assistenten sehen, sondern als ein flexibles Tool, das auch beim kreativen Denken unterstützt. Es zeigt sich somit, dass Lehrpersonen nicht (mehr) nur als wissensvermittelnde Personen gesehen werden, sondern auch als Moderator:innen von Ideen.

In allen Beispielen zeigt sich, dass ChatGPT eine Ergänzung darstellt und die Lehrpersonen unterstützt, aber keinesfalls ersetzt. Vielmehr bietet die KI eine Entlastung und hilft, technische Aufgaben zu automatisieren. Es scheint eine neue Dynamik in der Unterrichtsvorbereitung zu entstehen, da sich Routineaufgaben teilweise an die KI delegieren lassen.

5.1.3 Vorgehensweise bei der Textvereinfachung

Sowohl Person I1 als auch Person I3 betonen, wie entscheidend richtige Prompts sind, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Es lässt sich feststellen, dass die Effektivität von KI-Tools wie ChatGPT massgeblich davon abhängt, wie klar und präzise die Eingaben formuliert sind. Diese Erkenntnisse decken sich vollumfänglich mit den Empfehlungen von Breitenberger (2024), De Florio-Hansen (2024) und Luber (2023b) in Kapitel 2.3.3, welche alle hervorheben, dass klare und konkrete Anweisungen grundlegend für präzise Resultate sind.

Person I1 bemerkt zudem, dass es schwierig ist, Prompts im Chatverlauf zu optimieren. Hierbei wird deutlich, dass es von Anfang an extrem wichtig scheint, einen konkret formulierten Prompt zu verfassen, damit zufriedenstellende Ergebnisse geliefert werden.

Person 1 betont weiter, dass Fachbegriffe bei der Vereinfachung von Sachtexten bestehen bleiben sollen, diese aber zusätzlich in einfacher Sprache erklärt werden müssen. Dies zeigt ein Bewusstsein für die Balance zwischen fachlicher Präzision und Verständlichkeit. KI-Systeme scheinen in der Lage zu sein, Texte für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten, wenn sie in Prompt spezifisch darauf hingewiesen werden, wie komplexe Inhalte zu handhaben sind, was auch in Kapitel 2.3.3 als wichtiger Faktor für erfolgreiches Prompten erwähnt wird. Durch die Feststellung, dass unterschiedliche Textsorten unterschiedliche Prompts verlangen, lässt sich sagen, dass von Nutzer:innen eine hohe Flexibilität in Bezug auf das Formulieren der Prompts verlangt wird.

Alle interviewten Personen beschreiben, dass sie durch Rückmeldungen an den Chatbot die Ergebnisse weiter optimiert haben. Es scheint also keine optimale und richtige Herangehensweise zu geben – vielmehr wird deutlich, dass die Lehrpersonen aufgrund ihrer Handlungen dazulernen und es sich um einen Prozess der Anpassung und Feinabstimmung handelt. Es scheint sinnvoll zu sein, systematisch vorzugehen und auf vergangene Erfahrungen zurückzugreifen.

5.1.4 Effektivität und Zufriedenheit

Im Hinblick auf die Zufriedenheit betonen die interviewten Personen, dass sie einen grossen Mehrwert in der Verwendung von ChatGPT sowie in gewissen Aufgaben eine Zeitersparnis sehen. Diese Aussagen lassen sich durch Klinge (2024, vgl. Kapitel 2.3.4) bestätigen. Person I1 erwähnt, dass KI-Tools mit etwas Übung eine enorme Entlastung darstellen können. Sie erwähnt weiter, dass sie dank ihrer Erfahrung bereits schneller und zielgerichteter Prompts verfassen kann, als ihr dies am Anfang möglich war. Es lässt sich also daraus schliessen, dass mit zunehmender Erfahrung und Nutzung von KI-basierten Werkzeugen auch die Effizienz gesteigert werden kann. Dies wird in der Literatur (Digital Guide IONOS, 2023 in Breitenberger, 2024, vgl. Kapitel 2.3.3) damit begründet, dass durch gut formulierte Prompts schneller gewünschte Informationen geliefert werden. Dies wird auch von der Person I3 vermutet, welche noch ein wenig kritisch in Bezug auf die Effizienz von KI-Tools ist. Sie überlegt sich oft, ob es effizienter ist, ChatGPT zu nutzen oder bestimmte Aufgaben selbst zu erledigen. Dies zeigt eine kritische Reflexion und verdeutlicht, dass der Einsatz von KI nicht immer automatisch die effizienteste Lösung sein muss. Auch sie weist jedoch darauf hin, dass mit zunehmender Übung und Kompetenz eine steigende Effizienz zu erwarten ist, was auf das Potenzial der Technologie hinweist, langfristig die Arbeit erheblich zu erleichtern.

Lehrperson I1 hebt hervor, dass die Menge an Text, die ChatGPT in kurzer Zeit generiert, enorm ist und sie selbst in dieser Zeit nicht so produktiv sein könnte. Dies weist auf eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen menschlicher Kreativität und der Effizienz von Chatbots hin. Dieser Vergleich zeigt, dass KI-Systeme zeitintensive Aufgaben übernehmen können, während Menschen sich auf die Feinarbeit wie die Überarbeitung der Texte konzentrieren können. Dabei wird der Prozess durch den Einsatz der KI nicht vollständig automatisiert, sondern verlagert den Fokus der Lehrperson auf den evaluativen Teil der Arbeit, indem sie die von KI generierten Texte überprüft, überarbeitet und der steuernde Faktor ist, der die eigentliche Richtung vorgibt. Es deutet auf eine Symbiose zwischen Mensch und Maschine hin, bei der KI als Werkzeug zur Erleichterung, aber nicht als Ersatz des menschlichen Denkprozesses eingesetzt wird.

Person I2 betont, dass die Ergebnisse der KI beim Differenzieren von Prüfungen sie positiv überraschten. Die positive Einstellung zur Nutzung (vgl. Kapitel 2.4.2) gegenüber solcher Tools scheint zu wachsen, was wiederum dazu führen könnte, dass die Person zukünftig die Technologie noch mehr nutzt. KI wird in diesem Beispiel als 'Fachperson' eingesetzt, die aufgrund von konkreten Prompts (z.B. Angabe des Sprachlevels der Schüler:innen) der Lehrperson passende Inhalte liefert.

5.1.5 Herausforderungen

Ein zentrales Thema, das mehrfach betont wird, ist die Qualität der Prompts. Sowohl I1 als auch I3 heben hervor, dass das Ergebnis der KI stark davon abhängt, wie der Input gestaltet wird. Der Prompt scheint als Schlüsselinstrument zu fungieren, das darüber entscheidet, ob die KI relevante und nützliche Antworten liefert. In diesem Hinblick ist die Eigenverantwortung und der Einfluss der Nutzenden auf das Resultat entscheidend. Es bestätigt sich, dass Klarheit und Präzision entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis zu sein scheinen.

I1 stellt fest, dass in einem längeren Chatverlauf Informationen verloren gehen können oder an Bedeutung verlieren. Es scheint also wichtig zu sein, dass sich die Lehrpersonen bereits am Anfang eines Chatverlaufs klar sind, was das Ziel ist und bereits von Anfang an ein hohes Mass an Klarheit und Struktur in der Formulierung von Prompts vorhanden ist.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Wichtigkeit der Überprüfung von KI-generierten Inhalten. Sowohl I1, I2 als auch I3 betonen, dass ChatGPT zwar schnelle Ergebnisse liefert, diese aber nicht immer korrekt und genau sind. Hierbei wird die Verantwortung der Nutzer:innen deutlich, Ergebnisse nicht blind zu übernehmen, sondern kritisch zu hinterfragen. In diesem Zusammenhang kann es hilfreich sein, das Flussdiagramm von Kapitel 2.3.5 anzuwenden, um zu entscheiden, ob die Nutzung von ChatGPT sinnvoll ist. Die Lehrperson soll weiterhin eine aktive Rolle im Lehr-Lernprozess einnehmen und die KI-Technologien mit einem kritischen Blick anwenden.

Person I2 betont die Gefahr, dass Menschen von ChatGPT abhängig werden und ihre eigene Denkleistung vernachlässigen. Darunter könnten die Kreativität und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, leiden. Es lässt sich interpretieren, dass eine Balance zwischen der Nutzung von KI und der Erhaltung der eigenen Fähigkeiten beibehalten und KI als Werkzeug sinnvoll genutzt werden soll.

Weiter wird von der Person I1 erwähnt, dass Lehrpersonen den Mut aufbringen sollen, ChatGPT auszuprobieren. Sie ist der Meinung, dass bei vielen Personen noch Angst vor neuen Technologien vorhanden ist, die es zu überwinden gilt. Hierbei ist es spannend, diese Angst vor der neuen Technologie aus Sicht des Technologieakzeptanzmodells (Kapitel 2.4.2) zu beleuchten. Dass viele Lehrpersonen die KI-Technologie nicht anwenden, könnte darauf

schliessen lassen, dass sie (noch) keine positive Einstellung zur Nutzung haben. Diese Akzeptanz könnte erhöht werden, indem den Nutzer:innen das System gezeigt und erklärt wird und sie einen spielerischen Umgang damit lernen. Es könnte also sinnvoll sein, in einer Weiterbildung für Lehrpersonen gezielt diesen Zugang zu wählen und diese Themen anzusprechen, um die Einstellungsakzeptanz der Nutzenden zu erhöhen. Zudem müsste aufgezeigt werden, dass der Zugang zu personalisiertem Lernen mithilfe von KI-Tools erleichtert und Barrieren für Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen gesenkt werden können. Durch den wahrgenommenen Nutzen und einer erhöhten Einstellungsakzeptanz würde die Innovation auch eher genutzt werden.

5.1.6 Verbesserungspotenzial

Dass die Anpassung von Prompts an verschiedene Bedürfnisse und Kontexte notwendig ist, hat Person I1 mehrfach betont. Dies lässt darauf hinweisen, dass jede Situation eine spezifische und professionelle Herangehensweise seitens der Lehrperson erfordert. Sie macht den Vorschlag, Prompts, die gut funktioniert haben, zu notieren und sich selbst einen Katalog anzulegen. Es zeigt sich, dass hier nicht nur auf Erfahrung gebaut wird, sondern auch darauf hingearbeitet wird, dass diese Erfahrungen für zukünftige Anwendungen verfügbar gemacht werden. Bei dieser Person scheint das Interesse gross zu sein, aus dem eigenen Handeln zu lernen und sich stets weiterentwickeln zu wollen.

Sowohl Person I1 als auch I3 erwähnen, dass Lehrpersonen über diese neue Technologie aufgeklärt und darin geschult werden sollen. Gemäss der Diffusionstheorie von Rogers (Kapitel 2.4.3) verlässt sich die Mehrheit der Menschen bei neuen Technologien nicht auf wissenschaftliche Studien, sondern auf das Urteil von Menschen, welche die Technologie bereits nutzen. Die interviewten Personen gehören vermutlich zu den Gruppen der frühen Adopter (I1) resp. zur frühen Mehrheit (I2 und I3). Als frühen Adopter hat Person I1 einen Einfluss auf andere, da sie die Technologie rasch ausprobiert hat und als Vorbild anderen Personen hilft, die Innovation zu übernehmen und Hemmschwellen und Unsicherheiten zu reduzieren. Es kann also sinnvoll sein, dass Personen, die als frühe Adopter gelten, die anderen Personen versuchen von einer Innovation zu überzeugen und in die Technologie einzuführen.

5.1.7 Auswirkungen auf die Schüler:innen

Alle befragten Personen bestätigen, dass sie die Textvereinfachung bereits gebraucht haben. Mehrheitlich wurden Texte für Schüler:innen mit Deutsch als Zweitsprache angepasst. Auch für Kinder mit Nachteilsausgleich, individuellen Lernzielen oder LRS wurde die Textvereinfachung genutzt. Es scheint allen drei befragten Personen wichtig zu sein, auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen eingehen zu können. Alle Lehrpersonen sagen, dass

sie durch die vereinfachten Texte eine Steigerung der Motivation und Erfolgserlebnisse bei den Lernenden feststellen. Dadurch, dass alle Schüler:innen dank optimierter Texte am gemeinsamen Gegenstand arbeiten konnten, fühlten sie sich motivierter und gestärkt im Selbstvertrauen, was wiederum die Leistungsbereitschaft steigern könnte. Durch die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand (Kapitel 2.2.3) wurden Barrieren abgebaut und es ermöglichte den Schüler:innen die Teilhabe am Unterricht (Kapitel 2.2.1). Unabhängig von den individuellen Fähigkeiten konnten die Schüler:innen durch Differenzierung der Texte partizipieren.

Interessant ist, dass die Lehrpersonen oft selbst bestimmen, welche Schüler:innen welche Texte erhalten. Lehrperson I1 erwähnt jedoch, dass sie manchmal die Wahl des Textniveaus bewusst den Schüler:innen überlässt. Dies zeigt, dass die Lehrpersonen ständig abwägen müssen, wie viel Autonomie sie den Schüler:innen zutrauen, während sie gleichzeitig versuchen, Überforderung zu vermeiden. Besonders spannend ist die Beobachtung, dass einzelne Schüler:innen bereits einfachere Texte gewählt haben, obwohl die Lehrperson dies anders zugeteilt hätte. Hier zeigt sich der Gedanken der Binnendifferenzierung (Kapitel 2.2.2), der vorschlägt, dass Lehrperson Material in unterschiedlichen Versionen zu Verfügung stellen sollen. Diese Versionen berücksichtigen nicht nur die Grundmotivation und Leistungsbereitschaft, sondern auch die situative Leistungsfähigkeit der Schüler:innen. Vor diesem Hintergrund könnte es also sinnvoll sein, im Sinne des UDL (Kapitel 2.2.4) den Schüler:innen mehrere Textvarianten zur Auswahl anzubieten – vorausgesetzt, man traut ihnen diesen Grad an Autonomie zu.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Auf der Basis der Ergebnisse aus den Interviews und den vorgängigen theoretischen Überlegungen kann nachfolgend die Forschungsfrage, inwiefern KI-basierte Textvereinfachungstools Lehrpersonen dabei unterstützen können, differenzierte Materialien zu entwickeln, beantwortet werden. Weiter wird auf die Fragen, welche Herausforderungen auftreten und welche Schüler:innengruppen von den vereinfachten Texten profitieren können, eingegangen.

Lehrpersonen sehen die Notwendigkeit, Lehrmaterial zu differenzieren und an die Heterogenität der Schüler:innen anzupassen. Im Rahmen dieser Arbeit wird hauptsächlich darauf eingegangen, wie Textvereinfachung mithilfe von KI-basierten Tools umgesetzt werden kann. Dabei nutzen die Lehrpersonen hauptsächlich den Chatbot ChatGPT. ChatGPT wird als Werkzeug angesehen, um individuell und gezielt auf die Bedürfnisse der Schüler:innen einzugehen. Dabei ist festzustellen, dass richtige, klare und präzise Prompts entscheidend sind,

um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. Lehrpersonen lernen aufgrund ihrer Handlungen mit ChatGPT dazu und optimieren den Prozess des Prompts laufend.

«Je besser Lehrkräfte sich aber mit KI auskennen, umso grösser ist die Chance, deren Entwicklung als Entlastung zu empfinden und nicht als weiterer Punkt auf der immer grösser werdenden Liste an Aufgaben, die wir bitte auch noch zu erfüllen haben» (Klinge, 2024, S. 29). Diese Erkenntnis teilen auch die befragten Personen. Mit zunehmender Erfahrung mit KI-Tools wächst die Effizienz, solche Tools zu nutzen und es werden schneller und zielgerichteter Prompts verfasst. Es wird aufgezeigt, dass die Technologie das Potenzial aufweist, langfristig die Arbeit von Lehrpersonen zu erleichtern.

Die Arbeit der Lehrperson verlagert sich dadurch vom produktiven Teil (Texte erstellen) zum evaluativen Teil (Texte überprüfen und überarbeiten). KI-Tools werden auch von den befragten Personen «als Unterstützung und nicht als Ersatz für die eigene Expertise und Entscheidungskraft angesehen» (Kasneci, 2024, S. 14).

Vor allem Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, LRS, Nachteilsausgleich oder individuellen Lernzielen können von vereinfachten Texten profitieren. Es lassen sich durch die vereinfachten Texte eine Steigerung der Motivation, Erfolgserlebnisse und ein Abbau von Barrieren feststellen. Durch das Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Feuser, 2013) kann ein Ziel der Inklusion, nämlich der Teilhabe aller am Unterricht, durch die differenzierten Lesetexte erreicht werden. Nebst den oben genannten Schüler:innen können auch andere Lernende von vereinfachten Texten profitieren. Dabei sind die drei Persönlichkeitsdispositionen (von Brand, 2019) zu beachten, anhand derer Lehrpersonen im Unterricht differenzieren sollen. Es wird festgestellt, dass sich auch leistungsstärkere Schüler:innen über vereinfachte Texte freuen, die sich aufgrund der situativen Leistungsfähigkeit dafür entscheiden.

Es wird als herausfordernd angesehen, treffende Prompts zu verfassen, da diese je nach Schüler:in, Sprachlevel oder Textsorte anders formuliert sein müssen. Hier könnte es hilfreich sein, sich einen Katalog mit hilfreichen Prompts anzulegen. Weiter ist es, wie bereits oben erwähnt, nötig, dass KI-generierte Text von den Anwenderinnen und Anwendern überprüft werden, um mögliche Fehler, die ChatGPT einbaut, aufzudecken. Eine weitere Herausforderung wird darin gesehen, dass noch einige Lehrpersonen Angst vor der neuen Technologie haben. Dabei könnte es von Vorteil sein, auf Weiterbildungen zu setzen, in denen frühe Adopter (Rogers, 2003 in Wolf, 2022) die neuen Technologien vorstellen und so die Hemmschwelle bei den anderen Lehrpersonen versuchen abzubauen.

5.3 Rückblick auf den Forschungsprozess

Nachdem die Fragestellung im vorherigen Kapitel beantwortet wurde, soll in diesem Abschnitt der Forschungsprozess beleuchtet und reflektiert werden. Dabei wird auf die gewonnenen Erkenntnisse sowie die überwundenen Hindernisse eingegangen.

Die Erstellung dieser Masterarbeit war rückblickend ein intensiver Weg mit vielen wertvollen Erkenntnissen und persönlicher Entwicklung. Bereits bei der Themensuche wurde schnell klar, dass es um digitale Tools gehen soll, da diese ein grosses Interesse bei der Autorin auslösen. Ausserdem beschäftigten digitale Medien die Autorin auch an der Schule, wo sie sich unter anderem in einer Arbeitsgruppe für die Erstellung eines ICT-Konzepts engagierte. Nebst dem Unterrichten des Fachs M&I flossen digitale Medien auch in die Unterrichtsvorbereitung sowie in den Unterricht selbst ein. Bei einer Besprechung mit Kommiliton:innen fiel die Terminologie Textvereinfachungstools und das Forschungsgebiet schien gefunden. Es ergab sich die Herausforderung, mit welcher Methode dieses Gebiet untersucht werden soll. Eine Literaturarbeit war auszuschliessen, da die Thematik KI in der Unterrichtsvorbereitung noch nicht viel erforscht wurde. Ebenso war ein Gedanke, Fallstudien mit Schüler:innen durchzuführen, die Textvereinfachungstools anwenden. Ein Punkt, der gegen eine Fallstudie mit Lernenden sprach, war, dass die Primarschüler:innen das Mindestalter für die Nutzung von ChatGPT noch nicht erreicht haben. Weiter wurde im Austausch mit Kolleg:innen an der Schule klar, dass KI noch nicht bei vielen Lehrpersonen Teil des Alltags ist. Dies wäre aber eine wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung mit Schüler:innen. Gleichzeitig zeigt es die Notwendigkeit auf, Lehrpersonen in die Welt von KI einzuführen. Der Fokus wurde folglich auf die Befragung von Lehrpersonen gelegt, die nach einem Input KI zur Textvereinfachung nutzten. Auch wenn es hier nach einem kurzen Prozess klingt, dauerte es in Wahrheit einige Wochen, ja sogar Monate, bis das konkrete Forschungsgebiet gefunden wurde – ein Weg, der teilweise ermüdend war und vermutlich trotzdem Zeit brauchte, um reifen zu können.

In der Folge ging es darum, viel auszuprobieren, um Sicherheit im Umgang mit ChatGPT zu erlangen. Hinzukam die Theoriearbeit, bei der wichtige zentrale Begriffe, die für dieses Forschungsgebiet relevant sind, nachgeschlagen und erklärt wurden. Ausserdem machte sich die Autorin Gedanken darüber, wie es gelingen kann, Lehrpersonen auf KI-basierte Tools aufmerksam zu machen. Es kam die Idee auf, einen schulinternen Workshop für interessierte Lehrpersonen anzubieten. Im Workshop wurde die Idee der Masterarbeit vorgestellt, ein Login bei ChatGPT eingerichtet und erste Erfahrungen mit der Textvereinfachung gesammelt. Dieser Workshop wurde von den Personen I1 und I3 in den Interviews erwähnt und stellte sich als sehr gewinnbringend heraus. Um möglichst vielen Lehrpersonen die Möglichkeit zu geben, am Workshop teilzunehmen, wurde dieser zweimal durchgeführt. Herausfordernd war, dass sich die Gratisversion von ChatGPT zwischen diesen beiden Workshops

bereits wieder weiterentwickelt hat, wodurch einige neue Tools hinzugekommen waren und der Inhalt des Workshops entsprechend überarbeitet werden musste. Im Nachhinein ist festzustellen, dass dank dieses Workshops einige Lehrpersonen erstmals in Kontakt mit ChatGPT kamen und ihnen damit eine Hemmschwelle genommen wurde. Es schien nahe, Personen zu befragen, die am Workshop teilnahmen und von denen bekannt war, dass sie sich in der Unterrichtsvorbereitung bereits mit KI beschäftigten. Als Methode bewährte sich das Leitfadenterview, da so verschiedene Aspekte in Bezug auf die Effektivität und Herausforderungen mit dem KI-basierten Textvereinfachungstool erfragt werden konnten. Die Lehrpersonen schienen sich in den Interviewsituationen wohl zu fühlen, was vermutlich auch daher kommt, dass die Autorin sie alle bereits aus dem Schulhaus kannte. Es ist festzustellen, dass der Leitfaden ein wichtiges Werkzeug bei der Interviewdurchführung darstellte. Er bot eine gute Stütze als roter Faden während der Durchführung der Interviews und war hilfreich, als es später um die Auswertung der Aussagen ging. Im Nachhinein lässt sich sagen, dass bei den Interviews teilweise noch mehr nachgefragt hätte werden können, um über einzelne Kategorien noch differenziertere Aussagen zu erhalten.

Um die Aussagen in eine schriftliche Form zu bringen, wurden die Audiodateien transkribiert. Die Transkription mit dem Programm noScribe stellte sich als sehr zufriedenstellend und zeitsparend heraus. Obwohl noch einzelne Fehler zu finden waren, so war dies vermutlich doch eine sehr effiziente Methode und zeigt ein weiteres Anwendungsgebiet der künstlichen Intelligenz. Die Auswertung der Texte mit der Software MAXQDA stellte die Autorin vor Herausforderungen, da zuvor noch nie mit einer solchen Software gearbeitet wurde. Dank diversen Erklärvideos und Anleitungen konnte aber bald eine gewisse Routine aufgebaut werden und die Codierung gelang immer besser.

Die Darstellung und die Diskussion der Ergebnisse stellten sich als Hürde dar, da unklar war, auf welchem Weg die Ergebnisse sinnvoll und nachvollziehbar präsentiert werden sollen. Der Autorin war es wichtig, dass zwischen den Aussagen aus den Interviews und der Interpretation dieser Aussagen eine klare Linie gezogen wird. Die Aussagen und Interpretationen anhand der Hauptkategorien zu ordnen schien sinnvoll, um eine klare Struktur zu schaffen. Im Kapitel der Beantwortung der Forschungsfragen wurden die wesentlichen Aspekte zusammengefasst.

5.4 Fazit und Ausblick

Der Rückblick auf den Forschungsprozess im vorherigen Kapitel bildet die Grundlage für ein abschliessendes persönliches Fazit und einen Ausblick auf potenzielle zukünftige Forschungsfelder.

Dank der persönlichen Motivation und dem grossen Interesse am Forschungsgegenstand dieser Masterarbeit konnten auch Herausforderungen gemeistert werden, die im ersten Moment scheinbar unüberwindbar schienen. Es war jeweils sehr hilfreich, wenn Gedanken und anstehende Probleme mit Kommiliton:innen und Arbeitskolleg:innen ausgetauscht werden konnten. Weiter war es sehr motivierend, dass sich viele Lehrpersonen für die Workshops interessierten, was aufzeigte, dass das Forschungsfeld grosses Potenzial bietet. Motivierend kam hinzu, dass sich drei Lehrpersonen für ein Interview zur Verfügung stellten.

Es lässt sich feststellen, dass Lehrpersonen zu neuen Technologien hingeführt werden müssen, was durch persönliche Empfehlung gut gelingt kann. Am Mittagstisch oder in der Znünpause darüber sprechen und eigene Erfahrungen zu teilen kann helfen, anderen Personen die Angst vor Neuem zu nehmen und sie zu ermutigen, unbekannte Dinge auszuprobieren. Auch die Workshops haben sich als hilfreich erwiesen. Da sie freiwillig waren, kamen nur interessierte Lehrpersonen, die dieser neuen Technologie offen gegenüberstanden. Geschätzt wurde zudem, dass der Workshop sehr niederschwellig war und als 'aus der Praxis – für die Praxis' auf grossen Anklang fand. Andererseits kann vermutet werden, dass einige Lehrpersonen mit der Freiwilligkeit vermutlich gar nie oder erst sehr spät auf den Zug mit neuen Technologien aufspringen werden (vgl. Diffusionstheorie, Kapitel 2.4.3). Spannend wäre herauszufinden, warum eine Ablehnung dieser Technologien gegenüber herrscht oder was konkrete Gründe dafür sind, dass die Technologie KI nicht breiter genutzt wird, angelehnt an die sechs Faktoren von Venkatesh und Bala (2008, in Jockisch, 2010).

Ein weiteres zukünftiges Forschungsgebiet wäre das Erstellen eines Katalogs mit hilfreichen Prompts, so wie Person I1 es vorgeschlagen hat. Dazu müsste herausgefunden werden, welche konkreten Prompts in welchen Situationen für welche Zielgruppe hilfreich sind und weshalb.

Die Auswirkungen, die durch KI generierte Texte auf die Schüler:innen haben, wurde in dieser Arbeit nur aus Sicht der Lehrpersonen eingeschätzt. Spannend wäre es, von den Schüler:innen zu erfahren, wie sich vereinfachte Texte auf sie auswirken.

Wie bereits erwähnt, stand am Anfang der Arbeit der Gedanke im Raum, KI mit Schüler:innen auszuprobieren. Auch das wird ein Thema der Zukunft sein und es wäre interessant, die Anwendung im Unterricht mit ihren Vorteilen und Herausforderungen zu untersuchen.

6 Literaturverzeichnis

Baumert, A. (2020a). Einfach schreiben. *Technische Kommunikation*, 1, 35–39.

Baumert, A. (2020b). *Einfache oder leichte Sprache: eine Entscheidungshilfe*. Münster: Spass am Lesen Verlag.

Bormann, S. (2019). Möglichkeiten für Entlastung von Sachtexten in der Grundschule auf der Basis von Prinzipien Leichter Sprache. *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF)*, 5, 1–15.

von Brand, T. (2019). Literarisches Lernen. In C. Hochstadt & R. Olsen (Hrsg.), *Handbuch Deutschunterricht und Inklusion* (S. 225–241). Weinheim, Basel: Beltz.

Bredel, U. (2019). Leichte Sprache - Ein Instrument zur Sprachförderung? (KöBeS - Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik). In L. Decker & K. Schindler (Hrsg.), *Von (Erst- und Zweit-)Spracherwerb bis zu (ein- und mehrsprachigen) Textkompetenzen* (S. 205–224). Duisburg: Gilles & Francke Verlag.

Bredel, U. & Maass, C. (2016). *Leichte Sprache: theoretische Grundlagen, Orientierung für die Praxis* (Sprache im Blick). Berlin: Dudenverlag.

Bredel, U. & Maass, C. (2019). Leichte Sprache. In C. Hochstadt & R. Olsen (Hrsg.), *Handbuch Deutschunterricht und Inklusion* (S. 80–92). Weinheim, Basel: Beltz.

Breitenberger, S. (2024). Prompt Engineering: Die Kunst, KI-Systeme zu steuern. *#schuleverantworten*, 4(1), 95–99.

Bühler, C. (2016). Barrierefreiheit und Assistive Technologie als Voraussetzung und Hilfe zur Inklusion. *Schwere Behinderung & Inklusion*, 155–169.

Cropley, A. J. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden: eine praxisnahe Einführung* (6., überarbeitete und aktualisierte Auflage.). Hohenwarsleben: Westarp.

De Florio-Hansen, I. (2020). *Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotik: eine Einführung für Schule und Unterricht* (utb Schulpädagogik). Münster, New York: Waxmann.

De Florio-Hansen, I. (2024). *KI-Tools für den Unterricht* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim, Basel: Beltz.

Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) (Hrsg.). (2018). Aargauer Lehrplan Volksschule.

Die Sprachprofis GmbH. (2024). Leichte Sprache vs. Einfache Sprache. Zugriff am 25.4.2024. Verfügbar unter: <https://inklusiv.online/ratgeber/leichte-sprache-vs-einfache-sprache-beispiel-unterschiede/>

Dröge, K. (2024). noScribe. AI-powered Audio Transcription. Verfügbar unter: <https://github.com/kaixxx/noScribe>

Erzinger, A. B., Pham, G., Prosperi, O. & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023). *PISA 2022. Die Schweiz im Fokus*. Bern: Universität. Zugriff am 2.5.2024. Verfügbar unter: <https://dx.doi.org/10.48350/187037>

Europäisches Parlament. (2023). Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt? Zugriff am 12.3.2024. Verfügbar unter: <https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200827STO85804/was-ist-kunstliche-intelligenz-und-wie-wird-sie-genutzt>

Feuser, G. (2013). Die „Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ - ein Entwicklung induzierendes Lernen. *Entwicklung und Lernen* (1. Auflage., S. 282–293). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Fisseler, B. (2023). Inklusive Digitalisierung und digitale Barrierefreiheit als Herausforderung in der Ausbildung angehender Lehrpersonen (Jahrbuch Medienpädagogik). In A.-M. Kamin, J. Holze, M. Wilde, K. Rummler, V. Dander, N. Grünberger & M. Schiefner-Rohs (Hrsg.), *Inklusive Medienbildung in einer mediatisierten Welt: medienpädagogische Perspektiven auf ein interprofessionelles Forschungsfeld* (S. 207–230). Zürich: Rummler OAPublishing für die Zeitschrift MedienPädagogik, Sektion Medienpädagogik (DGfE).

-
- Flick, U. (1987). Methodenangemessene Gütekriterien in der qualitativ-interpretativen Forschung (Forum für Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis). In J. Bergold & U. Flick, *Ein-Sichten* (S. 247–262). Tübingen: DGVT.
- Grummt, M. (2019). *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Helfferrich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). München: UVK Verlag.
- Jockisch, M. (2010). Das Technologieakzeptanzmodell. In G. Bandow & H. Holzmüller, *„Das ist gar kein Modell!“* (S. 232–254). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Kasneji, E. (2024). Wie funktionieren ChatGPT und Co eigentlich? *Pädagogik*, (3), 11–14.
- Kasneji, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F. et al. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and individual differences*, 103, 1-9.
- Keuneke, S. (2017). Qualitatives Interview (utb Medien- und Kommunikationswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Soziologie). In L. Mikos & C. Wegener, *Qualitative Medienforschung: ein Handbuch* (2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 302–312). Stuttgart: utb GmbH.
- Klinge, J.-M. (2024). „Darf’s ein bisschen mehr sein?“ - Entlastung durch KI. *Pädagogik*, (3), 26–29. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Knaus, T. (2023). Künstliche Intelligenz und Bildung: Was sollen wir wissen? Was können wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und was ist diese KI? Ein kollaborativer Aufklärungsversuch. *Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik*, 23.

-
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage.). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Luber, S. (2023a). Was ist ein Large Language Model? Zugriff am 22.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-ein-large-language-model-a-d735d93bbc24d3c4091de8ce25aa36e8/>
- Luber, S. (2023b). BigData Insider: Was ist Prompt Engineering? Zugriff am 22.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.computerworld.de/was-ist-prompt-engineering-a-3308973005e97f3927d3f8b63ad3ff2e/com/article/1627101/what-are-large-language-models-and-how-are-they-used-in-generative-ai.html>
- Magris, M. & Ross, D. (2015). Barrierefreiheit auf Webseiten von Gebietskörperschaften: ein Vergleich zwischen Deutschland, Italien und den Niederlanden. *trans-kom* 8, 1, 8–39.
- Mayer, A. (2015). Kriterien zur Erstellung sprachlich optimierter Lesetexte für Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten. *Praxis Sprache*, 4, 221–228.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (De Gruyter Studium) (2., erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Müller, F. (2018). *Praxisbuch Differenzierung und Heterogenität: Methoden und Materialien für den gemeinsamen Unterricht*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Netzwerk Leichte Sprache. (2022). Die Regeln für Leichte Sprache. Zugriff am 24.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.leichte-sprache.org/leichte-sprache/die-regeln/>
- Neubauer, M. (2021). *Einfache Sprache in der Praxis. Handreichung*. Ritterhude.

-
- Nuxoll, F. (2023). KI in der Schule. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 73(42), 41–46.
- Riegert, J. (2019). Leichte Sprache im inklusiven Unterricht - Perspektiven für die Sprachbildung (Interdisziplinäre Beiträge zur Inklusionsforschung). In L. Rödel & T. Simon (Hrsg.) *Inklusive Sprach(en)bildung: ein interdisziplinärer Blick auf das Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung* (S. 62–71). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rosebrock, C. (2019). Leichte Texte (Pädagogik). In R. Olsen & C. Hochstadt (Hrsg.) *Handbuch Deutschunterricht und Inklusion* (S. 93–110). Weinheim, Basel: Beltz.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9., aktualisierte Neuauflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Schmid, M. & Petko, D. (2020). Technological Pedagogical Content Knowledge als Leitmodell medienpädagogischer Kompetenz. *MedienPädagogik* 17, 121–140.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4., bearbeitete Auflage.). Stuttgart: utb GmbH.
- Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) (Hrsg.). (2024). *Large Language Models und ihre Potenziale im Bildungssystem. Impulspapier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz*. Bonn.
- Tiulkanov, A. (2023). When is it safe to use ChatGPT? Zugriff am 24.4.2024. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146>
- UNESCO (Hrsg.). (2023). *ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide*. Zugriff am 24.4.2024. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146>
- VERBI Software. (2021). MAXQDA 2022. Berlin: VERBI Software.

Vereinte Nationen. (2014, Mai 15). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 2.5.2024. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf der Basis des Universal Design for Learning. In S. Hussmann & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfil - das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57–72). Münster: Waxmann.

Wolf, C. (2022). Diffusion of Innovations. *Schlüsselwerke: Theorien (in) der Kommunikationswissenschaft* (1st ed. 2022., S. 151–170). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Ampel der Einfachen Sprache für die Satzlänge (durchschnittliche Wörter pro Satz, Richtwerte, (Neubauer, 2021))	12
Abbildung 2: Leichte Sprache, einfache Sprache und Fachsprache im Vergleich (Neubauer, 2021).....	13
Abbildung 3: Ist die Verwendung von ChatGPT für deine Aufgabe sicher? In Anlehnung an Tiulkanov (2023) in UNESCO (2023).....	21
Tabelle 1: Kategorienhandbuch	30

8 Anhang

Interviewleitfaden	59
Einverständniserklärung	63
Transkript Interview 1	64
Transkript Interview 2	73
Transkript Interview 3	80

Interviewleitfaden

Interviewnummer	Name	Ort	Datum	Dauer
-----------------	------	-----	-------	-------

Vorbereitung + Einführung

- Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme bedanken
- **Um was geht es:** Masterarbeit C. Furrer, Nutzung der Textvereinfachungsfunktion von ChatGPT in der Unterrichtsvorbereitung
- **Ziel des Interviews:** Erfahrungen der Lehrpersonen reflektieren, Vor- und Nachteile erfahren, konkreter Einsatz und Umsetzung
- **Zeitrahmen:** ca. 30-45 Minuten
- **Freiwilligkeit betonen:** Wenn immer Sie etwas nicht tun wollen, müssen Sie selbstverständlich nicht. Sie können das Interview jederzeit abbrechen, falls Sie sich dabei nicht wohl fühlen. Wichtig: Das hat selbstverständlich keine Nachteile oder Folgen!
- **Vertraulichkeit:** Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind natürlich vertraulich. Ihre Aussagen werden anonymisiert und nicht mit Ihrem Namen veröffentlicht. Somit wird niemand ausser Ihnen oder uns erfahren, was Sie in diesem Interview gesagt haben.

Material Vorbereitung + Einführung

- **Einverständniserklärung**
- 1 Aufnahmegerät (vorab prüfen)
- Schreibzeug: Stichworte protokollieren

Vor dem Interview: **Einverständniserklärung** mündlich erläutern und zur Unterzeichnung vorlegen

Interviewfragen

Nr.	Hauptfrage	Detailfragen	Zielsetzung und theoretischer Hintergrund
0	Bitte stelle dich kurz vor. Welche Klasse(n) und Fächer unterrichtest du?		persönliche Vorstellung
1	Wie bist du zum ersten Mal auf ChatGPT gestoßen?	Was hat dich bewogen, es auszuprobieren?	Erfahrungen mit KI und ChatGPT – Zeitpunkt und Umstände des ersten Kontakts
2	Wie würdest du deine Erfahrungen im Umgang mit KI vor diesem Projekt beschreiben?		Erfahrungen mit KI und ChatGPT – allg. Erfahrungen mit KI-Technologien vor dem Projekt
3	Für welche spezifischen, schulbezogenen Aufgaben hast du ChatGPT bisher genutzt?		Nutzung von ChatGPT im schulischen Kontext
4	Welche Erfahrungen hast du mit der Vereinfachung von Texten mit ChatGPT?	Welche Art von Texten vereinfachst du damit? Wie bist du genau vorgegangen? Welche Prompts waren hilfreich?	Vorgehensweise bei der Textvereinfachung

5	Wie zufrieden warst du mit den Ergebnissen, die ChatGPT geliefert hat?	Gibt es Beispiele, wo ChatGPT besonders nützlich war?	Effektivität, Zufriedenheit
6	Welche Herausforderungen sind bei der Nutzung von ChatGPT zur Textvereinfachung aufgetreten?	Wie hast du diese Herausforderungen gelöst? Womit warst du nicht zufrieden?	Herausforderungen
7	Inwiefern spart die Nutzung von ChatGPT Zeit bei der Vorbereitung des Unterrichtsmaterials?		Zeitersparnis
8	Wie hast du die vereinfachten Texte den SuS zur Verfügung gestellt?	Konnten die SuS auswählen, welche Schwierigkeitsstufe sie möchten?	Aufbereitung
9	Welche Schüler:innen konnten von den vereinfachten Texten profitieren?	Konntest du feststellen, ob die vereinfachten Texte für die SuS leichter verständlich waren? Welches Feedback hast du von den SuS erhalten? Glaubst du, dass die Nutzung von ChatGPT zur Textvereinfachung den Lernerfolg der SuS beeinflusst? Wenn ja, inwiefern?	Zielgruppe Nutzen für Zielgruppe
10	Wie bewertest du persönlich den Einsatz von KI-Tools im Bildungsbereich?	Welche Chancen siehst du?	persönliche Meinung

11	Planst du, ChatGPT auch in Zukunft zur Vereinfachung von Texten einzusetzen? Falls ja, in welchem Umfang?	Inwiefern kannst du dir vorstellen, ChatGPT anderweitig einzusetzen?	zukünftige Anwendung von ChatGPT
-----------	---	--	----------------------------------

12	Möchtest du noch etwas ergänzen, dass dir wichtig ist? <i>für Mitarbeit danken</i>		Abschluss
-----------	---	--	-----------

Nachbereitung

Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck von der befragten Person nach dem Interview auf entsprechendem Protokoll festhalten

Einverständniserklärung

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Corina Furrer erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Masterarbeit

Beschreibung: Das Interview wird im Rahmen der Masterarbeit von Corina Furrer durchgeführt, um herauszufinden, wie Lehrpersonen die Textvereinfachungsfunktion von KI-Tools in der Unterrichtsvorbereitung nutzen.

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

<input type="checkbox"/> Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	Ja , ich bin einverstanden <input type="checkbox"/>	Nein , ich bin nicht einverstanden <input type="checkbox"/>
--	---	--

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Corina Furrer ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Transkript Interview 1

Interview mit I1 am 16. August 2024, 8:00 Uhr, Schulzimmer von I1

Transkript erstellt am 16. August 2024, geglättet, transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Kurzzusammenfassung und zentrale Erkenntnisse:

Die Atmosphäre ist offen und vertrauensvoll. Anfänglich ist das Standarddeutsch noch gewöhnungsbedürftig, da die beiden Personen normalerweise Schweizerdeutsch miteinander sprechen. Schon bald entwickelt sich aber eine konstruktive Stimmung und es wird ein sachliches Gespräch geführt. I1 scheint sich sehr gut mit KI, ChatGPT und Prompts auszukennen und hat bereits viele Erfahrungen damit gesammelt. Die Person stellt fest, dass die Anwendung dieser Tools Übung braucht.

- 1 CF: Gut, zuerst einmal herzlichen Dank für deine Bereitschaft, dass du dich überhaupt für ein
2 Interview zur Verfügung stellst. Wie gesagt, es geht um meine Masterarbeit und ich möchte
3 herausfinden, wie Lehrpersonen ChatGPT nutzen, vor allem die Textvereinfachungsfunktion.
4 (.) Und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. (.) Wie bereits vorher gesagt, damit ich
5 es transkribieren und auswerten kann, würde ich es gerne aufzeichnen und du hast dem zu-
6 gestimmt, danke schön. Ich werde das Interview dann auch anonymisiert transkribieren und
7 selbstverständlich vertraulich behandeln. Du darfst jederzeit abbrechen, wenn du keine Lust
8 mehr hast. Genau, und die Einverständniserklärung hast du mir freundlicherweise unter-
9 schrieben. Dankeschön. (..)
- 10 I1: Bitte
- 11 CF: Zuerst würde mich mal interessieren, welche Klassen unterrichtest du oder hast du un-
12 terrichtet und welche Fächer? (.....)
- 13 I1: Also in der Regel unterrichte ich vierte bis sechste Klasse als Klassenlehrer. In dieser
14 Rolle in der Primarstufe habe ich bis auf Französisch soweit jedes Fach schon unterrichtet.
15 Letztes Jahr war es eine sechste Klasse. (....) Sicher in allen Kernfächern. (.) Sprache Eng-
16 lisch unterrichte ich zurzeit auch, aktuell auch in meiner neuen vierten Klasse. (..)
- 17 CF: Dankeschön
- 18 I1: Ja, eigentlich die ganze Palette. (....)
- 19 CF: Jetzt unabhängig vom Schulkontext, wie bist du zum ersten Mal auf ChatGPT oder an-
20 dere KI-Tools gestossen? Wie bist du damit in Kontakt gekommen? (.)

21 I1: Das war schon ziemlich früh. (..) Ich folge gewissen Podcasts, digitalen, den einen von
22 SRF und auch anderen. Und da war schon immer mal wieder die Rede von KIs. Und als die
23 ersten dann gerade ChatGPT auf den Markt kamen, habe ich das auch via Social Media,
24 TikTok und Instagram, war das ziemlich verbreitet in meinen, (..) ja in den Präferenzen, die
25 ich da wahrscheinlich hinterlegt habe. (lacht) (...)

26 CF: Und das ist schon, sagen wir, zu Anfangszeiten von ChatGPT eigentlich du warst?

27 I1: Ich war da auch ziemlich, als die erste Version öffentlich wurde, war ich da schon unter-
28 wegs drauf. (...)

29 CF: Wie hast du's damals genutzt, weisst du das noch? Oder kannst du dich da nicht mehr
30 so genau erinnern?

31 I1: Zuerst ziemlich planlos. Also ich weiss, ich habe diverse Dinge ausprobiert, ich habe Fra-
32 gen gestellt, Logikfragen gestellt, geschaut, kann es die lösen. So mehr Interesse, was kann
33 es überhaupt alles. (..) Und in der Schule zum Beispiel habe ich es dann das erste Mal ein-
34 gesetzt, um eine Projektwoche zu planen oder kleine Unterrichtssequenzen zu planen. Mal
35 zu schauen, wie würde mir ChatGPT das Ganze (..) strukturieren. Und habe dann gemerkt,
36 dass man schnell Infos kriegt, einen Plan, eine Übersicht, die man dann wie als Grundlage
37 eigentlich gar nicht so schlecht brauchen kann. (..) Aber ja, was dann auch bald offensicht-
38 lich wurde, dass man's wirklich genau auch anschauen muss und nicht einfach darauf ver-
39 trauen soll, was da ausgespuckt wird. (..)

40 CF: Sicher auch ein Punkt, auf den wir noch zu sprechen kommen. Ja in meiner Arbeit geht
41 es vor allem darum, wie man ChatGPT zur Vereinfachung von Texten verwenden kann. Hast
42 du damit schon Erfahrung gemacht?

43 I1: Ja, ich habe in diversen kleineren Formaten schon Texte vereinfacht für Schülerinnen
44 oder Schüler. (..) Vor allem auch im Englisch habe ich es genutzt. (...) Da war es für mich
45 am Anfang logischer, da ich kein Muttersprachler bin in Englisch und ich wie nicht so ganz
46 automatisch eine einfachere Sprache finde. (..) Und dann mit deiner Masterarbeit auch letz-
47 tes Schuljahr und dem Kurs, den wir dann von dir in der Schule erhalten haben, (..) ist der Fo-
48 kus auch aufs Deutsch gerutscht. Und manchmal braucht es einfach den Hinweis. (..) Und
49 nochmal, dass jemand einem das sagt, hey ja du kannst ja den ganzen Text einfach kopie-
50 ren und ChatGPT mal vereinfachen lassen. Und das habe ich eigentlich öfters genutzt. (..)

51 CF: Du hast schon gesagt, in Englisch sind es Texte. Im Deutsch. kannst du beschreiben,
52 was für eine Art von Texte das sind. (...)

53 I1: Dort habe ich es bei Leseverständnissen, das sind Krimi, also eigentlich fantastische Ge-
54 schichten in dem Sinne. //CF: Im Deutsch war das ja.// Im Deutsch, richtig. (..) Mit

55 Sachtexten habe ich das gemacht, um möglichst Fachbegriffe auch erklärt zu kriegen oder
56 schwierige Satzstellungen auseinanderzunehmen und vereinfacht in mehrere Sätze, meh-
57 rere Häppchen draus zu kriegen, sodass die Infos zwar drinbleiben, aber die Sprache runter-
58 gebrochen wird. (..) Das ist eigentlich ähnlich. (...) Dort haben wir in der letzten sechsten
59 Klasse doch auch Texte gelesen, die schon länger und anspruchsvoller waren, auch mit Zeit-
60 formen. Dort habe ich manchmal darauf geachtet, dass gewisse Zeitformen, auch wenn es
61 vielleicht grammatikalisch nicht ganz richtig war, aber dass sie in einer Zeitform lesen konn-
62 ten, die ihnen geläufig war, damit sie das Verb überhaupt verstehen, weil gerade im Engli-
63 schen mit den verschiedenen Formen gibt es Schüler, die haben Mühe, (..) das Verb noch
64 zuzuordnen, wenn es dann ganz anders daherkommt. (..)

65 CF: Und das waren im Englisch vor allem Texte aus dem Lehrmittel? (.)

66 I1: Auch. Das waren Texte aus dem Lehrmittel. Oder ich habe manchmal auch mehr Text
67 generiert im Stil vom Lehrmittel. (...) Oder einen, den ich vereinfacht habe, habe ich dann
68 ChatGPT auch genutzt, um weitere solche zu produzieren, damit ich einfach mehr Material
69 hatte. (..)

70 CF: Wie warst du zufrieden mit dieser Arbeit von ChatGPT? (..)

71 I1: Unterschiedlich. Was auffällt, ist, es kommt extrem auf den Prompt an, den man eingibt.
72 (.) Und was ich so ein bisschen feststelle, ist, dass wenn man ChatGPT nicht von Anfang an
73 in dem Chatfenster einen guten Prompt einfügt, ist es unglaublich schwierig, (..) den nach-
74 träglich noch zu verbessern, (..) sodass ChatGPT immer noch dem ursprünglichen Befehl
75 folgt, was ich eigentlich ursprünglich wollte. Auf Dauer, in einem Chatfenster, habe ich das
76 Gefühl, verliert es gewisse Infos, (..) oder sie werden nicht mehr als so wichtig gewichtet. Und
77 es folgt dann den neuen Instruktionen. (.) Und da beisst es sich manchmal. (.) Also eigentlich
78 bin ich nach wie vor auf der Suche nach dem Prompt für gewisse Einsätze. (..)

79 CF: Das verstehe ich das richtig, du musst es dann wie auch für unterschiedliche Texte und
80 Ideen oder Wünsche von dir die Prompts auch anders verfassen. //I1: ja genau// Also konn-
81 test du nicht immer den gleichen Prompt ...

82 I1: Genau, zum Beispiel, wenn ich einen Sachtext vereinfache, habe ich beim Prompt darauf
83 geachtet, dass ich auch die Instruktionen einbeziehe, dass Fachbegriffe stehen bleiben, aber
84 in einem zusätzlichen Satz erklärt werden, mit einfacher Sprache. (..) Sodass der Kontext
85 vorhanden bleibt und sie vielleicht auch einen Spracherwerb (unv.). (.) Und dann bei dem
86 Krimi war es wie anders. Also da war der Bezug anders. (.) Und das, was ich von ChatGPT
87 verlange, (.) ja, es ist eigentlich bei jeder Textsorte, bei jedem Texttyp für mich wie ein biss-
88 chen anders, wo ich den Fokus drauf legen möchte. (.) Und ich denke, dann lohnt es sich ei-
89 gentlich, wenn man sich Prompts, die dann gut funktioniert haben, wirklich notiert und

90 idealerweise wahrscheinlich einen Katalog anlegt, in welchem Fall habe ich wie ein gutes Er-
91 gebnis erzielt. (..)

92 CF: Du sagst, wenn ich das richtig verstehe, waren das ein bisschen Herausforderungen, die
93 du wie auch selber rausfinden musstest oder gemerkt hast, das ist vielleicht jetzt da ein biss-
94 chen schwieriger. Gab es sonst noch Sachen, die schwierig oder anspruchsvoll waren, so
95 Herausforderungen, die aufgetreten sind? (.)

96 I1: Ja, die sind eigentlich dann weniger basierend auf ChatGPT. Das war für mich wirklich
97 die Herausforderung schlechthin, wenn man über längeres Chatverhalten Instruktionen auch
98 ändern möchte. (..) Schwieriger ist es in jedem spezifischen Fall, (..) auch das Know-how zu
99 finden, wie formuliere ich ein Kriterium, so dass ich zum Beispiel gerade bei einfacher Spra-
100 che genau das Resultat herausbekomme, das ich haben möchte. (..) Auch wenn man dann
101 recherchiert, in einfacher Sprache gibt es irgendwie Dutzende Anleitungen, wie das funktio-
102 niert. (.....) Das ist für mich so ein. Es hat für mich viel mit Ausprobieren zu tun und nach
103 Bauchgefühl. Ich habe zwar recherchiert, habe dann Infos gefunden und mir dann auch im-
104 mer wieder überlegt, ja jetzt passt das zu meiner Klasse, habe ich in diesem und diesem Fall
105 das Gefühl, dass das und das notwendig wäre. (....) Die grosse Schwierigkeit ist schon auch
106 beim Individualisieren drin. (...) Weil klar liefert mir das Programm schnell Resultate, die ich
107 dann noch einmal prüfen muss. Das ist auch ein Punkt, das ist hier wichtig. Es kann durch-
108 aus vorkommen, dass es Fehler macht oder Dinge einbaut, die so im ursprünglichen Text
109 gar nicht waren. Also das habe ich auch erlebt. (..) Aber fast schwieriger als den Prompt, das
110 Ergebnis von ChatGPT auszuwerten, finde ich, den Prompt so zu formulieren, dass er auch
111 guten Kriterien folgt.

112 CF: Und dass dann das Ergebnis zufriedenstellend ist. //I1: Genau. (..)// Jetzt wenn du sagst,
113 du hast die Resultate oder die ausgegebenen Texte auch wieder überarbeitet, überprüft, wie
114 würdest du trotzdem den Zeitaufwand einschätzen, wenn man jetzt einen Text mit ChatGPT
115 tiefereinfachen lässt? Man braucht ja dann wieder Zeit, um ihn zu überprüfen, vielleicht noch-
116 mals genauer zu formulieren?

117 I1: Ich denke generell, lohnt es sich bei ganz kurzen Texten wahrscheinlich nicht. Wenn es
118 drei, vier Satztexte sind, dann ist man schneller, wenn man es selber vereinfacht. Man hat ja
119 meistens auch ein bisschen eine Idee. Bei längeren Texten, was jetzt in der Mittelstufe öfters
120 der Fall ist, lohnt es sich für mich enorm. (....) Dadurch, dass ich schon viel mit ChatGPT ge-
121 arbeitet habe, habe ich das Gefühl, bin ich auch beim Schreiben der Prompts schneller ge-
122 worden. Ich weiss ein bisschen, worauf ich achte, damit ich ein Resultat kriege, das mir ge-
123 fällt. (..) Und die Menge an Text, die innert kürzester Zeit erstellt wird, das könnte ich gar
124 nicht leisten. Auch wenn ich einen Text vereinfache von Hand, beziehungsweise am PC,

125 aber selber vereinfache die Sätze. (..) Während dem Prozess überlege ich so viel und bleibe
126 so oft an Sätzen hängen. (.) Das macht ChatGPT einfach nicht. Es liefert sofort ein Resultat.
127 Und beim Überfliegen habe ich das Gefühl, da bin ich viel schneller, wenn ich dann merke,
128 okay, das hätte ich jetzt so gesagt, dann tippe ich es ein, ändere es ab. (.) Das gibt mir viel
129 weniger Arbeit. Also summa summarum hilft es mir mit der Zeitressource sehr stark. (...)

130 CF: Du hast dir dann die Texte vereinfachen lassen. Und wie haben die Schülerinnen den
131 Text dann erhalten? Hast du ihn digital oder auf Papier ausgedruckt zur Verfügung gestellt?
132 (...)

133 I1: Unterschiedlich. Ich lese persönlich lieber von Papier als von Bildschirmen ab. (..) Daher
134 längere Texte, eigentlich die meisten Sachtexte oder die Krimis, die wir schon besprochen
135 haben, die sind in gedruckter Form gekommen. (....) Manchmal im Englisch beispielsweise,
136 wenn es Instruktionen sind, die vereinfacht sind, (..) dann schaue ich, dass die ... (.....) Da
137 habe ich die manchmal auch in einem Classroom-Management-Tool integriert, wo sie dann
138 die Aufgabe so ablesen können. Aber in den meisten Fällen, wenn es mir wirklich um das
139 Lesen geht, dann sind sie gedruckt. (..)

140 CF: Ja. Und hatten die Schülerinnen die Wahl, ob sie einen einfachen oder schwierigen Text
141 lesen können möchten? Oder hast du entschieden, welche Version die Schülerinnen erhal-
142 ten? (..)

143 I1: In den meisten Fällen waren die Schüler wie ausgesucht, die einen vereinfachten Text er-
144 halten haben. Sie wissen es aber auch. Also es wird mit ihnen besprochen und es wird ihnen
145 auch gesagt, dass man den Text für sie vereinfacht hat, damit sie den gut verstehen können.
146 (.) Es gab aber auch so zwei, drei Situationen, wo ich der Klasse insgesamt gesagt habe, es
147 gibt eine einfachere Version und eine schwierige zu lesende Version und sie durften aussu-
148 chen, welche sie möchten. (..) Die Bearbeitungsaufgaben danach waren meist identisch oder
149 nur leicht unterschiedlich. (..) Es ist wirklich mehr die Form der Satzstrukturen waren da vor
150 allem vereinfacht, sodass nicht zu viel Info in einem Satz reingepackt war. (...)

151 CF: Welche Art von Schülerinnen konnten von diesen Texten profitieren? Was würdest du da
152 sagen? Gibt es eine Tendenz? (.)

153 I1: Jetzt stark gebraucht haben wir das im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern,
154 die Deutsch als zweite Sprache erwerben. (..) Dort finde ich, haben viele Lehrmittel, gerade
155 so gegen fünfte, sechste Klasse hin, oftmals Texte, die sehr anspruchsvoll sein können und
156 wenig Alternativangebote, die vorhanden sind. (.) Und da bin ich wirklich froh, ein Tool zu ha-
157 ben, mit dem ich einfach einen Text einscannen, kopieren und dann anpassen kann, was ich
158 vor fünf, sechs Jahren einfach noch nicht konnte. (..) Ja, ich denke, meistens waren es bis-
159 weilen Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen. (..) Oder es gab auch schon ein Kind

160 mit Nachteilsausgleich, bei dem ich wusste, dass es mit dem Lesen eh auch Mühe hatte.
161 Und da habe ich auch versucht, mal trotzdem, anstatt immer mit Audios zu arbeiten, auch
162 mal so einen vereinfachten Text, (..) und auch so gearbeitet. (..)

163 CF: Und konntest du feststellen, ob die vereinfachten Texte nun leichter verständlich waren?
164 Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil sie ja nur einen Text gelesen haben. Aber denkst
165 du, es hat ihnen etwas gebracht, dass diese Texte vereinfacht waren? (...)

166 I1: Ja, die Schwierigkeit ist zu messen, wie viel einfacher war es jetzt als vorher. (.) Generell
167 habe ich das Gefühl, es hat geholfen. (..) Ersichtlich ist für mich, dass wenn die Kinder nach
168 dem Lesen oder Erlesen eines Textes in der Lage sind, auch auf Fragen zum Text beispiels-
169 weise zu reagieren, was bei schwierigen Texten und bei den Kindern, für die ich ja dann die
170 Texte vereinfache, (.) bei den schwierigen Texten ist das meist sehr schwierig gewesen, (.)
171 oder sehr anspruchsvoll für die Kinder. Und bei ganz vielen von diesen Schlangensätzen mit
172 vielen Kommas ist es für sie auch unübersichtlich, die Infos zu finden. (..) Auch das Bearbei-
173 ten, an dem messe ich es eigentlich, wie gut können sie nach dem Lesen eines Textes an
174 Aufgaben arbeiten. (.) Da denke ich, kann man's erkennen, aber spannend wäre natürlich,
175 einem Kind zwei Texte lesen zu lassen und dann müsste man ein Katalog von Fragen erstel-
176 len, um herauszufinden, welcher Text liegt besser und warum. (..) Bisher folge ich mehr so
177 ein bisschen dem Bauchgefühl und der Beobachtung aus dem Unterricht. (..)

178 CF: Hast du Feedback von Schülerinnen und Schülern erhalten? Zum Beispiel, wenn du die
179 Auswahl gegeben hast, möchtest du den einfacheren oder anspruchsvolleren Text. Hast du
180 da irgendwas, eine Rückmeldung bekommen?

181 I1: Rückmeldung eigentlich nicht per se. (.) Also die Schüler wissen ja eigentlich nicht, wie
182 der andere Text aussah. Das ist das Problem, glaube ich. (..) Aber es gibt einige Schülerin-
183 nen oder Schüler, die, wenn sie die Wahl haben, gerne auch den leichteren gewählt haben,
184 wo ich es jetzt, wenn es freiwillig ist, nicht per se extra den leichteren vor die Nase gelegt
185 hätte. Aber das war für mich auch so wie ein Zeichen, dass sie vielleicht zwischendurch auch
186 mal gerne eine Aufgabe haben zum Durchatmen und es ein bisschen easy nehmen zu kön-
187 nen. (..)

188 CF: Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht einen Einfluss auf die Motivation hat, wenn
189 jetzt ein Text einfacher ist? Du hast jetzt gesagt, für einige ist es vielleicht mal entlastend,
190 wenn der Text einfacher ist. Wie ist es vielleicht mit Schülerinnen oder Schülern, die eher
191 Mühe haben, sonst im Unterricht, kann es da einen Einfluss auf die Motivation haben?

192 I1: Ich denke ganz stark sogar. Lesen ist so oder so für Kinder, die Mühe haben, eine richtig
193 anspruchsvolle Aufgabe. (.) Und wenn sie etwas lesen können, was im gleichen Rahmen ist,
194 was auch die Klasse sonst behandelt, und sie können den grössten Teil schon nur davon

195 verstehen, (..) ich denke wirklich, das trägt stark dazu bei, dass sie sich wahrgenommen füh-
196 len im Unterricht, sie können weiterhin mitmachen. Ich denke schon, dass das ein motivie-
197 render Faktor ist. (...) Und es ist eine sehr subtile Art von Individualisieren. (..) Sie sind wie
198 bei den gleichen Themen dabei, sie können die gleichen Dinge lesen, sie haben es einfach
199 in einer Form, das für sie einfacher zu erlesen ist. (..) Ich habe daher das Gefühl, motivierter
200 auf jeden Fall. (..) Ganz im Gegenteil zu schwierigen Texten, die sehr bald so viel Energie
201 kosten, dass es auch an der Motivation wirklich nagt. (..) Also ich denke, überfordernde
202 Texte, die haben viel den grösseren negativen Impact auf die Motivation. (...) Sie haben den
203 negativen Impact, wo ein einfacher, aber Text mit dem gleichen Inhalt einen wirklich motivie-
204 renden Faktor darstellen kann. (..)

205 CF: Und das hast du selber auch so erlebt in der Klasse?

206 I1: Ja, das definitiv. (..) Das gibts auch. Wenn ich mit den Schülern bespreche, dass sie jetzt
207 einen einfacheren Text erhalten, (..) ist es gerade bei Schülern, die Deutsch erst kürzlich ler-
208 nen, die sind froh darüber, dass sie mitmachen können, woran alle anderen auch arbeiten,
209 und trotzdem einen Text kriegen, den sie auch da noch wahrscheinlich zwischendurch über-
210 legen müssen, aber grösstenteils verstehen können. (...)

211 CF: Wie bewertest du persönlich den Einsatz von KI-Tools jetzt im Allgemeinen? Nicht nur
212 auf Textvereinfachung im Bildungsbereich. Was ist da deine Meinung? (..) Hast du da Ideen?
213 (...)

214 I1: Ja, generell finde ich, wenn sie mit ein bisschen Übung eingesetzt werden, können sie
215 extrem entlastend wirken. (...) Es können so viele unterschiedliche KI-Tools auch sein, (..)
216 vor allem bei den Textgenerierenden, (..) wenn man sich ein bisschen mit denen auseinan-
217 dersetzt und geübt hat, findet man immer mehr Wege, was man mit denen machen kann. (..)
218 Aktuelle Versionen von ChatGPT nutze ich durchaus auch planerisch, tabellarisch, manch-
219 mal auch, um Programmierlösungen zu finden für den M&I-Unterricht. (...) Momentan ist
220 noch ein bisschen (..) der Schritt, damit es in den Unterricht integriert wird, ist noch nicht ge-
221 macht. Ich denke, das ist der herausfordernde Teil. (..) Ich als Lehrperson kann mich an die
222 Tools gewöhnen und sie nutzen. (...) Man darf einfach nicht vergessen, dass die Lehrperson
223 ihren Eigenteil auch leisten muss und dass die generierten Inhalte unbedingt geprüft werden
224 müssen. (...) Aber wenn mir ein Tool etwas liefert, das ich selber in der dreifachen Zeit oder
225 noch wahrscheinlich zeh-, 15-facher Zeit nur liefern kann, dann sehe ich keinen Grund, das
226 nicht zu nutzen. (.....)

227 CF: Kannst du dir vorstellen (..) Was könnte für Lehrpersonen trotzdem ein Grund sein, wa-
228 rum sie es nicht oder noch nicht nutzen? (..)

229 I1: Ich denke schon, KI, der Name, ist ein bisschen abschreckend und irreführend. (.) Im Ge-
230 spräch mit vielen Lehrpersonen höre ich auch, es ist ein bisschen (.) fast schon etwas Magi-
231 sches dran. Man versteht nicht, was es macht, wieso es das kann. Ich glaube, das kommt
232 von dem Begriff künstliche Intelligenz. (.) Wenn man es auseinandernimmt, ist das gar nicht
233 intelligent dahinter. Oder man müsste den Begriff Intelligenz definieren. (...) Ich denke, es ist
234 wichtig, dass auch Lehrpersonen (.) irgendwie in einem kleinen Format geschult werden,
235 was so ein Tool ist und wie es funktioniert. Das nimmt schon einmal dieses Magische weg.
236 Es ist eigentlich ein Programm, das trainiert wurde und mit diesen Trainingsdaten oder den
237 Gewichten hinterlegt ist und nachher agieren kann. Es ist einfach ein Wahrscheinlichkeits-
238 rechnen, das geschieht. (..) Das einfach so gut ist, dass es für uns teilweise verblüffend echt
239 wirkt. Das ist das, was dann auf viele so magisch wirkt. (..) Ich denke, es ist ein bisschen die
240 Angst vor Neuem. Auch wenn man jetzt ein bisschen schaut, wie sich Technologien verbrei-
241 ten in der Gesellschaft, (...) ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass es immer die Early
242 Adapters gibt, die sich frühzeitig schon auf Technologien einlassen. Und dann (.) man kann
243 das eigentlich wie eine Glockenkurve beschreiben. Dann kommt die grosse Masse, irgend-
244 einmal übernehmen das einen Grossteil der Menschen. Dann gibt es aber auch immer die
245 andere Seite der Glockenkurve, Leute, die später kommen oder solche, die es bis fast am
246 Schluss versuchen auszublenden. (...) Wenn eine Schule solche Tools nutzen möchte oder
247 wenn es der Schulleitung wichtig ist, muss das in der Institution per se gefördert werden.
248 Oder geschaut werden, dass es Weiterbildungsangebote gibt dazu. (...) Ich sehe einfach die
249 Vorteile, die es bringen kann. (.) Und ich denke, es kann halt schon auch erleichternde (.) es
250 ist ein erleichternder Faktor in einer Zeit, in der Erleichterung nötig ist für uns Lehrpersonen.
251 (...)

252 CF: Planst du auch für dich persönlich, jetzt ChatGPT in Zukunft einzusetzen? (..)

253 I1: Ja. (.)

254 CF: Für die Schule, aber vielleicht auch sonst. (.)

255 I1: Ich bin mittlerweile am Punkt, ich nutze ChatGPT. (.) Im Moment teste ich auch Claude.
256 (..) Ich nutze es täglich fast. (..) Ich kann mir's kaum mehr vorstellen, die ganzen Aufgaben,
257 die ich heute erledige, ganz ohne KI noch zu erledigen. Weil auch viele Dinge dazu gekom-
258 men sind, die ich einfach auf die Schnelle machen kann, die ich vorher gar nicht konnte und
259 nicht missen möchte. (...)

260 CF: Danke. (...) Ja meine Fragen wären durch. Hast du noch etwas, das du ergänzen möch-
261 test, das dir wichtig ist? (..) Ein persönliches Fazit? (..)

262 I1: Mein persönliches Fazit zu künstlicher Intelligenz ist wirklich, (...) man soll den Mut auf-
263 bringen, es ausprobieren. Man darf auch nicht glauben, dass es von Anfang an einfach

264 funktioniert und es einem jedes Problem abnimmt. Das ist nicht so. Man muss es trainieren.
265 (..) Ich habe das Gefühl, es ist so, wie was mal Microsoft Office war, als Excel, Word und all
266 die Programme auf den Markt kamen. Man musste lernen, damit umzugehen. So sehe ich
267 auch KI-Tools. Man muss lernen, damit umzugehen. Wenn man aber mal den Umgang ge-
268 funden hat, (.) erleichtert es einem die Arbeit ungemein. (...)

269 CF: Ja dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview.

270 I1: Sehr gerne.

Transkript Interview 2

Interview mit I2 am 28. August 2024, 13:00 Uhr, Schulzimmer von I2

Transkript erstellt am 29. August 2024, geglättet, transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Kurzzusammenfassung und zentrale Erkenntnisse:

Die Atmosphäre ist locker und entspannt. Es entwickelt sich ein sachliches Gespräch. I2 hat ChatGPT bereits selbst genutzt für persönliche Arbeiten im Studium. Es ist ihr wichtig zu betonen, dass Lehrpersonen sich nicht nur auf ChatGPT verlassen sollen, sondern auch eigenes Denken wichtig ist.

1 CF: Zuerst einmal herzlichen Dank, dass du dir überhaupt Zeit nimmst für dieses Interview.

2 I2: Sehr gerne.

3 CF: Wie ich dich schon informiert habe, es geht um meine Masterarbeit. Und ich möchte her-
4 ausfinden, wie Lehrpersonen ChatGPT nutzen und auch die Textvereinfachungsfunktion von
5 ChatGPT. Ehm, welche Erfahrungen du damit schon gemacht hast, welche Vor- und Nach-
6 teile du vielleicht herausgefunden hast. Ich denke, es dauert etwa eine halbe Stunde, aber
7 wenn du wie merkst, du hast keine Lust mehr oder magst nicht mehr, bitte sag's, dann hören
8 wir früher auf. (beide lachen) Genau, den Rest habe ich gesagt, es wird anonymisiert, wenn
9 ich es dann verschriftliche. Und ausser dir und mir und den Leuten, die meine Arbeit lesen,
10 wird niemand erfahren, was wir da besprochen haben. Ja, zuerst mal wäre ich froh, wenn du
11 dich kurz vorstellst, also nicht mit Namen, sondern welche Klasse unterrichtest du und wel-
12 che Fächer?

13 I2: Ganz genau, ich bin die Klassenlehrerin einer fünften Klasse und ich unterrichte Mathe-
14 matik, Deutsch, NMG, Französisch, Musik und Bildnerisches Gestalten und Medien und In-
15 formatik.

16 CF: Super, danke schön. (.) Jetzt vielleicht ausserhalb der Schule oder vielleicht war es auch
17 in der Schule, wie bist du zum ersten Mal auf ChatGPT gestossen?

18 I2: Genau, also ich habe ja mein Studium das letzte Jahr 2024 beendet, erfolgreich zum
19 Glück. Und da waren wir am Anfang auch in dieser Corona-Zeit und wir hatten da das On-
20 line-Studium, wo wir von zu Hause aus eigentlich am Unterricht teilgenommen haben. Und
21 ich glaube, da begann es so ein bisschen, also es war wirklich vor allem im dritten Jahr mei-
22 nes Studiums, wo (.) wo wir vor allem ChatGPT verwendet haben. Da bin ich mal so darauf
23 gestossen. Ich habe aber mehrheitlich zum Beispiel so kleine Arbeiten oder ehm, wie

24 korrigieren lassen oder wenn ich mal was geschrieben habe, grammatikalisch, orthografisch,
25 da war es für mich eine ziemlich grosse Hilfe. Also wir, meine Kollegen haben es eher für
26 Korrekturen verwendet oder auch Ideen, Fragestellungen für Arbeiten. (.) Es war wie eine
27 Unterstützung eigentlich, so für am Anfang.

28 CF: Also für dich als Studentin damals eigentlich.

29 I2: Ja, da bin ich auf ChatGPT zugestossen.

30 CF: Super. Wie hast du dann in der Schule so erste Erfahrungen damit gesammelt oder wie
31 wurdest du darauf aufmerksam?

32 I2: Also auf ChatGPT aufmerksam oder jetzt

33 CF: Wie man's vielleicht (.)

34 I2: für den Unterricht. (...) Natürlich haben wir ja Jahresplanungen, je nachdem mit was für
35 Lehrmitteln man arbeitet, aber ich finde trotzdem, wenn man jetzt etwas intensiver an-
36 schauen möchte ein Thema, da kann man das sehr gut gebrauchen. Ich kann eigentlich
37 ganz kurz schreiben, okay, ich habe jetzt im Fach Deutsch das Thema mit den Wortarten.
38 Wie kann ich jetzt die Nomen einführen oder die Verben? Das letzte Jahr hatte ich eine
39 vierte Klasse und da braucht es auch noch ganz viel Repetition. Obwohl sie Nomen und Ver-
40 ben, Adjektive kennen, auch also eher theoretisch war es super, aber die Anwendung hat
41 gefehlt. (.) Und da hab ich mir (.) natürlich habe ich auch Brainstorming gemacht, aber ein-
42 fach noch als Ergänzung habe ich dann geschrieben, okay, wie kann man das noch anwen-
43 den oder Beispiele, die man jetzt in der Schule machen kann. (.) So wirklich, wie soll ich sa-
44 gen, so so wie eine Stellvertretung doch auch irgendwie.

45 CF: So ein Ideenratgeber oder so irgendwas.

46 I2: Genau und vor allem, ich mache gerne Mindmaps, ich arbeite gerne mit Mindmaps oder
47 allgemein einfach Brainstorming und dann kann das auch helfen. Einfach mal die Ideen auf-
48 schreiben, Ideen sammeln und erst dann entscheide ich mich, okay, was ist jetzt sinnvoller.
49 (.)

50 CF: Hast du es auch noch für andere Aufgaben in der Schule benutzt? Du hast jetzt gesagt,
51 so ein bisschen Ideen sammeln.

52 I2: Genau, was ich jetzt auch noch mal ausprobiert habe, ist, ich habe immer für alle Themen
53 oder Teilthemen Lernziele und dann kann ich die Lernziele eigentlich da eingeben und Chat-
54 GPT fragen, ob ChatGPT mir mögliche Prüfungsfragen stellen kann, zum Beispiel Multiple
55 Choice Fragen kann es (.) kann die ChatGPT erstellen oder sonst Fragen. Also man kann
56 auch sehr spezifisch werden eigentlich mit ChatGPT. Man muss wirklich (.) man muss

57 schauen, dass man genaue Anforderungen stellt und dann kommt das auch so zurück sozu-
58 sagen und das kann sehr (.) das kann sehr helfen. Also vor allem, wenn man Prüfungen
59 dann selber als Lehrperson schreiben muss und jetzt wie ich, die neu angefangen hat und
60 jetzt nicht so die (.) alle Ressourcen hat, ist es eigentlich noch toll, dass ich da durch Chat-
61 GPT solche Prüfungen auch selber erstellen kann, weil Prüfungen selber schreiben, ich
62 finde, das ist schon eine Herausforderung mit einer Klasse, die doch jetzt sehr (.) es ist un-
63 möglich, dass alle im gleichen Niveau sind, oder? Da kann man auch gut differenzieren. (..)

64 CF: Hast du ChatGPT auch schon gebraucht, um Texte zu bearbeiten, zum Beispiel zu ver-
65 einfachen? Irgendwie so, hast du da Erfahrung?

66 I2: In meiner Klasse habe ich ein ukrainisches Mädchen und einen Jungen, der ist ungefähr
67 seit zwei Jahren in der Schweiz. Das heisst, die beiden haben, ich denke, so etwa A2 Niveau
68 Deutsch (.) und ich habe mal für die beiden eine Prüfung angepasst. Normalerweise werden
69 die Prüfungen von unserer SHP angepasst, schulische Heilpädagogin, und ich glaube ein-
70 mal, ich weiss nicht wieso, aber ich habe die Prüfungen dann selber angepasst und da habe
71 ich auch mit Hilfe von ChatGPT eigentlich die Fragen eingegeben und einfach gewünscht,
72 dass er die Fragen oder die Aufgaben so anpassen soll, dass sie dem Niveau entsprechen.
73 Also dann habe ich zum Beispiel geschrieben, ich habe zwei Kinder, vielleicht noch wichtig,
74 also auch im ChatGPT schaue ich auch, dass ich keinen Namen oder so verwende, aber
75 einfach, dass man sachlich bleibt und schreibt, okay, ich möchte diese Aufgaben, diese Fra-
76 gen in diesem A2 Niveau Deutsch zum Beispiel. (.)

77 CF: Wie warst du zufrieden mit dem Ergebnis, das dir ChatGPT geliefert hat?

78 I2: Ich habe nachher die Prüfung mit den Schülern erarbeitet und dann habe ich die Prüfung
79 meiner Kollegin, die SHP, ich habe es ihr gezeigt und sie hat gesagt, wow, du wirst mir ja
80 meinen Job wegnehmen, das ist sehr gut angepasst und dann war ich auch so, aha, es ist
81 gut, es ist wirklich gut angekommen. (.) Für die Schüler war das auch eine grosse Hilfe, aber
82 natürlich habe ich auch von den vorherigen Prüfungen ein bisschen wie abschauen können,
83 wie es meine schulische Heilpädagogin, also wie sie die Prüfungen angepasst hat. Aber das
84 kann ja (.) es kann einfach von Hilfe sein, weil ich als Lehrperson kann da nicht so genau
85 einschätzen, was man für einen Wortschatz ungefähr hat mit dem A2 Niveau oder B1, B2,
86 das ist noch schwierig einzuschätzen genau. Man kann auch immer noch schreiben, okay,
87 das ist immer noch zu schwierig, kannst du es noch einfacher (.) die Aufgabe noch einfacher
88 darstellen? Das geht wirklich ziemlich gut. (.)

89 CF: Gab es in diesem Prozess jetzt etwas, das für dich schwierig war?

90 I2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ChatGPT nicht zu 100%ig vertrauen sollte, da
91 es auch Fehler machen kann. Ich lese immer das durch, was ich auch erhalte und wenn ich

92 unsicher bin und selber denke, das könnte falsch sein, kann man auch zurückschreiben und
93 manchmal kommt es dann wirklich heraus, dass ChatGPT antwortet, das habe ich jetzt
94 falsch gemacht. Und da muss man wirklich aufpassen, man kann jetzt dem nicht zu 100%ig
95 vertrauen. Ich finde, das ist sicher wichtig. Und sonst Schwierigkeiten, manchmal gab es
96 auch Situationen, da habe ich nicht das gekriegt, was ich unbedingt jetzt wollte. Da musste
97 ich auch ein bisschen schauen, okay wie soll ich das jetzt nochmals fragen oder einfach die
98 Formulierungen, das kann ab und zu noch schwierig sein, oder wie genau oder mit welchen
99 Sätzen, muss ich überhaupt Sätze schreiben, damit mich ChatGPT versteht? Ich finde das
100 manchmal noch schwierig. (..)

101 CF: Wie hast du das Gefühl, schätzt du den Zeitaufwand ein? Also denkst du, du hättest es
102 in der gleichen Zeit auch selber vereinfachen können oder was denkst du? (.)

103 I2: Ich denke einfach, als Lehrperson hat man (.) hat man so eine Prüfung vor sich und hat
104 vielleicht auch die Fragen oder die Aufgaben selbst erstellt und dann das Ganze anzupas-
105 sen, kann schon dauern, weil eben ich würde jetzt, wenn ich eine Prüfung anpassen würde,
106 rein sprachlich, dann würde ich mich zuerst informieren, okay, die Schüler sind in diesem Ni-
107 veau, da müsste ich schauen, okay, welche Wörter können sie verstehen, welche nicht und
108 ich denke, da hat man halt schon mehr Aufwand, als wenn ich das jetzt im ChatGPT ein-
109 tippe, dann bekomme ich ja direkt eine Antwort, da muss man ja so wenig warten, das sind
110 einige Sekunden und dann kommt da ganz direkt eine Antwort oder die Lösung, das was
111 man möchte. Von dem her finde ich schon, dass ich als Lehrperson da sehr viel Zeit sparen
112 kann, wenn ich solche ich sag dem jetzt mal Aufträge im ChatGPT stelle. Da spare ich Zeit,
113 also ich profitiere und auch das, hoffentlich das, was auch herauskommt, kann ich dann auch
114 verwenden, also da bin ich wirklich im Vorteil eigentlich. (.)

115 CF: Du hast gesagt, das waren jetzt Schüler oder eine Schülerin mit Deutsch als Zweitspra-
116 che, wenn ich es richtig verstanden habe, hatten auch schon andere Schülerinnen oder
117 Schüler von so ChatGPT generierten Texten profitieren können?

118 I2: Natürlich, es gibt auch Schüler, die sind hier aufgewachsen, aber eben haben eine an-
119 dere Erstsprache. Ich habe das mit ihnen noch nicht angeschaut, aber was ich mal gemacht
120 habe, sind auch Broschüren und vor allem in NMG, wo man je nach Thema doch zum Teil
121 Texte hat, die man lesen muss. Ich schaue da immer, dass ich nicht so riesige Texte habe.
122 Da habe ich Broschüren erstellt für die Schüler, wo ich persönlich denke, die sind noch
123 schwach im Deutsch und habe die Texte dann für sie angepasst. (.) Auch die Schrift und Zei-
124 lenabstand, alles, das ist natürlich nebensächlich. Das hat auch geholfen, also auch ja für die
125 Schüler, die jetzt zum Beispiel keine angepassten Lernziele haben, kann das von Vorteil
126 sein, weil die Sprache ist einfacher, man versteht das Ganze besser. Die Schüler müssen

127 nicht, zum Beispiel, wenn sie schwierige Wörter lesen und das noch nicht automatisiert ist
128 mit dem Lesen und gleichzeitig auch verstehen, da kann das ganz tückisch sein, dass man
129 das Ganze versteht und dazu noch Fragen beantworten muss. Da hat man ja lieber einen
130 Text, der jetzt einfacher ist, angepasst ist, aber man versteht den Text und kann die Fragen
131 beantworten. Jetzt auch in einer fünften Klasse finde ich das noch recht schwierig, das Le-
132 sen und Verstehen. Es muss noch, wenn das Lesen jetzt oder vor allem in der vierten
133 Klasse, wo es vielleicht noch am Automatisieren ist und man schwierige Texte hat und dann
134 noch Fragen dazu beantworten muss, kann das wirklich herausfordernd sein für die Schüle-
135 rinnen und Schüler. Und ich glaube, da rede ich von der ganzen Klasse, auch die, die
136 Deutsch als Muttersprache haben. (.)

137 CF: Du hast vorhin von einer Broschüre erzählt, die du so angepasst hast. Hast du diese
138 Texte auch mit ChatGPT oder hast du das noch selber sag ich jetzt?

139 I2: Genau, ich habe jetzt die Broschüre aus meinem Praktikum, die haben wir gemeinsam
140 mit unserer IF-Lehrperson erstellt. Jetzt den Inhalt hat sie selber anpassen können, aber ich
141 hätte das jetzt auch nochmals mit ChatGPT gemacht, weil das war jetzt schon vor zwei Jah-
142 ren, sage ich jetzt mal. Da war es vielleicht noch nicht so bekannt und vor allem für die ande-
143 ren Lehrpersonen. Und jetzt wir, diese Generation, haben dann wie mehr gearbeitet mit
144 ChatGPT. Aber wir haben dann gemeinsam mit meinem Praktikumpartner auch eine an-
145 dere Broschüre selber erstellt, zwar gemeinsam. Und da haben wir ChatGPT gebraucht. Und
146 auch diese Broschüren habe ich auch mit dieser vierten Klasse das letzte Jahr gebrauchen
147 können. (...)

148 CF: Was siehst du da vielleicht so in die Zukunft gedacht noch für Chancen von ChatGPT
149 jetzt in der Schule? Wo könnte ChatGPT Lehrpersonen noch helfen oder unterstützen? (..)

150 I2: Ich finde, in vielen Hinsichten kann ChatGPT die Lehrpersonen unterstützen. Was ich so
151 wichtig finde, was ich auch am Anfang erwähnt habe, sind sicher, dass man dann mehr
152 Ideen sammeln kann. (...) Und je nachdem, die Themen vertiefen kann in Mathematik oder
153 sei es in Deutsch, in NMG. Es hilft natürlich auch sehr, also wir Lehrpersonen arbeiten ja
154 auch ein bisschen büromässig. Wir schreiben auch Elternbriefe, kontaktieren die Eltern oder
155 erstellen auch Informationsbroschüren anfangs Jahr oder am Ende vom Schuljahr. Wir
156 schreiben je nachdem auch Berichte, es kommt darauf an. Wir schreiben einige Verhaltens-
157 weisen von Schülerinnen und Schülern und auch da kann ChatGPT eine grosse Hilfe sein,
158 wenn man etwas vielleicht präzisieren möchte, auch mit den Fachausdrücken kann man sich
159 da gut informieren. (..) Was wichtig ist, dass man bei ChatGPT einfach direkt die Antworten
160 kriegt. Aber auch, was ich super finde, es ist nicht nur etwas möglich. Also bei mir ist es im-
161 mer so, dass ChatGPT mehrere Antwortmöglichkeiten bringt und je nachdem kann man sich

162 da weiter vertiefen. Ich denke, das ist super, wenn ich solche Briefe, Texte, Informationen,
163 Informationsblätter für die Eltern schreibe. Das kann eine sehr grosse Hilfe sein dadurch. Für
164 mich und im Unterricht selber ist es wirklich wichtig, solche Sachen, solche Broschüren an-
165 zupassen, finde ich sehr wichtig. Wir als Lehrpersonen müssen im Unterricht differenzieren.
166 Ich kann nicht ein Arbeitsblatt kreieren und das nachher mit allen 23 Schülerinnen und Schü-
167 lern durchführen. Das ist heutzutage das ist einfach gar nicht mehr möglich. Ich muss da et-
168 was anpassen und seien es dann drei Arbeitsblätter mit Niveau 1, 2, 3 oder halt vielleicht nur
169 zwei Arbeitsblätter, wo ich sage, das sind die Grundanforderungen und das sind die erweiter-
170 ten Anforderungen. (.) Das ist für die Schüler so eine grosse Hilfe. Sie fühlen sich da viel si-
171 cherer und können auch gezielter arbeiten, wenn ich ihnen angepasste Materialien mitgebe.
172 (.) Und ich finde, da haben sie dann auch ein Erfolgserlebnis, was doch noch sehr wichtig ist.
173 Ich finde, egal in welcher Stufe man da ist, das da haben auch die Zweitklässler sicher
174 Freude, aber auch in der 6. Klasse. (...) Weil ja, sie werden dadurch sehr motiviert, sei es
175 intrinsisch oder extrinsisch. Ich ermögliche das ja ihnen, dass ich differenziere. Es ist mir be-
176 wusst, dass ich als Lehrperson, die so viele Fächer unterrichtet, nicht überall differenzieren
177 kann, aber doch bei Leistungsnachweisen oder auch Repetitionen, je nachdem, kann ich sie
178 steuern. Vor allem jetzt in der 5. und in der 6. Klasse ist es ganz wichtig, dass man da diffe-
179 renziert und sie da unterstützt, wo sie stehen. (..) Weil ja eine Überforderung motiviert kei-
180 nen. Das würde dich und mich natürlich auch nicht motivieren, wenn wir da leistungsmässig
181 gar nicht da sind. Dann kommt die Lehrerin und macht einfach ihr Ding durch. Da kommt die
182 Hälfte der Klasse gar nicht mit, vielleicht sogar ein Dreiviertel der Klasse je nachdem. (...)

183 CF: Nur noch schnell, um auf die Fächer zurückzukommen. Was würdest du sagen, in wel-
184 chen Fächern kann dich ChatGPT am meisten unterstützen? (.) Gibt es da eine Richtung, wo
185 du sagst, da ist es mehr als in anderen?

186 I2: Ich würde sagen, am meisten brauche ich ChatGPT im Fach Deutsch und NMG. Die bei-
187 den Fächer sind eigentlich sehr nah beisammen. Wie schon erwähnt, in NMG, je nachdem,
188 was man für ein Thema hat, gibt es auch Texte, die man doch lesen muss, oder auch Be-
189 griffe, Zuschreibungen, ein Plakat gestalten. Das ist alles verbunden auch mit Deutsch, ein
190 Plakat zu gestalten. Da haben wir das Schreiben, das Präsentieren, das Sprechen vor einer
191 Klasse. Ich finde, die gehen eigentlich sehr, sie sind sehr verbunden. Man kann das sehr gut
192 zusammen kombinieren. (.) Zum Beispiel jetzt haben wir auch im Fach Deutsch haben wir
193 eine Klassenlektüre. Das mache ich jetzt zum zweiten Mal. Ich weiss nicht, da bin ich mir
194 auch immer noch am überlegen. Also da kann man auch immer noch differenzieren. Ja, eine
195 Klassenlektüre für alle, das ist jetzt aber was anderes. Aber auch da sind wir auch verbind-
196 lich. Wir haben im Fach NMG das Thema die Steinzeit. Da lesen wir «Tschipo in der Stein-
197 zeit» im Deutsch. Das ist halt wirklich verbunden. Wenn wir jetzt in NMG all die

198 Informationen sammeln können über die Steinzeit, dann können wir das sehr gut mit dem
199 Buch in Verbindung setzen. (..) Und ja (.) solche Dinge. Ich schaue schon, dass ich fächer-
200 übergreifend arbeiten kann. Es gibt so wie es hat so einen roten Faden nachher. (...)

201 CF: Ja, ich glaube von meiner Seite habe ich so das Wichtigste erfahren. Hast du noch et-
202 was, das du gerne ergänzen möchtest, das dir wichtig ist? (.)

203 I2: Ich finde, ChatGPT hat Vorteile, also ganz viele Vorteile und auch Nachteile. (...) Ich habe
204 über die, ja die Nachteile. Es ist wirklich wichtig, dass man nicht abhängig von ChatGPT
205 wird. Das habe ich vergessen zu erwähnen. (..) Weil ja man tendiert dann schon ChatGPT
206 täglich zu brauchen. (...) Dann ja je nachdem kann das nicht gefährlich werden, aber dann
207 hört man vielleicht auf zu denken. Man denkt viel weniger nach, weil man ja alles da rein-
208 schreibt und dann kommt da direkt was. Also doch noch kreativ bleiben und nicht alles da
209 reinschreiben, bis auf gewisse Dinge, wo man denkt, heute oder diese Woche habe ich ein-
210 fach keine Zeit und ich mache das mit ChatGPT oder ich komme da gar nicht weiter. Ich
211 denke, in solchen Fällen kann ChatGPT von Vorteil sein. (..) Ja mein Fazit wäre, dass man
212 auch aufpassen soll und muss, dass man nicht davon komplett abhängig wird. Weil wir ha-
213 ben einen Beruf, wir können ja nicht immer da stehen, wo wir sind. Wir müssen uns ja auch
214 immer weiterbilden und weiterkommen. (.) Durch ChatGPT kann das Weiterkommen nicht
215 immer so fördern. Wenn wir etwas eingeben, dann kommt es so, wie ein Geben-Nehmen ja.
216 (..) Aber es kann abhängig machen. Da muss man sich darauf achten, dass es nicht zu dem
217 kommt. (.) Das ist schon nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach für mich, dass ich ChatGPT als
218 Hilfe da habe. Ich weiss, es ist für mich eine Hilfe, eine Unterstützung. Eine imaginäre Per-
219 son, die für mich da ist. 24-7. (lacht)

220 CF: Schönes Schlusswort (lacht). Danke.

Transkript Interview 3

Interview mit I3 am 28. August 2024, 14:00 Uhr, Schulzimmer von I3

Transkript erstellt am 29. August 2024, geglättet, transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Kurzzusammenfassung und zentrale Erkenntnisse:

Die Atmosphäre ist konzentriert und sachlich. Anfänglich scheint Person I3 etwas nervös, das legt sich aber nach wenigen Minuten. Sie hat noch eher wenig Erfahrungen mit ChatGPT gesammelt, hat das Tool aber bereits benutzt im privaten wie auch beruflichen Umfeld. Sie scheint ChatGPT noch wenig 'automatisch' und selbstverständlich zu nutzen. Ergebnisse von ChatGPT überraschen sie und sie ist erstaunt, was ChatGPT bieten kann.

- 1 CF: Ja, zuerst einmal möchte ich mich herzlich bedanken, dass du dir Zeit nimmst für dieses
2 Interview. Wie schon erwähnt, geht es dabei um ein Interview für meine Masterarbeit. Ich
3 setze mich da mit ChatGPT auseinander, genauer gesagt mit der Nutzung von Textvereinfachungstools in der Unterrichtsvorbereitung. Aber ich werde da ganz allgemeine Fragen stellen. Sehr gut. Wie gesagt, das Interview dauert ungefähr 30 Minuten. Wenn du aber vorher merkst, du magst nicht mehr, es ist zu heiss oder irgendwas, darfst du gerne abbrechen.
- 7 I3: Würde mich melden.
- 8 CF: Und sagen stopp, danke. Genau, ich zeichne es auf, damit ich es nachher transkribieren
9 und auswerten kann. Und es wird natürlich alles vertraulich behandelt. Ich werde es anonymisieren und auch nicht veröffentlichen.
- 11 I3: Okay.
- 12 CF: Damit das klar ist, genau. Ja, zuerst würde ich einfach gerne von dir wissen, welche
13 Klassen oder welche Stufen unterrichtest du und welche Fächer? (.)
- 14 I3: Seit dem Schuljahr 23/24 bin ich Fachlehrerin an der Schule hier. Ich unterrichte die Fächer Sport, Englisch und Französisch in einem Pensum von 60 Prozent. Und unterrichte
15 Klassen von Mittelstufe, obere Mittelstufe, zurzeit 5. 6. Klasse. Letztes Schuljahr war noch 4.
16 bis 6. dabei. (.)
- 18 CF: Dankeschön. Kannst du dich noch erinnern, wie bist du zum ersten Mal auf ChatGPT
19 gestossen? (.)
- 20 I3: Ich glaube, das war sogar mit den Medien. Ich weiss nicht, im Radio oder ob es, ja, wahrscheinlich Radio, wo sie das erste Mal über diese künstliche Intelligenz berichtet haben. Und
21

22 ziemlich zeitgleich wurde dann ChatGPT auch ein Thema bei uns an der Schule, am Mittags-
23 tisch haben wir uns darüber ausgetauscht. Und, ja, so kam es, dass es immer öfters gehört
24 wurde in Medien, in Zeitschriften konnte man davon lesen, genau. (.)

25 CF: Wie hast du's das erste Mal ausprobiert oder benutzt? Weisst du das noch?

26 I3: Ja, ich habe mit meinem Partner darüber gesprochen. Er führt selber ein Geschäft und
27 musste eine Einladung schreiben. Und er macht das persönlich nicht sehr gerne, so Texte
28 verfassen. Und dann hat er mir gesagt, ja, er macht das einfach über ChatGPT. Und ich,
29 noch nichts wissend, fragte danach, ja, wie meinst du das? Dann hat er das mir kurz gezeigt
30 und hat dann die Einladung mir auch gezeigt. Und ein anderes kurzes Mal darauf hat er mir
31 einen Liebesbrief geschickt per ChatGPT. Aber natürlich, hat er mir das gesagt, aber wir fan-
32 den es recht amüsant, das mal so auszuprobieren. Es war so richtig geschwollen. (...) (lacht)

33 CF: (lacht) Sehr spannend, ja. (..) Wie bist du dann darauf gekommen, dass man es auch für
34 die Schule brauchen könnte? (..)

35 I3: Lustigerweise habe ich mir am Anfang mehr Gedanken darüber gemacht, wie die Schüler
36 und Schülerinnen das benutzen könnten für den Unterricht. Oder wie praktisch es auch sein
37 könnte, als Schülerin, ehm, dieses Tool zu benutzen. Und weniger für mich als Lehrperson,
38 lustigerweise. (..) Meine ersten Gedanken waren dann vielleicht, braucht es uns Lehrperso-
39 nen am Schluss noch, wenn wir mit ChatGPT und KI zu tun haben. Aber weniger, wie ich
40 das Tool nutzen könnte und welche Vorteile es auch für mich als Lehrperson haben könnte.
41 (...)

42 CF: Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo's die Schüler schon mal eingesetzt ha-
43 ben? Oder waren das nur deine Gedanken?

44 I3: Es waren mehrheitlich meine Gedanken. Ich glaube auch, oder ja, durch das, dass wir
45 noch eher jüngere Schülerinnen und Schüler haben, haben die vielleicht noch weniger Kon-
46 takt zu KI oder ChatGPT, solche Tools vielleicht, als Oberstufenschülerinnen, könnte ich mir
47 vorstellen. Daher habe ich von der Seite noch nicht so viel gehört. (.)

48 CF: Für welche Aufgaben oder Situationen hast du es in der Schule schon gebraucht? Oder
49 in der Unterrichtsvorbereitung? (..)

50 I3: Für das Fach Sport noch nie. In den Fremdsprachen sieht das eher anders aus. Ich habe
51 mal an einer Weiterbildung mit dir das Tool auch ausprobieren können. Und habe dann zu
52 einem Thema im Englischunterricht, zu einem grammatikalischen Thema, glaube ich sogar,
53 habe ich ChatGPT mir eine wie eine Prüfung machen lassen. Einfach mal zum Testen, wie
54 zuverlässig oder wie brauchbar sind diese Resultate, die dann da rauskommen. (..) Und ich
55 ja das war der erste Bezug dieses Tools. (.)

56 CF: Wie zufrieden warst du mit den Ergebnissen? Wenn du sagst, du wolltest mal schauen,
57 wie brauchbar das ist?

58 I3: Ich war ziemlich positiv überrascht. Habe aber auch gemerkt, dass man beim Verfassen
59 der Nachricht an ChatGPT schon sehr spezifisch wie aufpassen muss, wie man es formuliert
60 und was man aufschreibt. Aber finde es eigentlich recht gut machbar. Ich überlege mir ja sel-
61 ber auch, wenn ich Prüfungen oder Lernkontrollen vorbereite für die Schülerinnen, was
62 möchte ich wissen, wie gross ist der Umfang, welches Level habe ich. Wenn ich das auch
63 alles ChatGPT dann mitteile, dann kommt das Resultat ziemlich befriedigend heraus finde
64 ich. (..)

65 CF: Du hast gesagt, du hast es schon mal benutzt, um eine Prüfung erstellen zu lassen.
66 Hast es auch schon für andere Aufgaben gebraucht? (..)

67 I3: Mhm. Ehm es ist ja so, dass die Klassen zum Teil sehr heterogen sind. (..) Ehm und ge-
68 rade in den Lehrmitteln hat man ja jeweils grössere besonders in der 6. Klasse grössere und
69 längere Texte. (..) Und gewisse Schülerinnen und Schüler sind überfordert mit der Länge der
70 Texte oder auch mit dem Schwierigkeitsgrad der Texte. (..) Und man kann diesen Text von
71 ChatGPT vereinfachen lassen im Sinne von weniger komplizierte Sätze, weniger Anzahl
72 Wörter, Sprachlevel anpassen. Da gibt's ja die internationalen Levels A1, B2. (..) Das kann
73 man jeweils für's Fach Französisch genauso gut wie das Fach Englisch oder Deutsch brau-
74 chen. So habe ich das schon verwendet. Und auch an einer Prüfung, wo es um ein Reading
75 oder ein Leseverständnis geht, kann man das Gleiche auch gebrauchen für Kinder mit indivi-
76 duellen Lernzielen oder Kinder mit einer LRS. (..) Ist sehr hilfreich. (....)

77 CF: Dankeschön. (..) Du hast eben gesagt, dass du es auch schon gebraucht hast, um Texte
78 zu vereinfachen. War das im Englisch oder Französisch oder?

79 I3: Englisch. Ich habe es aber im Französisch mehrmals für mich ausprobiert. Aber da sie im
80 Französisch noch nicht so weit sind wie im Englisch, sind auch die Texte immer noch kürzer
81 und prägnanter und im Englisch wird es dann schon ein bisschen komplexer in der 6. Klasse.
82 (..)

83 CF: Du hast ja dann jeweils einen Auftrag gegeben an Chat-GPT. Kannst du dich erinnern,
84 was war da hilfreich, um ihm mitzuteilen? Du hast vorher zum Beispiel diese internationalen
85 Levels gebraucht. Genau. Hast du die erwähnt?

86 I3: Ja. (..) Zum Beispiel. (...) Ich schreibe mir einen Text mit so und so vielen Wörtern. (.)
87 Also Anzahl Wörter. (.) Anzahl Sprachlevel. (..) Und eben kurze Sätze, einfache Sätze. (....)
88 Natürlich das Thema. (....) Das war ja eben diese Prüfung. Dann hat er mir zuerst nur die

89 Fragen geschickt und dann wollte ich ja noch die Antworten dazu. So kann man seine eigene
90 Eingabe immer wieder überprüfen und verbessern. (..)

91 CF: War irgendwas daran schwierig oder welche Herausforderungen sind da aufgetreten?

92 I3: Ich glaube, das Schwierige ist wirklich, dass das rauskommt, was man will. Oder das
93 rauskommt, was man sich vorhin vorstellt. Man hat ja irgendeine Vorstellung, wie man es
94 gerne haben möchte. Oder wie man es sich vielleicht auch gewohnt ist. Und dass man dann
95 das erhält von ChatGPT, was man tatsächlich möchte. Das ist ja sehr von dem abhängig,
96 was man eingibt. (..)

97 CF: Konntest du dann dieses Ziel erreichen, indem du deine wie soll ich sagen Prompts oder
98 deine Aufforderungen geändert hast?

99 I3: Ich habe die zum Teil dann ergänzt. Dann habe ich gesagt, könntest du mir noch die Ant-
100 worten liefern. Oder du könntest es noch einmal vereinfachen oder. (..)

101 CF: Wie würdest du deine Zufriedenheit beschreiben? Wie warst du am Schluss zufrieden
102 mit dem, was dir Chat-GPT geliefert hat? (..)

103 I3: Eigentlich ziemlich zufrieden. Überraschend zufrieden, muss ich sagen. Überraschend
104 zufrieden. (..)

105 CF: Überraschend, weil du...

106 I3: Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell, so ausführlich daherkommt. (...)

107 CF: Wie würdest du sagen, ist die Zeitersparnis oder der Zeitaufwand? Wenn du jetzt ver-
108 gleichst, du würdest das Gleiche machen ohne Chat-GPT? (..)

109 I3: Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie versiert man schon ist in der Toolbenutzung.
110 Ich denke, je öfter man ChatGPT benutzt, desto versierter wird man auch. Was man einge-
111 ben muss, desto effizienter, desto schneller wird man. Und am Anfang, wo ich noch stehe,
112 absolut, frage ich mich dann schon immer noch, ist der Aufwand grösser, das via ChatGPT
113 zu machen oder machen zu lassen oder selbst es kurz zu erstellen. (.) Ich denke, da muss
114 man immer Aufwand und Ertrag noch abwägen. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, je öfters
115 dass man's nutzt, desto schneller wird man. Oder wird es. (....)

116 CF: Welche Zielgruppe oder welche Schüler:innen konnten von diesen vereinfachten Texten
117 oder Aufgaben profitieren? Du hast vorhin mal kurz LRS-Schüler und ALZ-Schüler erwähnt,
118 Schülerinnen. (.) Gibt es da noch andere Zielgruppen? (..)

119 I3: Sicherlich auch Fremdsprachige oder solche, die im Fach Englisch oder Französisch
120 noch nicht so weit sind im Sinne von Zuzüge. Wir haben ja diesen Föderalismus in der

121 Schweiz, dass nicht alle die gleichen Sprachkompetenzen aufweisen, obwohl sie in der glei-
122 chen Klassenstufe sind. Ich hatte erst kürzlich einen Zuzug von einem Schüler aus einem
123 anderen Kanton, wo er nicht die gleiche Anzahl an Englisch-Schuljahren hatte. Und da
124 denke ich, ist das sicherlich auch sehr hilfreich. Oder auch Zuzüge natürlich aus dem Aus-
125 land. (..) Kann man ja in jedem sprachlichen Gebrauch verwenden. (..)

126 CF: Hast du von diesen SchülerInnen, die vereinfachte Versionen erhalten haben, irgendeine
127 Rückmeldung bekommen? (....)

128 I3: Nicht formuliert aus ihrer Seite. (....) Also nicht eins zu eins, aber mehr so spürbar. Viel-
129 leicht eine Entlastung. Aber ich glaube, sie waren sich auch dessen nicht sehr bewusst. Be-
130 ziehungsweise ich habe es nicht kommuniziert, ah du hast jetzt einen viel einfacheren Text
131 als andere. Sondern das einfach so mitgegeben. (..)

132 CF: Was denkst du, was könnte das für einen Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler ha-
133 ben, wenn die Texte jetzt vereinfacht sind? (..)

134 I3: Also für die, die die Texte erhalten?

135 CF: Ja, genau. Die vereinfachten Texte. (.)

136 I3: Ich hoffe, eine Entlastung. Ich hoffe, weniger Demotivation. (.) Ich erhoffe mir mehr Er-
137 folgserlebnisse. (...) Es gibt aber sicherlich auch solche, die eben nicht Spezialbehandlung
138 haben möchten in Anführungs- und Schlusszeichen. (...) Ich hoffe nicht Bevormundung. (.)
139 Ich denke, das kommt auch ein bisschen auf die Einstellung oder Eigenschaft des Kindes an,
140 wie man darauf reagiert. Ich erhoffe mir mehr Positiv als Negativ. (.....)

141 CF: Siehst du also welche Chancen siehst du jetzt für Lehrpersonen in Bezug auf ChatGPT?
142 Wo denkst du, könnte ChatGPT Lehrpersonen noch unterstützen? (..)

143 I3: Ja, sicherlich in diversen Bereichen. Ich denke, da auch wir Lehrpersonen, ich sage jetzt
144 mal, unser Deutschlevel ist auch nicht überall gleich gut oder ja versiert. Vielleicht könnte
145 man da auch, es gibt auch unter Lehrpersonen solche mit einem LRS. Diese Unterstützung
146 kann man ja auch als Lehrperson nutzen, wenn man Elternbriefe überprüfen möchte oder
147 gerade wenn man mit Familien Kontakt hat, die eine andere Sprache sprechen und gerade
148 keine Dolmetscherin zur Verfügung steht. (.) Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich da
149 einen Text verfassen lassen würde über ChatGPT. (.....) Ja, oder auch, ich weiss nicht, wenn
150 man noch kurz über irgendein Thema einen Text haben möchte und den nicht im Internet zu-
151 sammenkramen möchte, ist ChatGPT sicherlich auch schneller oder kommt schneller vor-
152 wärts. (..) Was habe ich noch? (..) Prüfungen, auch Lernkontrollen, die man schon hat, diese
153 zu vereinfachen oder mehr Fragen zu generieren oder noch eine zusätzliche Idee zu krie-
154 gen. Also sehr (.) in verschiedensten Bereichen würde ich sagen. (....)

155 CF: Ja, von mir aus wären wir so alle Themen ein bisschen durchgegangen. Hast du noch
156 etwas, das du gerne ergänzen möchtest, das dir besonders wichtig ist oder eine besonders
157 wichtige Erfahrung, die du gesammelt hast? (...)

158 I3: Ich merke einfach, dass je nachdem, wie sehr man schon in Kontakt gekommen ist mit
159 ChatGPT, desto weniger Berührungsängste hat man. Oder mir kommt es manchmal noch
160 gar nicht in den Sinn, ChatGPT zu benutzen und bin daher immer sehr auch dankbar, ich
161 sage es vielleicht von der jüngeren Generation Lehrpersonen zu hören, ah die hatten das im
162 Studium, das war natürlich bei uns noch kein Thema oder mit Lehrpersonen sich auszutau-
163 schen, die sehr versiert sind in diesem Bereich. Aber ich glaube, es ist für viele auch noch
164 eine Hemmschwelle, das Tool zu benutzen. (..) Was eigentlich schade ist, man müsste es
165 wie nach mehr institutionalisieren, auch als Lehrperson in einer Schule. (.) Ich denke schon,
166 dass das zukünftig öfters benutzt wird. (..) Was ich auch merke, es ist auch öfters Thema, in
167 Fachzeitschriften von Lehrpersonen wird das erwähnt, eben Studis haben das in ihren Studi-
168 engängen und es fehlt wie so ein bisschen diesen Step, (.) als nicht versierte Lehrperson mit
169 ChatGPT diese Berührung dann zu machen. Deshalb war ich auch sehr froh, dass du diese
170 Weiterbildung angeboten hast. Das war mal so der erste Schritt. (...) Ich finde, man muss
171 diese Sachen auch nutzen. Fragen oder meine Fragezeichen noch dazu sind eben inwiefern
172 nutzen das die Schülerinnen und Schüler, wie kann ich das vielleicht auch mit ihnen zusam-
173 men im Unterricht dann benutzen, wo dürfen sie es auch nutzen und wo nicht. (..) Das finde
174 ich noch schwierig. (..)

175 CF: Super ja, dann möchte ich dir ganz herzlich danken für deine Zeit, die du dir genommen
176 hast.